

General Variables

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Yes

- Tomb
– No
- Cemetery
– No
- Temple
– No
- Shrine
– No
- Altar
– No
- Devotional marker
– No
- Cenotaph
– No
- Church
– No
- Mosque
– No
- Synagogue
– No
- Triumphal Arch
– No
- Monument
– No
- Mass Gathering Point
– No
- Cave(s)
– No
- Hilltops
– No
- Other natural sanctuaries
– No
- Boundary markers or lines
– No

↳ Domestic contexts

– No

↳ Library/archive

– Yes

↳ Specify

–Specify: Il existe de nombreux manuscrits du Livre Al Milal Wa Annihal de Shahrastani. Muhammad Sayed al-Kilani, qui a édité le livre, a mentionné qu'il s'est appuyé sur un certain nombre de versions écrites du livre, notamment : - Une copie de la maison du livre égyptienne écrite en l'an 1117 AH, et c'est une copie qui contient des lacunes, des distorsions et des corrections - Une copie manuscrite de la bibliothèque timuride, qui est de bonne écriture et à la fin de celle-ci, il est mentionné qu'elle a été éditée à la chambre haute du Sultanat en l'an 1184 AH. - Une autre copie de la bibliothèque de l'Université Al-Azhar écrite en 1089 AH à partir d'une copie manuscrite de l'année 598 AH, et elle contient deux autres copies dont la date d'écriture n'est pas connue, et une copie sur la Ligue des États arabes qui apparaît être endommagé par la Ligue des États arabes Le livre a également été traduit dans de nombreuses langues, dont le persan, le turc et l'allemand, et plusieurs éditions ont été imprimées en Europe, en Perse, en Inde et en Turquie.

Methods of Composition

– Written

↳ Inked

–with Ink

Medium upon which the text is written/incised

– Paper

↳ Specify type of paper

–Specify: Papier ordinaire

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

– No

Was the material modified before the writing or incising process?

– Corrections

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

– No

Was the text modified before the writing or incising process?

– Corrections

Materiality

Methods of Composition

– Written

↳ Inked

–with Ink

Medium upon which the text is written/incised

– Paper

↳ Specify type of paper

–Specify: Papier ordinaire

Was the material modified before the writing or incising process?

– Corrections

Was the text modified before the writing or incising process?

– Corrections

Location

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Yes

Tomb

– No

Cemetery

– No

Temple

– No

Shrine

– No

Altar

– No

Devotional marker

– No

Cenotaph

– No

Church

– No

Mosque

– No

Synagogue

– No

Triumphal Arch

– No

Monument

– No

Mass Gathering Point

– No

Cave(s)

– No

Hilltops

– No

Other natural sanctuaries

– No

Boundary markers or lines

– No

↳ Domestic contexts

– No

↳ Library/archive

– Yes

↳ Specify

–Specify: Il existe de nombreux manuscrits du Livre Al Milal Wa Annihal de Shahrastani. Muhammad Sayed al-Kilani, qui a édité le livre, a mentionné qu'il s'est appuyé sur un certain nombre de versions écrites du livre, notamment : - Une copie de la maison du livre égyptienne écrite en l'an 1117 AH, et c'est une copie qui contient des lacunes, des distorsions et des corrections - Une copie manuscrite de la bibliothèque timuride, qui est de bonne écriture et à la fin de celle-ci, il est mentionné qu'elle a été éditée à la chambre haute du Sultanat en l'an 1184 AH. - Une autre copie de la bibliothèque de l'Université Al-Azhar écrite en 1089 AH à partir d'une copie manuscrite de l'année 598 AH, et elle contient deux autres copies dont la date d'écriture n'est pas connue, et une copie sur la Ligue des États arabes qui apparaît être endommagé par la Ligue des États arabes Le livre a également été traduit dans de nombreuses langues, dont le persan, le turc et l'allemand, et plusieurs éditions ont été imprimées en Europe, en Perse, en Inde et en Turquie.

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

– No

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

– No

Production & Intended Audience

Is the production of the text funded by the polity?

– Yes

↳ Are the authors/copyists/engravers paid by the polity?

– No

Notes: هذا الكتاب هو هدية قلمها الشهرستاني استجابة لطلب لوالى ترمذ " ابي القاسم علي بن جعفر الموسوي " وهو ما قاله الشهرستاني في كتابه "مصارعة الفلاسفة " . كما أهدها للوزير " ابي القاسم محمود المروزي ولم يذكر أنه باعه

↳ Does the polity provide financial support to religious infrastructure involved with textual production?

– Yes

Notes: كثرة الكتب التي كتبها الشهرستاني في علوم كثيرة يدل على اهتمام السلطة السياسيّة بالكتابات والعلوم الدينيّة وهي تفوق 20 كتاب

↳ Are the leaders of the polity and the religion the same figure?

– Yes

Notes: ذكرت بعض المصادر أنّ الكتاب كان استجابة لرغبة حاكم ترمذ: ابي القاسم علي بن جعفر الموسوي الذي جمع كل علماء خراسان وطلب منهم التأليف في علوم مختلفة وقد كان يهتم بعلم الفلك ومراصد النجوم وهو ما ذكره الشهرستاني في كتابه مصارعة الفلاسفة . وذكر ايضا أنّ الوزير السلجوقي "نصير الدين ابي القاسم محمود المروزي وهو الوزير السابع لدى السلطان السلجوقي "سنجر" هو الذي شجّع الشهرستاني وكثير من والعلماء على التأليف وكانت تقام في مجلسه المناظرات بين العلماء أنظر : منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقييم :محمد بن ناصر السحبياني ، مؤسّسة الجريسي للتوزيع والاعلام ، ص 205- 206

↳ Are political officials involved in the support of textual production?

– Yes

↳ Are political officials and religious officials otherwise overlapping institutional networks?

– Yes

Notes: كانوا يعقدون ندوات أو مناظرات بين العلماء في مجلسهم بدعوتهم من مناطق مختلفة في البلاد

↳ Does the polity enforce religious observance according to text or texts?

– Yes

Notes: أقول نعم لأنّ هذه الوصاية السياسيّة تفرض ان يكون التأليف خادما المذهب العقائدي وربّما الفقهي للدولة لكن قد يخرج بعض العلماء عن هذا الشّيق في كتبهم خاصّة اذا كانوا من المعارضة وهذا لا يتفق مع كتاب الملل الذي عرف مؤلّفه بأنه اشعري

↳ Is the polity legal code derived from religious text(s) in question?

– Yes

Is preferential economic treatment (e.g. tax exemption) present in the polity to support the text(s)...

- No

Are religious specialists present/in charge of the production of the text or copies of the text?

- Yes

Present full-time?

- Yes

Notes: اشتهر نسخ الكتب في الحضارة العربية الإسلامية بفضل وجود كتاب الدواوين أي الوزارات. منذ العهد الأموي وخاصة العباسي حيث استخدم في هذا العهد الورق وأنشأ هارون الرشيد أول مصنع ورق ببغداد وانتشرت صناعة الكتابة وتسمّى "الوراقة": حيث يتمّ نسخ الكتب أو ترجمتها وتصحيحها وتجليدها وأصبحت دكاكين الوراقين منتشرة في الأسواق. واشتهرت أسماء كثيرة من العلماء الوراقين الذين يتقاضون أجرا ومنهم الغزالي الوراقون وصناعة الكتاب في الحضارة الإسلامية: 505 site plurielle: <https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9/>

Present part-time?

- Yes

Notes: منهم من كان عالما وفي نفس الوقت ورّاقا ينسخ الكتب ويتقاضى أجرا كالغزالي. و منهم من كان أميراً ك "المعتمد بن عبّاد" الذي عمل ورّاقا بعد زوال ملك والده بإشبيلية وقد ترك نسخه من الموطأ للأمام الموطأ كتبها للسلطان المرابطي يوسف بن تاشفين

Are the religious specialists of a specific sex/gender?

- Yes

Notes: اقول نعم لأنّ الأغلبية كانت من الرجال ولكن هناك من النساء من اشتهرت باهتمامها بالعلم و الكتابة. ومن أشهرهنّ "ورقاء بنت نبت" الشاعرة الطليطية (ت 540 هـ). و الجارية "توفيق السوداء" كانت خدم بدار العلم ببغداد إمام البويهيين بحسب ما ذكره أبو الغلاء المعزّي في رسالة الغفران. وقد ذكر المُرْكشي أنّه كان في قرطبة 170 امرأة تكتبن المصاحف وتنسخن الكتب بالخط الكوفي

Are the religious specialists of a specific ethnicity?

- No

Notes: الامام الشهرستاني ليس عربياً بل أعجميّ ولد بنيسابور في اقليم خراسان وهي افغانستان حالياً وقد بيّن ذلك بنفسه في المقدمّة الخامسة من كتابه الملل والنحل فقال " لتلاطن بي أني من حيث أنا فقيه ومتمكلم، أجنبي النظر في مسالكه ومراسمه، أعجمي القلم بمداركة ومعالمه"

Reference: السحيباني، محمد بن ناصر بن صالح. منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقييم. ص 31-32، n.d., الرياض: مؤسّسة الحريسي للتوزيع والاعلام

Are the religious specialists of a specific class/caste?

- Yes

Is this class/caste based on a cultural status?

- Yes

Notes: الشهرستاني هو من علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة ه، وهذا ما يكاد يجمع المترجمون له عليه، بل إن أشهر كتبه (الملل والنحل) يدل دلالة واضحة على ذلك، وشيوخه هم من الأشاعرة، بل وكتابه (نهاية الإقدام في علم الكلام) ينصر المذهب الأشعري بأدلته وحججه ويناقش الآراء المخالفة له ويرد عليها.

Is this class/caste based on socioeconomic status?

- Field doesn't know

Are the religious specialists dedicated to the place for life?

- No

Are the religious specialists stratified in a hierarchical system?

- Yes

Notes: التقسيم يكون حسب الاختصاص العلمي الذي يهتمّ به العالم إن كان فقيهاً أو مفنّساً أو متكلماً أو صوفيّاً. ولكن الشهرستاني كان موسوعياً فهو متكلم وفيلسوف ومفنّن ومحدّث ومؤرّخ للأدب إنهم بالتصنيف الملل

Is access within the space segregated by this hierarchy?

- No

↳ Are there regulations/provisions for living spaces of religious specialists?
– Field doesn't know

↳ Are there regulations/provisions for training spaces of religious specialists?
– Yes

↳ Are there formal institutions for the maintenance of a body of religious specialists?
– Yes

Notes: عادة ما يكون السلاطين أو الأمراء أو الوزراء هم المشرفون المباشرون على مؤلفات العلماء . فقد حث حاكم برمذ "الموسوي" الشهرستاني على كتابة كتابه وذلك للحفاظ على العلماء الذين يخدمون مذهب الدولة وهو مذهب أهل السنة والجماعة من الأشعرية و برسخونه عند عاقبة الناس

What is the estimated number of people considered to be the audience of the text

This should be the total number of people who would serve as the intended audience for the text.

– Field doesn't know

Notes: Il n'est pas possible de limiter le nombre de ceux qui connaissent ou s'intéressent à ce livre car c'est l'un des livres les plus connus chez les Ash'aris, notamment dans la science de l'histoire des religions ou la soi-disant « classification millénaire » المصنف الملى où il a été imprimé 18 éditions: il a été imprimé il y a 200 ans en Inde à Bombay (1214 AH). Il existe une édition romaine en 1223 AH et d'autres livres égyptiens depuis 1261. Il a été traduit en persan en 343 AH, l'hindouisme en 1021 AH, turc 1236 AH, allemand en 1267 AH et anglais en 1864. La meilleure édition est l'édition de Muhammad Fathallah Badran en 1353 AH, qu'il a rencontrée en 10 exemplaires manuscrits en plus des éditions d'Europe et d'Egypte.

Does the Religious group actively proselytize and recruit new members?

– No

Is the text considered official religious scripture?

– Yes

↳ Is there a culture of oral recitation?
– Yes

Notes: يعتمد الشهرستاني في نقل بعض آراء الأديان أو الملل على المعلومات الشفوية المتعارفة في البيئة الإسلامية التي تناقلوها بالرواية الشفوية عن السابقين أو نقلها لهم علماء هذه الملل مباشرة في حلقات المناظرة والجدل بينهم كاليهود والنصارى والمجوس

↳ Is there a story associated with the origins of scripture?
– No

↳ Are the scriptures alterable?
– No

Notes: اعترف الباحثون في الشرق والغرب بمدى الموضوعية العلمية في نقل الشهرستاني للأخبار والمعتقدات والآراء من كتب اصحاب الأديان والمذاهب . وهذا ما يقوله عن نفسه في ج 2 ص 118 متحدثاً عن آراء الفلاسفة " فنحن نذكر مذاهب الحكماء "القدماء من الروم، واليونانيين، على الترتيب الذي نقل في كتبهم، ونعقب ذلك بذكر سائر الحكماء إن شاء الله تعالى"..... كما يذكر نقلة الصحيح عن كتب أهل الهند في ج 3 ص 95 " ونحن نذكر مقالات هؤلاء كما قد وجدنا في كتبهم المشهورة وعلل هذه الموضوعية اكتسبها من اهتمامه في بداية حياته العلمية كحدث ومفسر بالتثبت من الأخبار والروايات .

↳ Are there formal institutions (i.e. institutions that are authorized by the religious community or political leaders) for interpreting scriptures?
– Yes

↳ Can interpretation also take place outside these institutions?
– Yes

Notes: يمكن ان يكون التأليف فردياً بتفسير كل القرآن مثلاً أو جزءاً منه ويذكر الباحثون أنّ الشهرستاني كتب كتاباً في التفسير غير موجود اسمه مفاتيح الأسرار ومصايح الأبرار. وكتاب آخر هو تفسير سورة يوسف انا مانقله عن الكتب المقدسة للأديان الأخرى فهو ما كان متعارفاً عليه في البيئة الإسلامية ومنقولاً في كتبهم

↳ Interpretation is only allowed by official sanctioned figures?
– No

↳ Are there common disagreements? (such as two or more different schools of interpretation?)
– Yes

Notes: توجد كثير من المدارس في التفسير مثل التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي و التفسير الاشاري إضافة الى مدارس التأويل عند المتكلمين وخاصة الشيعة الذين اتهم الشهرستاني بالتأثر بأرائهم . وعموما درس الشهرستاني على المذهب الشافعي في الفقه ، والأشعري في العقيدة ، وتلقى عن ائمتهم التفسير والحديث و علم الكلام والفلسفة والتصوّف

Are there methods of permanently tabling or resolving debates amongst groups of interpreters?

– Yes

Notes: قد تكون المناقشات من خلال تأليف كتاب او رسالة في التردّ بعرض الآراء او نقدها ، وقد تكون نقاشات علنيّة بين العلماء في مجلس للمناظرة والجدل بين المخالفين وينتج عليها غالبا الحكّام ، وهذا ما حصل في عهد الشهرستاني اذ شجّع حاكم ترمذ ابي القاسم بن جعفر الموسوي العلماء ودعاهم للتأليف في العلوم المختلفة ومنهم الشهرستاني

Is there a select group of people trained in transmitting the scriptures?

– Yes

Is the select group of people defined by any specific gender designation?

– Yes

Notes: غالبا ما يكونون من الذكور

Is the select group of people defined by any age designation?

– Yes

Notes: من العلماء الكبار المصنّفين أي الشيوخ والأئمة الذين كتبوا في هذا العلم

Is the select group of people defined by any form of linguistic designation?

– Yes

Notes: عادة يكونون من النحويين واللغويين

Is there a codified canon of scriptures?

– No

Written in distinctly religious/sacred language?

– Yes

كتاب الملل والنحل ليس كتابا مقدّسا مثل القرآن الكريم ولكنّه كتب باللغة العربيّة وهي لغة مقدّسة ويتناول علوم دينيّة متعدّدة

Archaic ritual language?

– Yes

Notes: بما أنّ كتاب الملل والنحل هو كتاب في تاريخ الأديان يصف معتقداتها وطقوسها وعباداتها ولاهوتها فإنّ لغته كانت طقسيّة بامتياز ومثال ذلك حديث الشهرستاني عن طقوس أهل الرّوحانيّات فيقول "والاستمداد هو التصرع والابتهاال بالدعوات، وإقامة الصلوات، وبذل الرّكوات، والصيام عن المَطعمومات والمشروبات، وتقريب القرابين والذبايح، وتبخير البخورات، وتعزيم العرائم، فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير أسطة، بل يكون حكما وحكم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة أنظر الملل والنحل : تحقيق محمد سيد الكيلاني ، ج 2 ص 7 ، دار المعرفة ، بيروت . وكذلك يصف طقوس البهائيّة من اصحاب الرّوحانيّات فيقول عنهم " ويذبحون له الذبايح ويقربون له القرابين، ويهدون له الهدايا. وإذا انصرفوا من حجهم لم يدخلوا العمران في طريفهم، ولم ينظروا إلى محرم. ولم يصلوا إلى أحد بسوء وضرر، من قول وفعل." أنظر ج 2 ، ص 257

Considered endogenous by the group itself?

– No

Considered exogenous by the group itself?

– Yes

Blended languages/creolizations/specific dialects?

– No

Possess its own distinct written language?

– Yes

Notes: تخصّصي في الأديان و المذاهب والفرق الاسلاميّة

Is use of this distinct written language confined to religious professionals?

– Yes

Notes: هذه اللغة موجودة كثيرا في الكتب الاسلاميّة " التي تسمّى تصنيفات ملليّة " ك الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم والآراء و الدّيانات لابي الحسن النوبختي والملل والمحل للبيضاوي و تحقيق ما للهند

– No

↳ Does the text serve a cleansing function?

– No

↳ Does the text serve as a form of expiation?

– No

↳ Does the text serve as an incantation?

– No

↳ Has the materiality of the text been altered?

– No

↳ Are there debates about whether or not altering the materiality of the text is acceptable?

– Yes

↳ Specify

– Specify: Les processus de vérification ou de traduction/ترجمة de livres obligent l'éditeur ou le traducteur à peser le vocabulaire du texte à partir de nombreuses copies pour voir si la prononciation est proche de la langue de l'auteur du texte original. C'est ce qu'a fait Muhammad Fathallah Badran dans sa vérification/تحقيق d'Al-Milal wa'l-Nahl par al-Shahristani

↳ Other important aspects of materiality with regard to the text?

– Field doesn't know

↳ Are there material substance that commonly accompany the text?

Please specify the substances in the sub-questions

– No

Notes: افول لا ولكن ما كتب عن الشهرستاني في بيان كتابه يعدّ نتاجا ماديا أدبيا نقديا لآراء الشهرستاني و موقفه من الأدبان الأخرى

Production

Is the production of the text funded by the polity?

– Yes

↳ Are the authors/copyists/engravers paid by the polity?

– No

Notes: هذا الكتاب هو هدية قدمها الشهرستاني استجابة لطلب لوالي ترمذ " ابي القاسم علي بن جعفر الموسوي " وهو ما قاله الشهرستاني في كتابه "مصارعة الفلاسفة " . كما أهداه للوزير " ابي القاسم محمود المروزي ولم يذكر أنه باعه

↳ Does the polity provide financial support to religious infrastructure involved with textual production?

– Yes

Notes: كثرة الكتب التي كتبها الشهرستاني في علوم كثيرة يدلّ على اهتمام السلطة السياسيّة بالكتابات والعلوم الذبنيّة وهي تفوق 20 كتاب

↳ Are the leaders of the polity and the religion the same figure?

– Yes

ذكرت بعض المصادر أنّ الكتاب كان استجابة لرغبة حاكم ترمذ: ابي القاسم علي بن جعفر الموسوي الذي جمع كل علماء خراسان وطلب منهم التأليف في علوم مختلفة وقد كان يهتم بعلم الفلك ومراسد التّجوم وهو ما ذكره الشهرستاني في كتابه مصارعة الفلاسفة . وذكر أيضا أنّ الوزير السلجقي "نصير الدّين ابي القاسم محمود المروزي وهو الوزير السابع لدى السلطان السلجقي "سنجر" هو الذي شجّع الشهرستاني وكثير من والعلماء على التأليف وكانت تقام في مجلسه المناظرات بين العلماء أنظر : منهج بالشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقييم: محمد بن ناصر السحبياني ، مؤسّسة الجريسي للتوزيع والأعلام ، ص 205- 206

↳ Are political officials involved in the support of textual production?

– Yes

↳ Are political officials and religious officials otherwise overlapping institutional networks?

– Yes

Notes: كانوا يعقدون ندوات او مناظرات بين العلماء في مجلسهم بدعوتهم من مناطق مختلفة في البلاد

↳ Does the polity enforce religious observance according to text or texts?

– Yes

Notes: أقول نعم لأنّ هذه الوصاية السياسيّة تفرض ان يكون التّأليف حامدا للمذهب العقائدي ورتما الفقهي للدولة لكن قد يخرج بعض العلماء عن هذا السّياق في كتبهم خاصّة اذا كانوا من المعارضة وهذا لا يتّفق مع كتاب الملل الذي عرف مؤلّفه بأنّه اشعري

↳ Is the polity legal code derived from religious text(s) in question?

– Yes

↳ Is preferential economic treatment (e.g. tax exemption) present in the polity to support the text(s)...

– No

↳ Are religious specialists present/in charge of the production of the text or copies of the text?

– Yes

↳ Present full-time?

– Yes

Notes: اشتهر نسخ الكتب في الحضارة العربيّة الاسلاميّة بفضل وجود كتاب الدواوين أي الوزارات منذ العهد الأموي وخاصّة العتّاسي حيث استخدم في هذا العهد الورق وأنشأ هارون الرشيد أول مصنع ورق ببغداد وانتشرت صناعة الكتابة وتسمّى " الوراقة: حيث يتمّ نسخ الكتب أو ترجمتها وتصحيحها وتجليدها وأصبحت دكاكين الوترّاقين منتشرة في الأسواق. واشتهرت أسماء كثيرة من العلماء الوترّاقين الذين يتقاضون اجرا الوترّاقون وصناعة الكتاب في: site plurielle: ومنهم الغزالي 505 هـ كان ينسخ الكتب والمصاحف وبيعها الحضارة الاسلاميّة

<https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9/>

↳ Present part-time?

– Yes

Notes: منهم من كان عالما وفي نفس الوقت وترّاقا ينسخ الكتب ويتقاضى اجرا كالغزالي . و منهم من كان أميراً ك " المعتمد بن عبّاد " الذي عمل وترّاقا بعد زوال ملك والده باشبيليّة وقد ترك نسخة من الموطأ للأمام الموطأ كتبها للسلطان المرابطي يوسف بن تاشفين

↳ Are the religious specialists of a specific sex/gender?

– Yes

Notes: أقول نعم لأنّ الأغلبيّة كانت من الرّجال ولكن هناك من النساء من اشتهرت باهتمامها بالعلم و الكتابة . ومن أشهرهنّ " ورفاء بنت بنتب " الشّاعرة الطليطليّة (ت 540 هـ) . و الحاربة "توفيق السبوءاء ت" كانت خدم بدار العلم ببغداد أيام البويهيين بحسب ما ذكره ابو العلاء المعزّي في رسالة الغفران . وقد ذكر المرّكشي أنّه كان في قرطبة 170 امرأة تكتبن المصاحف وتنسخن الكتب بالخط الكوفي

↳ Are the religious specialists of a specific ethnicity?

– No

Notes: الامام الشهرستاني ليس عربيّاً بل أعجميّ ولد بنيسابور في إقليم خراسان وهي افغانستان حاليّاً وقد بيّن ذلك بنفسه في المقّامة الخامسة من كتابه الملل والنحل فقال " لتلا يطن بي أي حيث أنا فقيه "ومتكلم، أجنبي النظر في مسالكه ومراسمه، أعجمي القلم بمداركه ومعالمه

Reference: السحبياني ، محمد بن ناصر بن صالح . منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقييم. ص 31-32، n.d.، الرياض : مؤسّسة الجريسي للتوزيع والاعلام

↳ Are the religious specialists of a specific class/caste?

– Yes

↳ Is this class/caste based on a cultural status?

– Yes

Notes: الشهرستاني هو من علماء أهل السنّة والجماعة من الأشاعرة هـ، وهذا ما يكاد يجمع المترجمون له عليه، بل إن أشهر كتبه (الملل والنحل) يدل دلالة واضحة على ذلك، وشيوخه هم من الأشاعرة، بل وكتابه (نهاية الإقدام في علم الكلام) ينصر المذهب الأشعري بأدلته وحججه ويناقش الآراء المخالفة له ويرد عليها .

Is this class/caste based on socioeconomic status?
– Field doesn't know

Are the religious specialists dedicated to the place for life?
– No

Are the religious specialists stratified in a hierarchical system?
– Yes

Notes: التقسيم يكون حسب الاختصاص العلمي الذي يهتم به العالم إن كان فقيهاً أو مفسراً أو متكلماً أو صوفياً . ولكن الشهرستاني كان موسوعياً فهو متكلم وفيلسوف ومفسر ومحدثاً ومؤرخاً للأديان اهتم بال تصنيف الملل

Is access within the space segregated by this hierarchy?
– No

Are there regulations/provisions for living spaces of religious specialists?
– Field doesn't know

Are there regulations/provisions for training spaces of religious specialists?
– Yes

Are there formal institutions for the maintenance of a body of religious specialists?
– Yes

عادة ما يكون السلاطين أو الأمراء أو الوزراء هم المشرفون المباشرين على مؤلفات العلماء . فقد حاك حاكم ترمذ "الموسوي" الشهرستاني على كتابة كتابه وذلك للحفاظ على العلماء الذين يخدمون مذهب الدولة وهو مذهب أهل السنة والجماعة من الأشعرية وبرسخونه عند عاقبة الناس

Is the text considered official religious scripture?
– Yes

Is there a culture of oral recitation?
– Yes

Notes: يعتمد الشهرستاني في نقل بعض آراء الأديان أو الملل على المعلومات الشفهية المتعارفة في البيئة الإسلامية التي تناقلوها بالتروية الشفهية عن الثابطين أو نقلها لهم علماء هذه الملل مباشرة في حلقات المناظرة والجدل بينهم كاليهود والنصارى والمجوس

Is there a story associated with the origins of scripture?
– No

Are the scriptures alterable?
– No

Notes: اعترف الباحثون في الشرق والغرب بمدى الموضوعية العلمية في نقل الشهرستاني للأخبار والمعتقدات والآراء من كتب أصحاب الأديان والمذاهب . وهذا ما يقوله عن نفسه في ج 2 ص 118 متحدثاً عن آراء الفلاسفة " فنحن نذكر مذاهب الحكماء: القديمان من الروم، واليونانيين، على الترتيب الذي نقل في كتبهم، ويعقب ذلك بذكر سائر الحكماء إن شاء الله تعالى..... كما يذكر نقلة الصحيح عن كتب أهل الهند في ج 3 ص 95 " ونحن نذكر مقالات هؤلاء كما قد وجدنا في كتبهم المشهورة ولعل هذه الموضوعية اكتسبها من اهتمامه في بداية حياته العلمية كمحدث ومفسر . بالتثبت من الأخبار والترويات

Are there formal institutions (i.e. institutions that are authorized by the religious community or political leaders) for interpreting scriptures?
– Yes

Can interpretation also take place outside these institutions?
– Yes

Notes: يمكن ان يكون التأليف فردياً بتفسير كل القرآن مثلاً أو جزءاً منه ويذكر الباحثون أنّ الشهرستاني كتب كتاباً في التفسير غير موجود اسمه مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار. وكتاب آخر هو تفسير سورة يوسف إذا ما نقله عن الكتب المقدسة للأديان الأخرى فهو ما كان متعارفاً عليه في البيئة الإسلامية ومنقولاً في كتبهم

Interpretation is only allowed by official sanctioned figures?
– No

Are there common disagreements? (such as two or more different schools of

interpretation?)

– Yes

Notes: توجد كثير من المدارس في التفسير مثل التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي و التفسير الاشاري . وعموما إضافة الى مدارس التأويل عند المتكلمين وخاصة الشيعة الذين انهم الشهرستاني بالتأثر بأرائهم . وعموما درس الشهرستاني على المذهب الشافعي في الفقه ، والأشعري في العقيدة ، وتلقى عن انتمهم التفسير والحديث و علم الكلام والفلسفة والتصوّف

↳ Are there methods of permanently tabling or resolving debates amongst groups of interpreters?

– Yes

Notes: قد تكون المناقشات من خلال تأليف كتاب او رسالة في الردّ يعرض الآراء او نقدها ، وقد تكون مناقشات علنيّة بين العلماء في مجلس للمناظرة والجدل بين المخالفين ويشجّع عليها غالبا الحكّام ، وهذا ما حصل في عهد الشهرستاني اذ شجّع حاكم ترمذ ابي الفاسم بن جعفر الموسوي العلماء ودعاهم للتأليف في العلوم المختلفة ومنهم الشهرستاني

↳ Is there a select group of people trained in transmitting the scriptures?

– Yes

↳ Is the select group of people defined by any specific gender designation?

– Yes

Notes: غالبا ما يكونون من الذكور

↳ Is the select group of people defined by any age designation?

– Yes

Notes: من العلماء الكبار المصنّفين أي الشيوخ والأئمة الذين كتبوا في هذا العلم

↳ Is the select group of people defined by any form of linguistic designation?

– Yes

Notes: عادة يكونون من النحويين واللغويين

↳ Is there a codified canon of scriptures?

– No

Written in distinctly religious/sacred language?

– Yes

Notes: كتاب الملل والنحل ليس كتابا مقدّسا مثل القرآن الكريم ولكنّه كتب باللغة العربيّة وهي لغة مقدّسة ويتناول علوم دينيّة متعدّدة

↳ Archaic ritual language?

– Yes

Notes: بما أنّ كتاب الملل والنحل هو كتاب في تاريخ الأديان يصف معتقداتها وطقوسها وعباداتها ولاهوتها فإنّ لغته كانت طقسيّة بامتياز ومثال ذلك حديث الشهرستاني عن طقوس أهل الزوجانيّات فيقول "والاستمداد هو التصرع والابتهاج بالدعوات، وإقامة الصلوات، وبذل الزكوات، والصيام عن المطعومات والمشروبات، وتقريب القرابين والذبايح، وتبخير البخورات، وتعزيم العزائم، فيحصل لنفسنا استعداد واستمداد من غير واسطة، بل يكون حكما وحكم من يدعى الوحي على وتيرة واحدة أنظر الملل والنحل : تحقيق محمد سيد الكيلاني ، ج 2 ص 7 ، دار المعرفة ، بيروت . وكذلك يصف طقوس البهائيّة من اصحاب الزوجانيّات فيقول عنهم " ويذبحون له الذبايح ويقربون له القرابين، ويهدون له الهدايا. وإذا انصرفوا من حجهم لم يدخلوا العمران في طريقهم، ولم ينظروا إلى محرم. ولم يصلوا إلى أحد بسوء وضرر، من قول وفعل." أنظر ج 2 ، ص 257

↳ Considered endogenous by the group itself?

– No

↳ Considered exogenous by the group itself?

– Yes

↳ Blended languages/creolizations/specific dialects?

– No

↳ Possess its own distinct written language?

– Yes

Notes: تخصّصي في الأديان و المذاهب والفرق الاسلاميّة

↳ Is use of this distinct written language confined to religious professionals?

– Yes

Notes: هذه اللغة موجودة كثيرا في الكتب الاسلاميّة " التي تسمّى تصنيفات مللّة " ك الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم والآراء والذّانبات لابي الحسن النويختي والملل والمحل للبغدادي و تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة او مردولة او كتب مقارنة الأديان والتي تسمّى كتب الردود ك الردّ على التّصاري لأبي عيسى الوترّاق والفرق بين الفرق للبغدادي والردّ على التّصاري للجعفري وتثبيت دلائل النبوّة للقاضي عبد الجبار

↳ If known: which authority (authorities) describe(s) the language as sacred?

[Select all that apply]

– Institutions

Notes: Si vous voulez dire la langue du livre Al-Milal wal-Nihal , alors les érudits et les spécialistes des écoles théologiques ou des écoles de jurisprudence sont ceux qui regardent ces écrits, les copient et les lisent, ou les acceptent et les critiquent ou les rejettent .

↳ Are non-religious institutions involved with the support of teaching religious language(s) for this text?

– Yes

Notes: قديما ليس هناك فصل بين المؤسسات الدنيّة و غير الدنيّة . أمّا اليوم فيدّرس كتاب الشهرستاني في كلبّات اللغة و الآداب و الحضارة الاسلاميّة .

↳ Are non-religious written languages used by the group's adherents to support religious study of text?

– Yes

↳ Are oral traditions used to support the religious study of the text?

– No

Intended Audience

What is the estimated number of people considered to be the audience of the text

This should be the total number of people who would serve as the intended audience for the text.

– Field doesn't know

Notes: Il n'est pas possible de limiter le nombre de ceux qui connaissent ou s'intéressent à ce livre car c'est l'un des livres les plus connus chez les Ash'aris, notamment dans la science de l'histoire des religions ou la soi-disant « classification millénaire » التصنيف المللي où il a été imprimé 18 éditions: il a été imprimé il y a 200 ans en Inde à Bombay (1214 AH). Il existe une édition romaine en 1223 AH et d'autres livres égyptiens depuis 1261. Il a été traduit en persan en 343 AH, l'hindouisme en 1021 AH , turc 1236 AH, allemand en 1267 AH et anglais en 1864. La meilleure édition est l'édition de Muhammad Fathallah Badran en 1353 AH, qu'il a rencontrée en 10 exemplaires manuscrits en plus des éditions d'Europe et d'Egypte.

Does the Religious group actively proselytize and recruit new members?

– No

Are there clear reformist movements?

(Reformism, as in not proselytizing to potential new conservative, but "conversion" - or rather, reform - to the "correct interpretation"?)

– Yes

Notes: De nombreuses études ont prouvé que ces livres, comme celui d'al-Shahristani, appartiennent à la "classification millénaire" التصنيف المللي des livres, c'est-à-dire à la comparaison des religions مقارنة الأديان. Fruit du développement des investigations théologiques et de l'ouverture des savants musulmans aux adeptes des autres religions et des sectes intellectuelles et philosophiques non islamiques qui coexistaient autrefois dans le milieu islamique, c'est une forme de renouveau dans le dialogue avec l'autre. .

Is the text in question employed in ritual practice?

– No

Notes: Ce livre parle des croyances et des rituels d'autres religions et dénominations non islamiques et non islamiques, et ce n'est pas un livre de rituels pour la pratique. Par conséquent, il divise son livre selon les groupes religieux, tels que les mages, les juifs, les chrétiens, les musulmans et les passionnés, tels que le dahranisme, les sabiens, les adorateurs de la planète, les idoles, les brahmanes et les philosophes.

Is there material significance to the text?

– Yes

↳ Is it visible?

- Yes
- ↳ Is it hidden?
 - No
- ↳ Can it be touched?
 - Yes
- ↳ Does touching the text during ritual have a specific function?
 - No
- ↳ Does the material significance have an esoteric function?
 - No
- ↳ Does the text serve a protective function?
 - No
- ↳ Does the text serve a healing function?
 - No
- ↳ Does the text serve a cleansing function?
 - No
- ↳ Does the text serve as a form of expiation?
 - No
- ↳ Does the text serve as an incantation?
 - No
- ↳ Has the materiality of the text been altered?
 - No
- ↳ Are there debates about whether or not altering the materiality of the text is acceptable?
 - Yes
 - ↳ Specify
 - Specify: Les processus de vérification تحقيق ou de traduction ترجمة de livres obligent l'éditeur ou le traducteur à peser le vocabulaire du texte à partir de nombreuses copies pour voir si la prononciation est proche de la langue de l'auteur du texte original. C'est ce qu'a fait Muhammad Fathallah Badran dans sa vérification تحقيق d'Al-Milal wa'l-Nahl par al-Shahristani
- ↳ Other important aspects of materiality with regard to the text?
 - Field doesn't know
- ↳ Are there material substance that commonly accompany the text?
 - Please specify the substances in the sub-questions
 - No
 - Notes: اقول لا ولكن ما كتب عن الشهرستاني في بيان كتابه بعد نجا ماديا ادبيا نقديا لآراء الشهرستاني و موقفه من الأديان الأخرى

Context and Content of the Text (Beliefs and Practices)

Is a spirit-body distinction present in the text?

– Yes

- ↳ Spirit-Mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than other parts?
 - Yes

↳ Spirit-mind is conceived of as non-material, ontologically distinct from body?

– Yes

↳ Other spirit-body relationship?

– Yes

لا يمكن الفصل بين الرُّوح والجسد لأنهما يمثِّلان كيان الإنسان في جانبه المادي والرُّوحاني، وقد خصَّص الشهرستاني فصلا كاملا لأصحاب الروحيات جاء فيه "مذهب أصحاب الروحيات" وفي العبارة لغتان روحاني، بالضم؛ من الروح، وروحاني، بالفتح؛ من الروح، والروح والروح متقاربان¹. فكان الروح جوهرا، والروح حالته الخاصة، ومذهب هؤلاء؛ أن للعالم صنعا، فاطرا، حكيما، مقدسا عن سمات الحدنان. والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله، وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه، وهم الروحيون، المطهرون، المقدسون جوهرا، وفعلا، وجالا أما الجوهر فهم المقدسون عن المواد الجسمانية، المبرءون عن القوى الحسدية، المنزهون عن الحركات المكانية، والتغيرات الزمانية. قد جيلوا على الطهارة، وفتروا على التقديس والتسيخ: [لَا يَقْضُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَتَعَلَّوْنَ مَا يُؤَمَّرُونَ] 2 وإنما أُرشدنا إليهم معلما الأول غاذيمون وهرميس. فتحن نتقرب إليهم، وتوكل عليهم، وهم أربابنا وآلهتنا، ووسائلنا وشفعائنا عند الله، وهو رب الأرباب، وإله الألهة رب كلِّ شيء ومليكه أنظرا الملل والنحل : الجزء 2، الفصل الثاني، تحقيق محمد سيد الكيلاني ص 6 وقال أيضا مبتدئا عقيدة بعض الفرق الروحية في الهند ك الباسنوية و الباهوية و الكابلية و البهادوية مثنى كانوا يعتقدون أنّ رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشر "ومن أهل الهند جماعة أتتوا متوسطات روحانية، بأنهم بالرسالة من عند الله عز وجل في صورة البشر من غير كتاب، فيأمرهم بأشياء، وينهاهم عن أشياء، ويسن لهم الشرائع، ويبين لهم الحدود وإنما يعرفون صدقه بتزهره عن حطام الدنيا واستغفائه عن الأكل، والشرب، والنعال (الجماع) وعن فرقة الباسنوية قال " زعموا أن رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشر، فأمرهم بتعظيم النار وأن يتقربوا إليها بالعطير والطيب والأدهان والذبايح. ونهاهم عن القتل والذبح إلا ما كان للنار، وسن لهم إن يتوشحوا بخرم يعقدونه من منابكهم الأيمن إلى تحت شمائلهم، ونهاهم أيضا عن الكذب وشرب الخمر، وأن لا يأكلوا من أطعمة غير ملتهم ولا من ذبايحهم، وأباح لهم الزنا لثلاثا ينقطع النسل. وأمرهم أن يتخذوا على مثاله صنما يتقربون إليه ويعبدونه ويطوفون حوله كل يوم ثلاث مرات بالمعارف والتبخير والغناء والرقص، وأمرهم بتعظيم البقرة والسجود لها حيث رأوها، وأن يفرغوا في التوبة إلى التمسح بها. وأمرهم أن لا يجوزوا نهر كوك. انظر المصدر نفسه ، ص ج 2 ، ص 256

↳ Within conceptions of the mind: are there distinct notions of psychological states or aggregates?

– Yes

↳ Are there generally positive or negative associations with aggregates?

– Generally positive

↳ If associations with mental aggregates are neither positive or negative, are there other important details to know?

– Specify: La croyance d'Al-Shahristani est Ash'ari, et par conséquent il a été influencé par leur méthodologie pour concilier raison et révélation, il a donc adopté des preuves textuelles et autres preuves rationnelles.

↳ Do practitioners engage in debates about mind-body dualism?

– Yes

↳ Are debates framed in other ways?

– Yes

Notes: La discussion de la question de la relation entre le corps et l'âme est un enjeu central dans le débat entre les théologiens et les adeptes des religions et bienfaiteurs, qu'ils soient de pensée islamique ou de théologie chrétienne ou juive. C'est ce qu'al-Shahristani a précisé dans le cadre de sa présentation de la controverse et des différences entre les sectes islamiques et non islamiques.

↳ Do practitioners distinguish between a corporeal body and an incorporeal soul or spirit?

– Yes

↳ Are there other sides or features of the debate?

– Yes

Notes: Beaucoup de discussions ont émergé sur la question de la raison et de la transmission parmi les érudits dans de nombreux domaines des sciences islamiques : en langue (l'école Kufi / l'école de Bassorah) et en jurisprudence (les gens de transmission des Hanbalis et des Malikis / les gens de la raison et opinion des Hanafis) et de croyance (les Sunnites / Les Mu'tazila de la raison / les gens de la Raison et de la transmission sont des Ash'aris) et de philosophie (le courant Rushdian principalement). Au contraire, cette question est considérée comme essentielle dans les trois systèmes de connaissance qu'Al-Jabri a expliqués dans son livre "La structure de l'esprit arabe" et ils sont : l'énoncé, la connaissance et la preuve, où le présent est mesuré par rapport à l'absent. الموروث موروث، et le texte et l'hérité موروث s'exercent comme centre de référence مرجعاً de ces systèmes, et l'interaction et le dialogue s'instaurent entre l'intelligible et le transmis المنقول والمعقول pour produire la Connaissance. Cette question est apparue dans le livre d'al-Shahristani à travers sa classification des sectes islamiques et l'énoncé de leurs fondements, ou dans sa distinction dans les branches entre les gens de hadith et les gens d'opinion, ou dans sa distinction entre les chrétiens et les sectes théologiques juives.

Reference: 1986, p.237. الجابري، محمد عابد. بنية العقل العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986.

↳ What are historical mainstream and minority positions?

– Yes

Notes: يرى الجابري في كتابه بنية العقل العربي ص 497 " أن علم الكلام بقي منذ نشأته، سواء مع المعتزلة أو مع أهل السنة الأوائل أو مع الأشاعرة بما فيهم الغزالي والشهرستاني (479- 549 هـ) يناهض الفلسفة والفلاسفة" لأن المتكلمين كانت تتنازعهم جدليّة المعقول والمنقول . كما يئن في كتابه تكوين العقل العربي ص 239 "ان التحليل الذي يقدمه الشهرستاني في كتابه القيم الملل والنحل، هو اشمل وادق ما تتوفر عليه حالياً، وهو بالاضافة إلى ذلك يمتاز بالترام الموضوعية والحياد الى حد كبير. كما أنه يلتزم المبدأ الذي أقررناه قبل اعني النظر الى الموروث القديم من زاوية المعقول الديني العربي، على الأقل من حيث التصنيف والتبويب

Is supernatural monitoring present in the text?

– Yes

↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular

– Yes

↳ Do expectations of ritual offerings play a role in supernatural monitoring?

– Yes

↳ Libations?

– Field doesn't know

↳ Food?

– Yes

Notes: Je dis oui en ce qui concerne les religions païennes, comme l'adoration des idoles, des planètes et des temples. Quant aux religions monothéistes, telles que la nourriture ou les sacrifices d'animaux doivent se rapprocher de Dieu ou pardonner les péchés.

↳ Animal sacrifice?

– Yes

Notes: انظر وصف الشهرستاني لعقائد الهند كقرقة اليهودية (ج 3، ص 103) "ويذبحون له الذبائح ويغريون" له القرابين، ويهدون له الهدايا

↳ Human sacrifice?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني فرقة الدهكيتية في الهند حيث كانوا يقطعون رؤوس الغنم او البشر بعد مطاردتهم (قرابين ج 3، ص 103)

↳ Sacred objects?

– Yes

↳ Daily life objects?

– I don't know

↳ Other?

– Specify: Les offrandes peuvent être de l'argent ou des biens privés tels que des terres ou des bijoux offerts aux prêtres du temple pour apporter la bénédiction des pouvoirs spirituels, des dieux ou des idoles.

↳ Supernatural being care about taboos

– Yes

↳ Food

– Yes

↳ Sacred space(s)

– Yes

↳ Sacred object(s)

– Yes

↳ Supernatural beings care about other

– Yes

↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists

– No

↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné les croyances du zoroastrisme الزرادشتية (vol. 2, p. 42) et du dualisme التوحيدي (p. 2, p. 58) sur l'existence de la bataille des ténèbres et de la lumière, et comment ils luttent jusqu'à ce que la lumière surmonte les ténèbres, et le conflit entre eux peut aboutir à une bataille entre deux camps, comme il l'a montré sur la secte d'al-Kiyumarthiyya الكيومرثية dans (vol. 2, p. 38). "Une guerre a eu lieu entre l'armée de la lumière et l'armée des ténèbres. Ensuite, les anges sont intervenus."

↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities

– No

Notes: Je dis non, mais al-Shahristani الشهرستاني a mentionné certaines des sectes islamiques extrémistes المغالية parmi les chiites الشيعة, telles que les Khatabiyya الخطابية, les Bizighiyah البيزغية, les Ijjiyyah العجلية, les Umayriyyah العميرية et les Mufdaliyyah المفصالية, qui croient que les imams sont des prophètes, puis des dieux. Et ils disaient que la divinité de Ja'far bin Muhammad جعفر بن محمد الصادق et la divinité de ses ancêtres, que Dieu soit satisfait d'eux. Mais quand il est venu dans ce monde, il portait cette image, alors les gens l'ont vu en elle" (voir partie 1, p. 180). "Alors Jaafar bin Muhammad Al-Sadiq محمد الصادق جعفر بن محمد الصادق, que Dieu soit satisfait de lui, les a désavoués et les a expulsés et maudits" (c. 1, 181)

↳ Supernatural beings care about sex

– No

Notes: Je dis non, parce que ces perceptions sont abondamment présentes dans les religions anciennes القديمة, en particulier les religions indiennes, telles que le brahmanisme البرهمنية, qui croyait au «moksha الموشكا», qui est le salut de l'attraction du monde, et le bouddhisme البوذية, qui croyait au «nirvana, النرفانا» ou l'extinction complète des désirs. Mais ce qui nous importe, c'est ce qu'al-Shahristani a rapporté des croyances indiennes qui nécessitent l'abandon des désirs, en particulier du sexe الجنس. Il a dit dans (vol. 3, p. 108) que la procréation dans ce monde est une erreur qui n'en ressort pas clairement, comme il est le résultat du plaisir physique, et le fruit de la semence lubrique, il est donc interdit, et ce qu'il conduit à une nourriture délicieuse, à une boisson pure, et à tout ce qui excite la luxure et le plaisir animal, et active le pouvoir bestial, est également interdit, aussi se contentent-ils d'un peu de nourriture autant que leurs corps le prouvent. Et certains d'entre eux n'y voyaient pas grand-chose non plus, pour que son entrée dans le monde supérieur soit plus rapide. Et parmi eux se trouve quelqu'un qui, s'il voit que son âge a respiré, se jette dans le feu, se purifiant, purifiant son corps, et purifiant son âme. Et parmi eux se trouvent ceux qui collectionnent les plaisirs du monde de la nourriture, de la boisson et du vêtement, et les présentent devant leurs yeux, afin que l'œil puisse les voir, et que leur âme bestiale se dirige vers lui, alors elle le désire et aspire il. Il a également mentionné les propriétaires du Bada البد (selon les études religieuses, ils sont les disciples de Bouddha ou dans l'expression de Shahrastani les bouddhistes البوذيستة) et la signification de "le Bada" pour eux est une personne dans ce monde qui n'est pas née, ne se marie pas, ne mange pas, ne boit pas, ne vieillit pas et ne meurt pas. Le premier « mauvais » qui est apparu dans le monde s'appelait « Shakmin » et son interprétation est : Al-Sayyid Al-Sharif. Et du moment de son apparition au moment de la migration, cinq mille ans. Ils ont dit : Il s'est approché du rang de la vie, du rang de bodhisattva, ce qui signifie une personne qui cherche le chemin de la vérité, mais il atteint ce rang par la patience et le don, et en désirant ce qu'il doit désirer. En s'abstenant et en abandonnant le monde, en s'abstenant de ses convoitises et de ses plaisirs, et en s'abstenant de son inceste (Voir partie 3, p. 97)

Reference: الماجدي , خزعل , , حاضره , مستقبله علم الأديان تاريخه , مكوناته , مناهجه , أعلامه . المغرب : مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع , 2016 .

↳ Supernatural beings care about lying

– Yes

↳ Supernatural beings care about honouring oaths

– Yes

↳ Supernatural beings care about laziness

– Yes

↳ Supernatural beings care about sorcery

– Yes

↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting

– Field doesn't know

↳ Supernatural beings care about shirking risk

- Yes
- ↳ Supernatural beings care about disrespecting elders
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about gossiping
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about property crimes
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about proper ritual observance
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about performance of rituals
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists
 - No
- ↳ Supernatural beings care about economic fairness
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about personal hygiene
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about or expect the maintenance of the place?
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about other
 - Specify: Je ne sais pas

Is the text - or does the text include - a ritual list, manual, bibliography, index, or vocabulary?
(Select all that apply)

– Other [specify]: Étant donné que le livre d'al-Shahristani est un livre sur l'histoire des religions, il contient certains des rituels et des sources sur lesquels il s'est appuyé pour transmettre des informations comme preuves à partir des textes de la Torah et de l'Évangile ou des paroles de sectes et de philosophes. Il a également mentionné les chapitres et l'index de son livre, ainsi que certains vocabulaires propres à certaines religions.

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– No

Are general social norms prescribed by the text?

– Yes

Are messianic beliefs present in the text?

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné les croyances rédemptrices العماند الخلاصية dans son livre Al-Milal, y compris la section sur la religion chrétienne, où il a dit : « La Torah التوراه mentionne le Messie المسيح /المسيح à de nombreux endroits, et c'est le Messie (vol. 2, p. 20) .. c'est un prophète; Et il est le messager du Messie. Il a affirmé que le Christ a cinq apôtres رسل qui viennent avant lui, l'un après l'autre. Et il a affirmé que Dieu Tout-Puissant lui avait parlé et l'avait chargé de sauver les enfants d'Israël des mains des nations désobéissantes et des rois injustes. Il a affirmé que Christ était le meilleur fils d'Adam (voir partie 2, p. 21). Il a également résumé la croyance des chrétiens dans la crucifixion et la résurrection, et il a dit dans (vol. 2, p. 26) "Le Messie, que la paix soit sur lui, est au-dessus de cela parce qu'il est le Fils unique, il n'y a pas d'égal à lui, et il n'a aucune analogie avec d'autres prophètes, et il est celui par qui la transgression d'Adam, que la paix soit sur lui, a été pardonnée. Et ils ont une différence en descendant نزلوه . Certains d'entre eux disent : Il descendra avant le Jour de la Résurrection يوم القيامة , comme l'ont dit les gens de l'Islam, et parmi eux il y a ceux qui disent qu'il ne descendra pas avant le Jour du Jugement الحساب . Après avoir été tué et crucifié, il est descendu et a vu la personne de Shimon al-Safa شمعون الصفا , lui a parlé et l'a conseillé, puis il a quitté le monde et est monté au ciel. Il était le gardien de Shamoun al-Safa, et il est le meilleur des apôtres dans la connaissance, l'ascèse et la littérature. Cependant, Volos فولوس a confondu ses affaires, s'est fait un partenaire pour lui, a changé les conditions de son discours et l'a mélangé avec les paroles des philosophes et ses pensées. Al-Shahristani

« Messie ou Christos » qui sauvera le peuple saint et se vengera des Gentils et fera de Jérusalem (القدس) sa capitale et reconstruira le temple. Voir Al-Masiri Abd al-Wahhab : Encyclopédie des Juifs, du judaïsme et du sionisme, p. 104.

Reference: 2003 , المسيري , عبد الوهاب . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. مصر : دار الشروق , p.104

– Yes

Notes: كثير من الفرق اليهودية آمنّت بما جاء في التلمود من أنّ "مملكة المسيح مؤقتة وستدقّر حتّى ينتهي العالم ... وأنّ النهاية قريبة جداً وعصر الخلود سيأتي وأنّه سيتمّ اتصال مع كامل الشعب " ليسود اليهود العالم jw Bailey : The temporary Messianic Reign in the journal of biblical literature - literature of early judaisme p 173

Reference: 1992 , حمد سعيد المبيض , يسر . اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة. دار الثقافة , p.56

↳ Messiah is a priestly figure who restores religious traditions

– No

Notes: أورد الشهرستاني في ج 2 ص 14 خصائص دعوة المسيح وما تميّز به من زوجاته بعيدة عن كلّ الترسيمات الطقسية الكهنوتية في قوله " والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يتضمن أحكاماً، ولا يستنطق جلالاً ولا حراماً؛ ولكنه: رموز، وأمثال، ومواعظ، ومزاجر؛ وما سواها من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة، كما سنبين؛ فكانت اليهود لهذه القضية لم ينفقوا لعيسى ابن مريم عليه السلام، وأدعوا عليه أنه كان مأموراً بمتابعة موسى عليه السلام، وموافقة التوراة، فغير وبدل. وعدوا عليه تلك التغييرات، منها: تغيير السبت إلى الأحد، ومنها تغيير أكل لحم الخنزير، وكان حراماً في التوراة؛ ومنها: الختان، والغسل، وغير ذلك

↳ Other purpose

– Specify: الهدف هو تخلص البشرية من الخطايا ليعودوا للمملكة الربّ في الأرض لا في السماء

Is the text itself accompanied by art?

– No

Are there lineages or a single lineage established by the text?

– Field doesn't know

Is belief in an afterlife indicated in the text?

– Yes

↳ Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group?

– Yes

↳ Afterlife in specified realm of space beyond this world?

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "above" space?

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "below" space?

– No

↳ Afterlife in "other" space?

– No

Notes: أقول لا ولكن هو ينتمي الى الغيب الذي لا يعلمه الانسان

↳ Is the temporality of the afterlife specified or described by the religious group?

– No

↳ Is there debate in the interpretation of the language of the afterlife?

– Yes

↳ What are the historically mainstream positions in the debate?

– Specify: Le livre d'Al-Shahristani est considéré comme une encyclopédie religieuse de l'histoire des religions et de leurs croyances. Il contient donc de nombreuses perceptions sur l'idée de la résurrection, de l'au-delà et de la vie après la mort parmi les sectes islamiques et leurs différences, malgré leur accord. sur l'image de l'au-delà dans le Coran et la Sunnah du Prophète. Il mentionne également certaines croyances de l'au-delà parmi les non-islamistes, en particulier parmi les juifs, les chrétiens, les mages, les

sabiens, les manichéens, les hindous, l'idolâtrie, le culte de la planète et les opinions des philosophes.

↳ What are the historically minority positions?

– Specify: جميع التصورات الدينية التي أوردتها الشهرستاني عن الآخرة هي عقائد متداولة لها مصادرها من: الكتب المقدسة (التوراة الانجيل ، القرآن الكريم) وأغبرها ممن لهم شبهة كتاب (الصائبة ، الزرادشتية ..) يفهمها أنواع هذه الأديان و هذه المذاهب

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– No

Notes: أقول لا لكن ذكر الشهرستاني آراء بعض حكماء الهند الذين وضعوا قيودا على الجنس في ج 3 ، ص 109 فقال " والغريق - الثاني وهم الذين زعموا أن لا خير في اتخاذ النساء والرغبة في النسل ولا في شئ من الشهوات الجسدانية

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?

– Yes

↳ What is the nature of this distinction?

– Strongly present & highlighted

Notes: التنصيص على القيم الأخلاقية والاجتماعية خاصة في الأديان الكتابية فقد يورد الشهرستاني بعض الأحكام في النصوص المقدسة التي تحث على هذه القيم الدينية منها ما ذكره عن اليهودية والمسيحية فقال " وهانان الأمان من كبار أهل الكتاب. والأمة اليهودية أكبر؛ لأن الشريعة كانت لموسى عليه السلام، وجميع بني إسرائيل كانوا متعبدين بذلك، مكلفين بالتزام أحكام التوراة. والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يتضمن أحكاماً، ولا يستلزم حلالاً ولا حراماً؛ ولكنه: رموز، وأمثال، ومواظب، ومزاج؛ وما سواها من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة،" انظر ج 2 ، ص 14 أما عن الاسلام فوصفه الشهرستاني ممتراً بين الاسلام والايمان والاحسان (انظر ج 1، ص 40) وقال أيضا " والشريعة ابتدأت من نوح عليه السلام. قال الله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا) 4 والحدود والأحكام ابتدأت من آدم، وشيث، وإدريس عليهم السلام، وختمت الشرائع والملل والمناهج والسنن بأكملها وأتمها حسنا وجمالا بمحمد عليه السلام. قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ وَعْدِي لَكُمْ الْأَسْلَامَ) (يتا) انظر ج 1، ص 37

↳ Are specifically moral norms prescribed by the text?

– Yes

Notes: كتاب الشهرستاني هو كتاب في تاريخ الأديان ومقارنتها ولذلك نجد جميع التصورات على اختلافها

↳ Specifically moral norms are implicitly linked to vague metaphysical concepts

– Yes

↳ Moral norms are explicitly linked to vague metaphysical entities

– Yes

Notes: توجد هذه التصورات في الأديان غير الكتابية من ذلك عند الهنود واصحاب الزوجات واصحاب الهياكل والأصنام وعبدة الكواكب

↳ Linked to impersonal cosmic order (e.g. karma)

– Yes

Notes: يوجد قانون الكارما او قانون الجزاء والعقاب وفق مبدأ الاستحقاق الذي يجعل فعل الانسان هو معيار الجزاء أو العقاب ارتفاع أو تردياً في مراتب الوجود وتكرار المولد. وهي عقيدة محورية عند الهندوس وقد تحدث البيروني قبل الشهرستاني بتفصيل عن الكارما في كتابه "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مردولة مصولها مراحل تنقل النفس

Reference: البيروني ، أبو الريحان . تحقيق ما للهند من مقولة في العقل مقبولة أو مردولة. حيدر آباد - دكن - 1952 . p.12. الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية .

↳ Linked in some way to an anthropomorphic being

– Yes

Notes: يوجد هذا التصور كما ذكرنا سابقا في عقائد أصحاب الهياكل وعبدة الأصنام والكواكب وقد بينا ذلك سابقا

↳ Specifically moral norms are linked explicitly to commands of anthropomorphic being

– Yes

↳ Specifically moral norms are have no (sic: have no?) special connection to the metaphysical

– No

↳ Moral norms apply to (select all that apply)

– All individuals (any time period)

Notes: اخترنا الاجابة الأخيرة ولكن لا بد من الاقرار أن كل هذه الخيارات المطروحة قد تنطبق على بعض الأديان دون

غيرها وقد اشار النص الى بعض هذه الاختلافات وقد ذكرناها سابقا

Is an eschatology present in the text?

– Yes

↳ Eschaton is in this lifetime

– No

↳ At specified time in future

– Yes

↳ At unspecified time in near future

– No

↳ At unspecified time in distant future

– Yes

↳ At some other time [specify]

– Yes

Notes: يرتبط موعد ظهور المسيح عند المسلمين أو المسيحيًا بظهور المسيح الدجال في نهاية العالم ، فهو العلامة الثانية : بعد ظهور المهدي وقبل نزول المسيح عيسى بن مريم في الثَّام وهي المرحلة التي ستتوَّجَّح يوم القيامة والحساب إفا نوابًا أو عقابًا وقد وردت أخبار كثيرة في المدوَّنة الإسلاميَّة عن صفاته وقدراته وموته من قبل عيسى ابن مريم فقد أورد مثلا ابن تيميَّة في كتابه "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، دار العاصمة ، الرياض ، ط1 ، ج2 ، ص289" مشهد هزيمة الدجال حيث " ينزل عيسى ابن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل المسيح الهدى عيسى ابن مريم مسيح الصَّلالة الأعور الدَّجَال على بضعة عشرة خطوة باب لآ لئيبين للناس أنَّ البشر لا يكون لها " أنظر

Reference: 2006 , p.33 . النشراقوي ، جمال الدَّين . المسيح المسيَّا . مصر : مكتبة التَّافذة ،

↳ Adherents need to perform specific tasks to bring about World's end

– Yes

Notes: لا بدَّ من تطبيق ما قاله المسيح في موعظة الجبل التي وردت متطابقة عند مرقس ومثَّى ولوقا ويوحنا والتي تلخِّص رسالة المسيح في الايمان والمحبة والتَّرجاء

↳ Divine judgment event

– Yes

Notes: هي مرحلة سابقة للدينونة " فما سبق المسيح كان يتربَّع قدمه وتجنَّده ، وما تلاه قد حلَّص بفعل الفداء ، والتَّاريخ يصبو إلى عودة ظهوره " أنظر الموسوعة الفلسفيَّة العربيَّة ، رئيس التحرير معن زيادة ، معهد الإنماء العربي ، ص 985

↳ Restoration of the world

– Yes

↳ Start of a new temporal cycle

– No

Notes: Je dis non, car le retour du Christ et sa victoire dans le christianisme donnent un sens à la théologie de l'histoire, qui place le Christ au centre de cette histoire de son début à sa fin, ce qui contredit la perception juive du retour du Messie, qui ne se soucie pas du royaume divin, mais se soucie plutôt de l'espérance du très ancien peuple juif, qui est centrée sur l'attente du Messie, le fils de David, qui les rassemble, les disperse, les ramène à Sion et prend Jérusalem comme sa capitale, et reconstruit le Temple

↳ Establishment of new political system

– Yes

Notes: Le nouveau système politique dans le christianisme n'est rien d'autre que l'établissement du royaume divin التَّيَّابَة المملكة التَّيَّابَة ، contrairement à la perception juive qui prêche le retour du Saint Royaume المقدَّسة المملكة الجديدة "Nouvelle Jérusalem" أو أورشليم الجديدة au peuple saint et l'avènement de l'ère messianique dans sa dimension politique et dimension nationale.

↳ Establishment of new religious system

– Yes

Notes: تتحدَّث عن إقامة المملكة التَّيَّابَة

↳ Other form of eschatology?

– Specify: Al-Shahristani a mentionné d'autres croyances salvifiques خلاصَة عقائد chez les Arabes

انكار البعث قبل الاسلام, qui étaient connus pour nier le Créateur الخالق العالقي, la résurrection البعث et la renaissance : la résurrection des corps إعادة الأرواح et la résurrection des messagers. Alors ils ont dit, bien sûr, la vie et l'éternité mortelle الدهر المعنى, et ce sont eux dont le glorieux Coran a parlé : {Et ils ont dit : "Ce n'est rien d'autre que notre vie dans ce monde, nous mourons et nous vivons", se référant aux natures sensibles dans le monde souterrain, et limitant la vie et la mort à sa composition et à sa dissolution. Et seul le temps nous détruit, et ils n'en ont aucune connaissance. Ils ne font que conjecturer.} Une autre classe a reconnu le Créateur et ont renié les messagers, adoré des idoles et affirmé qu'ils sont leurs intercesseurs auprès de Dieu dans l'au-delà, et ils y ont fait un pèlerinage, et lui ont sacrifié des cadeaux, ont rapproché d'elle des proches et se sont rapprochés d'elle avec des rites et sentiments, et l'adoucir Et ils étaient interdits, et ils sont les fauteurs de troubles parmi les Arabes." (Voir 3, pg. 79-80))

↳ Will anyone survive the eschaton?

– Yes

↳ All religious in-group members will survive

– Yes

Notes: Le salut dans les religions est généralement associé à trois objectifs : - Quant à l'appartenance au groupe religieux, Dieu Tout-Puissant sauve les enfants de Dieu et Ses bien-aimés parmi les juifs, ou le Messager intercède pour sa nation de musulmans à l'exclusion des autres, ou l'amour du Père déborde sur les chrétiens qui croient en le royaume divin, ou Dieu sauve les enfants de la lumière et punit les enfants des ténèbres selon le dualisme et Mazdakiah 2 - المزدكية - En accomplissant de bonnes actions et en évitant les vices moraux 3 - L'ascèse et l'abandon des habitudes lubriques, comme on le sait chez les mystiques المتصوفة de l'islam, ou l'atteinte du degré de nirvana الرفانا dans le bouddhisme البوذية, ou le karma الكارما, et le lâcher-prise الانطلاق dans le brahmanisme البرهمنية, et la philosophie de la nudité التام العري complète dans le bouddhisme, ou le salut البقاء dans la génétique الجينية

Reference: جفري, بارندر. المعتقدات الدينية الشرقية القديمة. الكويت : سلسلة عالم المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 1955.

↳ A subset of the religion in-group members will survive

– No

↳ All members of the sample region will survive

– No

↳ Everyone in the world will survive the eschaton

– Yes

↳ Other survival condition [specify]

– Specify: أُنظر الإجابة المثابرة فقد أورد الشهرستاني اختلافات كثيرة في تصوّر الخلاص والآخرة بين الأديان: عبادت الكتابية كاليهودية والمسيحية والاسلام والذيانا غير الكتابية ممن لهم شبهة كتاب كالديانا الهندية وعقائد التناسخ وعقائد الأصنام والهياكل والروحانيات

Do supernatural beings mete out punishment in the text?

– Yes

↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known?

– Yes

↳ Done only by high god

– Yes

Notes: On retrouve cette perception dans les trois religions monothéistes, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Al-Shahristani a expliqué en détail toutes les différences. Entre ses équipes théologiques, et que le châtement soit en ce monde ou dans l'au-delà, ou dans les deux Il a également expliqué les groupes qui nient la punition, mais nous pouvons dire en général que la punition dans toutes ces religions est en fonction des bonnes ou mauvaises actions de l'homme.

↳ Done by many supernatural beings

– Yes

Notes: Je dis oui si nous parlons de la religion dualiste التنوئية ou du culte des planètes عبدة الكواكب et des idoles الأصنام

↳ Done through impersonal cause-effect principle

– No

↳ Done by other entities or through other means

– Yes

Notes: Le processus de récompense et de punition peut avoir lieu par l'immortalité dans les religions animistes ou par la réincarnation dans les croyances de l'Inde, où "la récompense et la punition sont dans ce monde, pas dans un autre dans lequel il n'y a pas de travail. Et les actes que nous sommes dans sont des récompenses pour les actes qui nous ont précédés dans les rôles passés. Confort, plaisir et joie Et la douceur que nous trouvons est arrangée selon les actes de justice qui nous ont précédés. » Partie 2, page 113. Al-Shahristani a également mentionné la perception de certaines sectes chiites extrémistes الشيعة المعالية qui disaient de la transmigration التناسخة et des âmes "d'une personne à une autre, et que la récompense et la punition sont dans ces personnes, soit des gens des fils d'Adam, soit des gens d'animaux.... et l'esprit de Dieu a été transmigré jusqu'à ce qu'il l'atteigne (devant eux) et s'y installe, et il a revendiqué la divinité et la prophétie ensemble, et qu'il connaît l'invisible, alors ses chiites insensés l'ont adoré, et ils n'ont pas cru à la résurrection parce qu'ils croyaient que la réincarnation التناسخة a lieu dans ce monde هذه الدنيا , et que la récompense et la punition sont dans ces gens (c. 2, p. 151).

↳ Is the reason for supernatural punishment known?

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence?

– Yes

↳ Done to enforce group norms?

– Yes

↳ Done to inhibit selfishness?

– Yes

↳ Done randomly

– No

↳ Other

– Yes

Notes: Il y a un grand débat جدل entre les sectes islamiques et chrétiennes الفرق الاسلاميّة et المسيحيّة , par exemple, sur les raisons de la récompense ou de la punition, y compris : la récompense et l'entrée au paradis sont-elles par le travail et l'obéissance والعمل والطاعة de l'homme, ou par sa sincérité et son amour والمحبة et الاخلاص ? Il y a aussi une grande controverse En concevant le salut eschatologique: Entre les religions monothéistes التوحيدية et positivistes الوضعية , et comme le disait al-Shahristani, entre "les maîtres des religions ارباب الديانات absolues comme les mages , les juifs , les chrétiens et les musulmans Et les gens de désir (Alahwai wa Anihal) et d'opinions comme les philosophes, les laïcs , les Sabéens , les adorateurs des planètes et des idoles , et les brahmanes . (Voir partie 1, p. 11)

↳ Supernatural punishments are meted out in the afterlife?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group

– Yes

↳ Punishments in the afterlife consists of mild sensory displeasure

– No

Notes: Je dis non, mais Al-Shahristani a mentionné l'une des sectes islamiques, à savoir la secte Al-Wasiliyyah, et elle croyait que la punition est atténuée pour les musulmans pécheurs plutôt que pour les infidèles (voir partie 1, 48). deux groupes dans l'Au-delà : un groupe au Paradis et un groupe en Enfer, mais le châtement sera réduit pour lui et sa mort sera plus élevée. » Les ténèbres des infidèles.

↳ Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure?

– Yes

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form?

– No

Notes: اقول لا لأنّ أغلب العائلين بالتناسخ يؤمن بأنّ التناسخ يكون في الدنيا وليس الآخرة

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm?

– No

↳ Other form of punishment

– Specify: toutes les sectes islamiques, y compris Jabariyyah الجبريَّة , Mu'tazilah المعتزلة , Ash'ari الأشاعرة et Shia المعتزلة , conviennent que la récompense et la punition seront pour Dieu Tout-Puissant dans l'au-delà الآخرة . Cependant, ils différaient dans la manière de punir, mais ce qui nous importe est la position d'al-Shahristani الشهرستاني , en tant qu'al-Ash'ari اشعري , car il croit que "la récompense, le bonheur et la gentillesse sont tous de lui la vertu et la punition", et la punition est toute justice عادل , car {il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et on leur demande} c. 1, p. 102. Les Ash'aris الأشاعرة croient également que "si la personne qui commet un péché majeur quitte ce monde sans se repentir, son jugement sera avec Dieu Tout-Puissant, soit Il lui pardonnera avec Sa miséricorde, soit le Prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui". Lui, intercédera pour lui quand il a dit: «Mon intercession est pour les gens de grands péchés parmi ma nation», ou il le punira selon son offense. Alors il entrera au paradis avec sa miséricorde, et il n'est pas permis à qu'il reste en enfer avec les incroyants. » (Voir partie 1, p. 101)

↳ Supernatural punishments are meted out in this lifetime?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group?

– Yes

↳ Consists of bad luck?

– No

↳ Political failure?

– Field doesn't know

↳ Defeat in battle?

– Yes

↳ Crop failure or bad weather?

– Yes

↳ Disaster on journeys?

– Field doesn't know

↳ Mild sensory displeasure?

– Yes

↳ Extreme sensory displeasure?

– Yes

↳ Sickness or illness?

– Yes

↳ Impaired reproduction?

– No

↳ Back luck visited on descendants?

– I don't know

↳ Other?

– Specify: Certaines perceptions religieuses voient que la récompense et la punition sont dans ce monde, et c'est à cela que vont les écoles transcendantales ou holistiques. Al-Shahristani a mentionné leur position sur la punition, et il a dit dans la partie 2, p. C'est arrivé en premier lieu, et la récompense et le châtement sont dans cette maison, pas dans une autre maison où il n'y a pas de travail. Et les actes que nous faisons sont des récompenses pour les actes qui nous ont précédés dans les rôles passés. Le confort, le plaisir, la joie et la facilité que nous trouvons sont dans l'ordre des bonnes actions qui nous ont précédés

Are there multiple versions of the text?

– Yes

Notes: هناك مخطوطات وطبعات عديدة للكتاب منها : نسخة مخطوط ولیم كورتني في جزئين 1842 - 1846 وترجم النسخة Notes: العربية إلى الألمانية هاربركر في 1850 وإلى الفرنسية ترجمه في مانو. إضافة إلى الترجمة الفارسية لأفضل الذين وطبعة لاهور لمصطفى خالق داد الهاشمي و الطبعة التركية في 1862 م و في بومباي في 1896 وظهر في روما على يد جيريللي 1905 وطبعة ليريدج 1923 اعتمد محمد بدران لنشر الكتاب وتحقيقه 3 مطبوعات و 9 مخطوطات

Are multiple versions viewed as proper?

– Yes

If multiple versions are proper, is there a differentiation among versions by any means?

– Yes

Notes: Muhammad Fathallah Badran a déclaré dans l'introduction du livre Al-Milal wa'l-Nihl, qu'il a édité, que les éditions et les manuscrits qu'il a adoptés étaient vaguement construits, vaguement structurés, omniprésents dans l'agitation et dépourvus de titres de chapitres et de chapitres. , et que c'est lui qui les a ainsi divisés. أنظر كتاب منهج الشهرستاني . في كتابه الملل والنحل ، محمد بن ناصر السحيباني ، مؤسسه الجريسي للتوزيع والنشر، ص 223- 225

Age of extant version of text?

– Yes

Notes: بدأ الشهرستاني في تأليف كتابه في 521 هـ . و أول طبعة ظهرت قبل 200 سنة بالهند في بومباي 1896 م إلى جانب الترجمات العديدة : ظهرت الترجمة الفارسية في أصفهان لأفضل الذين في 1439 م ، والترجمة الهندية في لاهور لمصطفى خالق داد الهاشمي في 1612 م ، وظهر ضمن مجموعة بئوك العظيمة بلندن في 1649 م ، و الترجمة التركية لنوح بن مصطفى ونشره كورتني بلندن مرتين في 1842 و 1846 م ، وترجم باللغة الألمانية ترجمه هاربركر في 1850 م وباللغة التركية باستنبول في 1862 ، و طهر في روما على يد جيريللي في 1905 م وطبع في ليرج في 1923 أما الطبعة العربية فهناك نسخة خطية موجودة في دار الكتب المصرية فيها نقص وتحريف وتصحيف كتب في 1171 هجري، و في مكتبة التيموريه بخط جَد ذكر في نهايتها أنها حُزرت في دار السلطنة العلية في 1184 هجري و في مكتبة الجامعة الأزهرية نسخة كتبت سنة 1089 هجري عن نسخة مخطوطة سنة 598 هجري وبالتالي تكون هذا المخطوط اقدم نسخة أنظر مدخل الملل والنحل ، تحقيق محمد سيد الكلابي ، ص 8 - 9

Content of text?

– Yes

Notes: اختار الشهرستاني التقسيم العقدي للاديان أي حسب الآراء والمذاهب مخالفا كتب المصنفات الأخرى التي اعتمدت التقسيم الجغرافي كالمسعودي في مروج الذهب أو التقسيم العرقي ك الفصل في الملل والنحل لابن حزم . وقد بين الشهرستاني محتوى كتابه في المقدمات الخمسة قائلا في ج 1 ، ص 9 "و بعد: فلما وفقني الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العلم من أرباب الديانات والملل، وأهل الأهواء والنحل، والوقوف على مصادرها ومواردها، واقتناص أوانسها، وشواردها، أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به المتدينون، وانتحلة المتنطون؛ عبرة لمن استنصر، واستنصارا لمن اعتبر. وقبل الخوض فيما هو الغرض لا بد من أن أقدم خمس مقدمات المقدمة الأولى: في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسله. المقدمة الثانية: في تعيين قانون ينس عليه تعدد الفرق الإسلامية. المقدمة الثالثة: في بيان أول شبهة وقعت في الخليفة، ومن مصدرها، ومن مظهرها؟ المقدمة الرابعة: في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية المقدمة الخامسة: في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب مذاهب أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل تمهيداً: أرباب الديانات والملل من المسلمين، وأهل الكتاب، ومن له شبهة كتاب وكما ذكر في المقدمة الخامسة ص 36 مذاهب أهل العلم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل من الفرق الإسلامية وغيرهم ممن له كتاب منزل محقق، مثل: اليهود، والنصارى، ومن له شبهة كتاب مثل: المجوس والمناوية، ومن له حدود وأحكام دون كتاب مثل: الفلاسفة الأولى، والاهرية، وعبد الكواكب والأوثان، والبراهمة. نذكر أربابها وأصحابها، وننقل مأخذها ومصادرها عن كتب طائفة طائفة: على موجب اصطلاحاتها بعد الوقوف على مناهجها، والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها. ثم إن التقسيم الصحيح الدائر بين النفي والإثبات هو قولنا: إن أهل العالم انقسموا من حيث المذاهب إلى: أهل الديانات، وإلى أهل الأهواء انظر منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، السحيباني ، ص 291

Ritual purpose of text?

– No

Is there debate about which version is proper?

– Yes

Notes: ذكر محمد بدران في مقممة تحقيقه لكتاب الملل والنحل للشهرستاني الاختلافات بين مجموعات النسخ التي اعتمدها في التخرج العلمي فيقول في الصفحة 14 أنه "وجد الكتاب في مختلف طبعاته ومخطوطاته وترجماته مخجل البناء ، مهلهل الرواء ، يعته الاضطراب ويكثر فيه التشويه ويشيع فيه النقص فجئنا في جولات وجولات مع كبار المتخصصين عشر سنوات كاملات ، تغلغت في ثنايا عصره ومصره". كما ذكر في الصفحة 15 " بينا أن أول ما يلفت النظر من التخرج العلمي اضطراب أمره لدى الفاتنين به وارتعاش حبله في يد الفاضلين عليه فيبينما ترى المبالغ في الإفراط إذ ترى المبالغ في التفريط " انظر الملل والنحل تحقيق محمد بدران ، ط 2 ، مكتبة انجلو المصرية ، القاهرة 1956

Among debates about proper versions of the text, how is authority established?

– Yes

Age of extant version of text?

– Yes

Notes: بدأ تأليف الكتاب سنة 521 هـ . وكان عمر الشهرستاني 40 سنة . وهذا ما ذكره محمد بدران في مقدمة تحقيق الكتاب ص 8

Content of text?

– Yes

Notes: يحتوي الكتاب على 3 أجزاء : الجزء الأول فيه الفرق في الشأحة الاسلاميَّة من اهل الأصول ك(المعتزلة و الخوارج و المرجئة والزيدية والشيعة). و من اهل الفروع من اصحاب الحديث (اهل الحجاز و اهل العراق) . و الجزء الثاني تحدت عن الخارجين من الملة الحنيفيَّة من اهل الكتابك (اليهود و النصارى و فرقههم و المجوس و المانويَّة و اصحاب الروحانيات و الصائبة و الحكماء و العرب في الجاهليَّة) و الجزء الثالث : متأخري الفلاسفة . وقد بين الدكتور محمد بن ناصر بن صالح السحيباني في كتابه منهج الشهرستاني في كتابه الملل و التحل عرض و تقويم أن " ما وصلنا من مخطوطات الكتاب كانت خالية من التقاسيم و عناوين الأبواب و الفصول " كما اشار الى ذلك محمد فتح الله بدران في مدخل الملل و التحل ص 180

Ritual purpose of text?

– No

Does the text require castration?

– No

Does the text express a formal legal code?

– No

Is belief in reincarnation in this world specified in the text?

– Yes

Notes: وذكر الشهرستاني تعريفا لتناسخ الهنود وكيف آتت توجد في كلِّ ملة هذا الاعتقاد "قد ذكرنا مذاهب التناسخية، وما من ملة من الملل إلا وللتناسخ فيها قدم راسخ. وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك، فأما تناسخية الهند فأشد اعتقادا لذلك، لما عابوا من طير يظهر في وقت معلوم، فيقع على شجرة معلومة، فيبيض ويفرخ، ثم إذا تم نوعه يفرخه حاك بمنقاره ومخالبه، فترقد منه نار تلتهب، فيحترق الطير، ويسيل منه دهن يجتمع في أصل الشجرة في مغارة، ثم إذا حال الحول وحان وقت ظهوره انخلق من هذا الدهن منله طير فيطير ويقع على الشجرة وهو أبدا كذلك. قالوا: فما مثل الدنيا وأهلها في الأدوار والأحوار إلا كذلك. انظر ج 3 ص 100

In human form?

– Yes

In animal/plant form?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني فرقة الكيسائية في ج 1 ، ص 151: "وكان من مذهب عبد الله: أن الأرواح تناسخ من شخص إلى شخص، وأن النواب والعقاب في هذه الأشخاص، إما أشخاص بني آدم، وإما أشخاص الحيوانات. قال: وروح الله تناسخت حتى وصلت إليه وحلت فيه، وأدعى الإلهية والنبوة معا، وأنه يعلم الغيب فعيده شيعته الحمقى، وكفروا بالقيامه لاعتقادهم أن التناسخ يكون في الدنيا، والنواب والعقاب في هذه الأشخاص

In form of an inanimate object(s)?

– Field doesn't know

In non-individual form (i.e. some form of corporate rebirth, tribe, lineage, etc.)?

– Yes

Reincarnation linked to notion of life-transcending causality (e.g. karma)?

– Yes

Notes: Al-Shahristani n'a pas mentionné le terme karma الكارما، bien que ce soit un terme pivot dans le bouddhisme, mais il s'est référé à l'exercice intellectuel qui était célèbre parmi les bouddhistes البدهة , c'est-à-dire les bouddhistes, ou ce qu'il appelait « les gens de la pensée اهل الفكرة ». il dit dans le volume 3, p98. Et ils ont affirmé qu'Al-Bidh leur est venu sur le nombre de structures de la rivière Kanak, et leur a donné les sciences, et ils leur sont apparus dans diverses races et personnes, et ils ne sont apparus que dans les maisons des rois pour le l'honneur de leurs bijoux. Ils ont dit : Il n'y avait aucune différence entre eux concernant ce qui a été mentionné à leur sujet concernant l'éternité du monde, et ce qu'ils ont dit au sujet de la récompense pour ce que nous avons mentionné. Au contraire, l'apparition d'Al-Biddah était spécifique à la terre de l'Inde en raison de l'abondance des caractéristiques du sol et de la région, et des gens de sport et de diligence qui sy trouvent.

Other form of reincarnation in this world?

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné les différents types de réincarnation dans le volume 1, page

175, et il a déclaré : "Les étapes de la réincarnation sont au nombre de quatre : l'abrogation نسخ , la métamorphose مسخ , l'annulation فسخ et le ressentiment رسخ . Cela sera expliqué en détail lors de la discussion de leurs équipes de les mages.

↳ In textual exegesis among practitioners are there debates about reincarnation?

– Yes

↳ What are the historically mainstream positions?

– Specify: Al-Shahristani a expliqué bon nombre des positions des sectes qui croient en la réincarnation, et il a clarifié leurs croyances, notamment : Les Habtiens الحابطيّة et les Hadiths الحديثّة dans la partie 1, page 61 Al-Kaysaniyyah dans la partie 1, page 151 Les écoles de pensée chiite et imamite والاماميّة والشيعة, y compris la secte Ghaliya الغالية , dans le tome 1, page 166 Il a aussi beaucoup parlé des Arabes العرب qui croient en la réincarnation dans le tome 3, p.81, et de la réincarnation de l'Inde تناسخ الهنّد dans le tome 3, p Et les Mazdakites المزدكيّة et les Mages المَجوس . En plus de certains philosophes, comme Épire أبيقورس , dans la partie 2, page 162

↳ What are the historically minority positions?

– Specify: لا وجود

Is the text part of a collection of texts?

– No

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

– Yes

↳ Is the cause/purpose of supernatural rewards known?

– Yes

↳ Done only by high god

– Yes

↳ Done by many supernatural beings

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné les croyances des Sabéens السابئيين et des Indiens الهنود du peuple spirituel الروحانيّات أصحاب الروحانيّات qui avaient l'habitude de "se rapprocher des temples pour se rapprocher des spirituels, et des spirituels pour se rapprocher du Créateur, le Plus Élevé, parce qu'ils croyaient que les temples sont les corps des spirituels." (Vol. 2, p. 107)

↳ Done through impersonal cause-effect principle

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence

– Yes

↳ Done to enforce group norms?

– Yes

↳ Done to inhibit selfishness?

– Yes

↳ Done randomly

– No

↳ Supernatural rewards are bestowed out in the afterlife?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group?

– Yes

↳ Reward in the afterlife consists of mild sensory pleasure?

– No

- ↳ Consists of extreme sensory pleasure?
 - Field doesn't know
 - Notes: La vie dans l'au-delà est généralement une question métaphysique qui ne peut être imaginée qu'à travers ce que les livres saints nous ont dit des plaisirs sensuels.
- ↳ Consists of eternal happiness?
 - Yes
 - Notes: Al-Shahristani a mentionné de nombreuses opinions des sectes religieuses sur la récompense dans l'au-delà, y compris certaines sectes islamiques qui s'accordent à dire qu'"il n'y a que deux groupes dans l'au-delà : un groupe au paradis et un groupe en enfer". 48. Il a également mentionné certaines sectes chrétiennes, telles que les Melkites, qui ont dit : " La fin des méchants dans la résurrection est le chagrin et le chagrin de l'ignorance. La fin des bons est : la joie et la joie de la connaissance." Ils ont nié cela. Il y aurait des relations sexuelles, manger et boire dans le ciel.
- ↳ Consists of reincarnation as a superior life form?
 - Yes
 - Notes: Al-Shahristani a mentionné les doctrines de la réincarnation dans leur croyance que la récompense et la punition sont dans ce monde, pas dans un autre monde où il n'y a pas de travail. Et les actes que nous faisons sont des récompenses pour les actes qui nous ont précédés dans les rôles passés. Le confort, le plaisir, la joie et la facilité que nous trouvons sont dans l'ordre des bonnes actions qui nous ont précédés
- ↳ Consists of reincarnation in a superior realm?
 - Field doesn't know
- ↳ Other?
 - No
- ↳ Supernatural rewards are bestowed out in this lifetime?
 - Yes
 - ↳ Highly emphasized?
 - Yes
 - Notes: قيمة الجزاء مرتبط بقيمة العمل خيرا كان او شرا
 - ↳ Consists of good luck?
 - No
 - ↳ Consists of political success or power?
 - Field doesn't know
 - ↳ Consists of success in battle?
 - Field doesn't know
 - ↳ Consists of peace or social stability?
 - Yes
 - ↳ Consists of healthy crops or good weather?
 - Yes
 - ↳ Consists of success on journeys?
 - I don't know
 - ↳ Reward in this life consists of mild sensory pleasure?
 - No
 - ↳ Reward in this life consists of extreme sensory pleasure?
 - Yes
 - ↳ Reward in this life consists of enhanced health?
 - Yes

↳ Reward in this life consists of enhanced reproductive success?

– No

↳ Reward in this life consists of fortune visited on descendants?

– No

↳ Other?

– Specify: Al-Shahristani a mentionné parmi les Arabes qui croient en la réincarnation, et ils ont une perception différente de la réincarnation de l'Inde, où ils ont dit : « Si une personne meurt ou est tuée, le sang du cerveau et des parties de sa structure se rassemblent, et un grand oiseau s'érige, et il revient à la tête de la tombe tous les cent ans." Voir la partie 3, p. 83, p.

Are there centrally important virtues advocated by the text?

– Yes

↳ Honesty/trustworthiness/integrity

– Yes

↳ Courage (in battle)

– Yes

↳ Courage (generic)

– Yes

↳ Compassion/empathy/kindness/benevolence

– Yes

↳ Mercy/forgiveness/tolerance

– Yes

↳ Generosity/charity

– Yes

↳ Selflessness/selfless giving

– Yes

↳ Righteousness/moral rectitude

– Yes

↳ Ritual purity/ritual adherence/abstention from sources of impurity

– Yes

↳ Respectfulness/courtesy

– Yes

↳ Familial obedience/filial piety

– Yes

↳ Fidelity/loyalty

– Yes

↳ Cooperation

– Yes

↳ Independence/creativity/freedom

– Yes

↳ Moderation/frugality

- Yes
 - ↳ Forbearance/fortitude/patience
 - Yes
 - ↳ Diligence/self-discipline/excellence
 - Yes
 - ↳ Assertiveness/decisiveness/confidence/initiative
 - Yes
 - ↳ Strength (physical)
 - Yes
 - ↳ Power/status/nobility
 - Yes
 - ↳ Humility/modesty
 - Yes
 - ↳ Contentment/serenity/equanimity
 - Yes
 - ↳ Joyfulness/enthusiasm/cheerfulness
 - Yes
 - ↳ Optimism/hope
 - Yes
 - ↳ Gratitude/thankfulness
 - Yes
 - ↳ Reverence/awe/wonder
 - Yes
 - ↳ Faith/belief/trust/devotion
 - Yes
 - ↳ Wisdom/understanding
 - Yes
 - ↳ Discernment/intelligence
 - Yes
 - ↳ Beauty/attractiveness
 - Field doesn't know
 - ↳ Cleanliness (physical)/orderliness
 - Yes
 - ↳ Other important virtues
 - Yes
- Notes: كلّ القيم الأخلاقيّة مطلوبة في هذه التّصوّرات الدّيّنة

Does the text require fasting?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني عقائد عبدة " الهياكل السّماويّة " من عبدة القمر والشمس الذين كانوا " يأتون البيت ويصلون ثلاث كرات، (وأتته أصحاب العلل والأمراض فيصومون له ويصلون ويدعون ويستشفون به) أنظر ج 3، ص 109

Are there special treatments for adherents' corpses dicated in the text?

– No

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

– Yes

↳ Cultural with religious implications?

– Yes

Notes: ce Livre est considéré comme un corps littéraire bien développé connu des musulmans. C'est la classification des religions المللي التصنيف ou la science de l'histoire des religions. C'est une science que les musulmans ont précédée dans la définition des adeptes d'autres religions et confessions, leurs croyances, leurs rituels et leurs sectes. Parmi les livres les plus importants dans ce domaine figurent le livre Al-Fasl et les religions المللي والأهواء و التَّحَلُّل d'Ibn Hazm ابن حزم et le Livre des opinions et des religions والآراء والذِّانَات d'Abu al-Hasan al-Nubakhti النوبختي . et Tahkik Ma Lilhind تحفيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مردولة البليخي Al-Biruni البيروني , des opinions et des religions d'Abi Al-Hassan Al-Nubakhti البليخي

↳ Behavioral literature?

– No

↳ Other

– Other [specify]: الكتاب في علم تاريخ الأديان يبحث في نشأة المعتقدات الدينية ومرتكزاتها:

Formulating a specifically religious calendar?

– No

Notes: Al-Shahristani n'adopte pas d'ordre chronologique pour l'émergence des religions et des opinions

Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?

– Yes

↳ Human sacrifices present?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني قرايين بشرية تقدّمها فرقة الدهكيتية من عبدة الأصنام (ج2، ص 261) فقال " ويقربون إليه القرابين من الغنم وغيرها، ولا يذبحونها، ولكن يضربون أعناقها بين يديه بالسيف. ويقتلون من أصابوا من الناس قريانا بالغيلة حتى ينقضى عيدهم، وهم مسينون عند عامة الهند بسبب الغيلة ."

↳ Out-group humans sacrificed

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني في ج2، ص 261 فرقة الدهكيتية التي كانت تعبد الصنم وتقدّم له قربان بشريا ولم يصادونه بالعدو ويكون من عائلة الناس ولذلك فهي جماعة مكروهة في الهند، فقال "ومن ذلك الدهكيتية، من سنتهم أن يتخذوا صنما على صورة امرأة، وفوق رأسه تاج، وله أيد كثيرة. ولهم عيد في يوم من أيام السنة، عند استواء الليل والنهار ودخول الشمس الميزان، فيتخذون في ذلك اليوم عريشا عظيما بين يدي ذلك الصنم، ويقربون إليه القرابين من الغنم وغيرها، ولا يذبحونها، ولكن يضربون أعناقها بين يديه بالسيف. ويقتلون من أصابوا من الناس قريانا بالغيلة حتى ينقضى عيدهم، وهم مسينون عند عامة الهند بسبب الغيلة."

↳ In-group humans sacrificed

– No

↳ Other humans are sacrificed

– Yes

↳ Animal co-sacrifices present?

– Yes

Notes: Le texte d'Al-Milal wa'l-Nahl est une encyclopédie des croyances des religions, et par conséquent il mentionne certaines pratiques rituelles telles que les offrandes d'offrandes, en particulier en Inde, et explique le but de ces offrandes pour ceux qui ont de la spiritualité, en disant, "Cette purification et ce raffinement ne se produisent que par notre acquisition, notre exercice et notre sevrage des désirs mondains, en puisant du côté spirituel. Et la recherche est une supplication." Invoquer des supplications, établir des prières, donner la zakat, jeûner des aliments et des boissons, offrant des offrandes et des sacrifices, encensant de l'encens et exhortant des invocations, afin que nos âmes soient préparées et demandent de l'aide sans intermédiaire. Il a également mentionné la secte des compagnons spirituels « Bahaduniyah » (vol. 1, p. 257), et il a dit : « Ils abattent des sacrifices pour lui, lui apportent des offrandes et lui présentent des cadeaux. Et quand ils sont partis de leur pèlerinage, ils ne sont pas entrés dans l'urbanisation sur leur chemin, et ils n'ont pas regardé Muharram. Et ils n'ont atteint personne avec le mal et le mal, en paroles et en actes. Et il a mentionné la secte Dahakiniya des adorateurs d'idoles dans (vol. 2, p. 261) et a dit: "De cette Dahakiniya, l'une de leurs façons est de prendre une

idole à l'image d'une femme, et au-dessus de sa tête une couronne, et il a beaucoup de mains. Et ils ont une fête un des jours de l'année, quand la nuit et le jour sont égaux et que le soleil entre dans la balance. Ce jour-là, ils prennent un grand trône devant cette idole, et apportent offrandes de moutons et d'autres choses, et ils ne les égorgent pas, mais frappent leurs cous devant lui avec des épées. Et ils tuent ceux qui frappent les gens comme offrande jusqu'à la fin de leur fête, et ils sont offensants pour la population en général. de l'Inde à cause de la ghoulah.

↳ Of what type, if known?

– Specify: لم يذكر نوع الأضحة ولكن غالبا ما يكون من الخرفان أو قرايين بشرية كما ذكر الشهرستاني عن: فرقة الدهكيتية الهندية

↳ How many?

– I don't know

Notes: لم يذكر العدد وإنما ذكر أنها قرايين في الجملة:

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– No

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– No

Does the text specify grave goods for burial?

– Yes

↳ Personal effects?

– Yes

Notes: يصف الشهرستاني طفوس اصحاب الروحانيات في الهند فيقول " والاستمداد هو التصرع والابتهاال بالدعوات، وإقامة الصلوات، وبذل الركوات، والصيام عن المَطعومات والمشروبات، وتقريب القرايين والذبايح، وتخير الخورات، وتعزيم العزائم، فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة، بل يكون حكما وحكم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة." وهو ما يدل على عنايتهم بالطفوس الجنائرية

↳ Valuable/precious items?

– Yes

↳ Significant value? (Gold, jade, so forth)

– Yes

↳ Some value? (valuable, or useful objects)

– Yes

↳ Other grave goods?

– Yes

Are formal burials present in the text?

– No

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– No

Notes: اقول لا ولكن الشهرستاني يورد آراء بعض الفرق الهندية التي تمارس تعذبا للجسد الى حد النصيحة به فقال في ج 3 ، ص 108 " ومنهم من إذا رأى عمره قد تنفس ألقى بنفسه في النار، تزكية لنفسه، وتطهيرا لبدنه، وتخليصا لروحه. ومنهم من يجمع "ملاذ الدنيا من الطعام والشراب والكسوة فيمثلها نصب عينيه، لكي يراها البصر وتتحرك نفسه الهيمية إليها فتشتاقها وتشتهيها، فيمنع نفسه عنها بقوة النفس المنطقية حتى يذبل البدن، وتضعف النفس، وتفارق البدن لصعف الرباط الذي كان يربطها به .

Does the text require sacrifice of adults?

– Yes

Notes: ائهم نصيحة ذكرت بتفصيل في كتاب الملل للشهرستاني في ج 2 ، ص 28 هو مانفق عليه المسيحيون في قانون الايمان المسيحي أن " نؤمن بالله الواحد الآب 1 مالك كل شيء، وصانع ما يرى وما لا يرى، وبالبين الواحد يسوع المسيح، ابن الله الواحد، بكر الخلاق كلها، الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها. وليس بمصنوع، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه الذي بيده أنقذت العوالم، وخلق كل شيء من أجلنا، ومن أجل معشر الناس. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من روح القدس، وصار إنسانا، وحبل به، وولد من مريم البتول، وقتل وصلب أيام فيلاطوس ودفن، ثم قام في اليوم الثالث، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد، روح الحق الذي يخرج من أبيه، وبعمودية واحدة لغفران الخطايا، وبجماعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية، وبقيام أبداننا، وبالحياة الدائمة أبد الأبدن .

Are there practices that have funerary associations presented in the text?

– No

Are supernatural beings present in the text?

– Yes

↳ A supreme high-god is present

– Yes

↳ The supreme high god is anthropomorphic or described in anthropomorphic terms

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné de nombreuses divinités vénérées par des idoles parmi les Arabes et les spirites en Inde et les adorateurs de planètes telles que les adorateurs du soleil et les adorateurs de la lune et parmi les Grecs, où ils avaient incarné le dieu suprême. Voir, par exemple, ce qu'il a dit dans la partie 3, page 78. للعبادة: ثم أعلم أن البيوت تنقسم إلى بيوت الأصنام، وإلى بيوت النيران. وقد ذكرنا المواضع التي كانت بيوت النيران تم في مقالات المجوس. فاما بيوت الأصنام التي كانت للعرب والهند فهي البيوت السبعة المعروفة المشهورة، المبنية على السبع الكواكب. فمنها ما كانت فيه أصنام فحولت إلى النيران، ومنها ما لم تحول. ولقد كان بين أصحاب الأصنام وبين أصحاب النيران مخالقات كثيرة، والأمر دول فيما بينهم، وكان كل من استولى وقهر غير البيت إلى مشاعر مذهبه ودينه. فمنها بيت فارس على رأس جبل بأصفهان على ثلاثة فراسخ، كانت فيه أصنام إلى أن أخرجها كينتناسب الملك لما تمجس وجعله بيت نار ومنها البيت الذي بمولتان من أرض الهند. فيه أصنام لم تغير ولم تبدل. ومنها بيت سدوسان من أرض الهند أيضا، فيه أصنام كبيرة كثيرة العجب، والهند يأتون البيتين في أوقات من السنة حجا وقصدا إليهما. ومنه النوبهار الذي بناه منوچهر بمدينة بلخ على اسم القمر، فلما ظهر الإسلام خربه أهل بلخ. ومنها بيت عمدان الذي بمدينة صنعاء اليمن بناه الصحاك على اسم الزهرة.

↳ The supreme high god is a sky deity

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné de nombreuses croyances basées sur l'adoration du Dieu unique dans le ciel, y compris toutes les sectes islamiques (voir toute la première partie), le zoroastrisme (vol. 2, p. 42-48), les marcionites (vol. 2, p. 57) et les monothéistes (vol. 2, p. 78) Et quelques-unes des opinions des sages grecs concernant les divinités (vol. 2, 189).

↳ The supreme high god is chthonic (of the underworld)

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné de nombreuses croyances basées sur l'adoration d'un dieu dans le monde inférieur, y compris la secte Alkimuthiya qui croit que le monde inférieur est pour Ahriman (c. 2, p. 39). Et les adorateurs de la lune qui ont affirmé que la lune est l'un des anges méritant la glorification et l'adoration, et c'est à elle que revient la gestion de ce monde inférieur (vol. 3, p. 103)

↳ The supreme high god is fused with the monarch (king=high god)

– Yes

↳ The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné la question de la non-émanation الابتنائي du Dieu transcendant parmi les hindous الهنود et certains chiites extrémistes الغلاة الشيعة، ainsi il a dit (vol. 2, p. 114) et « Quant aux l'union avec Dieu الحلول، c'est la personification que nous avons mentionnée, et cela peut être par la présence d'elle-même, et cela peut être par la présence d'une partie d'elle-même, selon la volonté de l'humeur de la personne.

↳ The supreme high god is a kin relation to elites

– Yes

Notes: Oui, Dieu Tout-Puissant a une relation directe par inspiration الالهام avec les prophètes الأنبياء، les justes الضالحين، les érudits العلماء et les imams الأئمة

↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites

– No

↳ The supreme high god is unquestionably good

– Yes

↳ Other features of the supreme high god

– Specify: Al-Shahristani a mentionné différentes croyances dans la perception du Dieu transcendant, notamment qu'il est basé sur deux origines anciennes, telles que la secte marcionite المرفيوتية (vol. 2, p. 57) ou l'incarnation تجسيم de Dieu, comme la secte

Karamiyya الكرامية de les As-Safitiyyah الصفائية et les Ghaliya des chiites (vol. 1, p. Des الغالية من الشيعة sectes chrétiennes nestoriennes النسطورية qui croient aux Trois Personnes (vol. 2, p. 30) et les Jacobit البعوثية dans leur vision de la divinité et de l'humanité (vol. . 2, p. 34)

- ↳ The supreme high god has knowledge of this world
 - Yes
 - ↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
 - No
 - ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
 - No
 - ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
 - Yes
 - ↳ Knowledge is unrestrict outside of sample region
 - Yes
 - ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
 - Yes
 - ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
 - Yes
 - ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
 - Yes
 - ↳ Knows basic character (personal essence)
 - Yes
 - ↳ Knows what will happen to you, what you will do (future sight)
 - Yes
 - ↳ Has other knowledge of this world
 - Yes
- ↳ Has deliberate causal efficacy in the world
 - Yes
 - ↳ Can reward
 - Yes
 - ↳ Can punish
 - Yes
- ↳ Indirect causal efficacy in the world
 - Yes
 - Notes: عبر قوانين الكون يكون التدخل الإلهي
- ↳ Exhibits positive emotion
 - Yes
- ↳ Exhibits negative emotion
 - Yes
 - Notes: اقول نعم ضدّ الأشرار كاستحقاق لأفعالهم السيئة
- ↳ Possesses Hunger?
 - Yes

Notes: Al-Shahristani الشهرستاني a mentionné les adorateurs de la lune عبدة القمر , un groupe appelé les Jandrikiya الجندريكية , qui croient que le dieu-idole mange de la nourriture (vol. 3, p. 104). Et pour l'adorer, et jeûner la moitié de chaque mois sans rompre leur jeûne jusqu'à ce que la lune se lève. Puis ils apportent de la nourriture, de la boisson et du lait à son idole, puis ils se tournent vers lui et regardent la lune et lui demandent leurs besoins. Quand le mois commence, ils se lèvent sur les toits et allument le mil et le supplient quand on le voit et le désirent, puis ils descendent des toits pour manger. Et boivent, joie et plaisir, et ils ne le regardaient qu'en bon visage. Et au milieu du mois, quand ils ont fini de casser le jeûne, ils ont commencé à danser et à jouer avec des instruments de musique devant l'idole et la lune.

↳ Can be hurt?
– No

↳ Can be tricked?
– Yes

↳ Can be imprisoned?
– No

↳ Is it permissible to worship supernatural being other than the high god?
– Yes

Notes: Kitab al-Milal الملل est un livre sur l'histoire de différentes religions et croyances. Par conséquent, al-Shahristani y mentionne d'autres croyances qui diffèrent des croyances monothéistes العقائد التوحيدية , notamment : le culte de la spiritualité اصحاب الروحانيات , des djinns الجن , des anges الملائكة , de l'idolâtrie, le culte des personnes عبادة الأشخاص , et le culte des planètes الكواكب عبدة القمر telles que la lune عبدة القمر et le soleil عبدة الشمس.

↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature

– Specify: Étant donné que le livre est une encyclopédie des religions, al-Shahristani y mentionne de nombreuses caractéristiques du culte de Dieu dans les religions monothéistes et non monothéistes, et pour ceux qui ont un livre saint et ceux qui soupçonnent un livre.

Notes: Al-Shahristani mentionne dans son encyclopédie religieuse Al-Milal wa Al-Nahl de nombreuses caractéristiques de Dieu, y compris certaines croyances chrétiennes dans la croyance que le Christ est Dieu, comme la secte Al-malkania الملائكية qui a dit que Marie est née un Dieu éternel (vol. 2, p. 27) et la secte Ya'qubiyah اليعقوبية , qui disait : « La parole s'est faite chair et sang, et Dieu est devenu le Messie » (vol. 2, p. 30). les spirites اصحاب الروحانيات qui croient que les temples sont des seigneurs et les appellent des pères (2, p. 65). Et les propriétaires des temples اصحاب الهياكل célestes sont des adorateurs. Des idoles عفرات (vol. 2, p. idole appelée Maha Kale, qui a 4 mains. Il a également mentionné les croyances des philosophes en théologie et certaines des croyances du zoroastrisme السيسانية "Saysanian عبدة النيران" et de ses sectes, telles que les adorateurs du feu عبدة النيران "Bhafridi البهافريدي" (vol. 2, p. 43) et le manichéisme والمانوية , et les adorateurs de la lune et le soleil comme des anges ملائكة (vol. 3, p. 103).

↳ The supreme high god communicates with the living
– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné de nombreux types de moyens de communication entre l'homme et Dieu ou leur idole, et c'est soit indirectement par le biais de prophètes ou d'inspiration, soit directement par des offrandes et des cadeaux ou par le discours direct de prêtres et d'esprits.

↳ In waking, everyday life
– Yes

↳ In dreams
– Yes

↳ In trance possession
– Yes

↳ Through divination practices
– Yes

↳ Only through religious specialists
– Yes

↳ Only through monarch

– Yes

↳ Other form of communication with living

– Yes

↳ Does the text make communication with supreme high-god possible?

– No

Does the text require sacrifice of children?

– Field doesn't know

Previously human spirits are present

– Yes

↳ Human spirits can be seen

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné un groupe de réincarnations التناسخية qui croient que les âmes apparaissent dans les corps et donc qu'elles sont vues." Ils ont dit de la réincarnation des âmes التناسخ في الأجساد dans les corps, et le transfert d'une personne à un autre, et ce qu'une personne trouve de confort, de fatigue, d'aisance et de fatigue, ainsi il est arrangé selon voir الملل tome 2, p. 58

↳ Human spirits can be physically felt

– No

Notes: Dans de nombreuses perceptions religieuses, les âmes ne sont généralement pas vues parce qu'elles sont cachées dans les corps. Par conséquent, al-Shahristani dit "La différence entre le principe et la résurrection المبدأ و المعاد est que les âmes dans le principe sont cachées مستورة في الأجساد par les corps, et les décisions des corps prévalent, et leurs conditions sont visibles aux sens, et les corps dans la résurrection sont immergés في الأرواح dans les esprits". voir الملل tome 2, p. 89

↳ Previously human spirits have knowledge of this world

– I don't know

↳ Human spirits have deliberate causal efficacy in the world

– No

Notes: Je dis non, mais al-Shahristani a mentionné la croyance des spirites الروحانيات dans leur influence, "Les spirituels sont ceux qui agissent تصرف في الأجساد dans les corps en flux et en altération, ils ne sont pas chargés de porter le lourd, ni sous-estimés en déplaçant. Les vents soufflent en les déplaçant, et les nuages apparaissent et disparaissent en les déchargeant. De même, les tremblements de terre se produisent dans les montagnes en raison de leur direction. Et tous ceux-là, même s'ils reposent sur des raisons partielles, dans l'au-delà ils reposent sur des raisons qui leur sont propres. Voir partie 2, page 79

↳ Human spirits have indirect causal efficacy in the world

– No

Notes: je dis non, car ce sont des êtres abstraits dans la plupart des croyances, mais Shahristani exclut la croyance des spiritualistes الروحانيات , car pour eux, « ils sont les causes intermédiaires de l'invention اختراع , de la création ايجاد , et dirigent les choses d'un état à un autre, et dirigent les créatures d'un état à l'autre principe à la perfection السلفية .». Voir partie 2, page 65

↳ Human spirits have memory of life

– Yes

Notes: اقول نعم بالنسبة لمذهب الثابتة و اصحاب الروحانيات ومن يؤمن بتأثير الهياكل والأصنام معًا يعتبره الشهريستاني شرك بالله انظر قوله في ج 2 , ص 76 " أما الشرك في الأفعال فهو إثبات تأثيرات الهياكل والأفلاك. فإن عندهم الإبداع الخاص بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات, ثم تفويض أمور العالم العلوي إليها. والفعل الخاص بالروحانيات " هو تحريك الهياكل, ثم تفويض أمور العالم السفلي إليها

↳ Human spirits exhibit positive emotion

– Yes

↳ Human spirits exhibit negative emotion

– No

Notes: اقول لا ولكن المذاهب التناسخيّة تقرّ بوجود تأثيرات ايجابية أو سلبية في انتقال الأرواح من جسد إلى آخر ارتفاعاً أو تردّياً بحسب الجزاء أو العقاب ولذلك يقول الشهرستاني مفسّراً دورات هذا الانتقال "إنما نشأ أصل التناسخ والحلول من هؤلاء القوم. فإن التناسخ هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نهاية له... والأعمال التي نحن فيها إنما هي أجزاء على أعمال سلفت منا في الأدوار الماضية. فالراحة، والسرور، والفرح، والدعة التي نجدها هي مرتبة على أعمال البر التي سلفت

Human spirits communicate with the living

– Yes

In waking, everyday life
– Yes

In dreams
– Yes

In trance possession
– Yes

Through divination practices
– Yes

Notes: Al-Shahristani mentionne de nombreux exemples de croyances de religions autres que l'islam qui considèrent le culte العبادَة , l'ascèse الزهد et l'austérité التقيّف comme un moyen de communiquer ou de s'unir à l'entité divine, comme la secte nestorienne النسطورية , et parmi elles se trouvent « un peuple appelé Almousaline المصلين . Ils ont dit à propos du Christ la même chose que Nestorius a dit, sauf qu'ils ont dit: Si un homme s'efforce dans le culte, abandonne la nourriture de viande et de graisse, et rejette les désirs animaux et psychologiques, son essence sera purifiée jusqu'à ce qu'il atteigne le royaume des cieux, et il voit Dieu Tout-Puissant ouvertement et ce qui est dans l'invisible lui est révélé, de sorte que rien ne lui est caché sur la terre ou dans le ciel." Voir 2, p. 30

Only through religious specialists
– No

Notes: Dans l'islam, tous les spécialistes religieux ne sont pas capables de communiquer et de se manifester dans l'entité divine, mais il y a les soufis qui possèdent la vérité religieuse par l'exercice spirituel et la lutte contre eux-mêmes, tout comme les prophètes possèdent cette communication avec Dieu, en plus de la revendication de la secte chiite extrémiste de la sainteté des imams. Par conséquent, Shahrastani fait la distinction entre le chemin du Prophète et les sages dans la connaissance. Al-Rabbaniiyah dans la partie 2, pg. 117, "Le but du sage est pour le l'univers entier devienne apparent à son esprit, d'imiter le vrai Dieu Tout-Puissant et d'être sanctifié autant que possible. Le but du Prophète est que l'ordre de l'univers lui soit révélé, afin qu'il puisse atteindre les intérêts du public. afin que l'ordre du monde demeure et que les intérêts des serviteurs soient organisés. De même, les saints du christianisme et les prêtres qui sont en charge des maisons des divinités parmi les spirites et les adorateurs des temples et des idoles peuvent communiquer avec le monde supérieur.

Only through monarch
– No

Communicate through other means

– Specify: الكتاب موسوعة في تاريخ الأديان المخالفة للإسلام ولذلك فيها عقائد كثيرة وطرق في العبادَة مختلفة للتواصل والتخاطب مع اللذات الإلهية عبر التجسد أو الاتحاد أو الحلول أو الفيض أو عبر عمليات التطهير عبر الماء أو النار

Notes: Al-Shahristani mentionne de nombreux exemples des différentes croyances du peuple indien الهنّد sur la façon de communiquer avec l'être divin par l'ascèse extrême ou le culte de l'eau الماء العبادَة , comme la secte Jalhaqiyya الجلهكيّة (Adorateurs de l'eau, partie 3, 106). il prend autant qu'il peut des deux plantes, les coupe en petits morceaux et les jette l'une après l'autre, tout en nageant et en lisant. Et quand il a voulu partir, il a déplacé l'eau avec sa main, puis en a pris un peu et s'en a aspergé la tête, le visage et le reste de son corps à l'extérieur, puis s'est prosterné et est parti. Et la secte Aknawtari (adorateurs du feu) dans laquelle les âmes sont purifiées en jetant le corps dans le feu. Al-Shahristani l'a mentionné dans le volume 2, page 107. Leur adoration est qu'ils creusent une rainure carrée dans le sol et y allument un feu, puis ils n'y laissent ni nourriture délicieuse, ni boisson agréable, ni vêtements luxueux, ni parfum parfumé, ni substance noble, sauf qu'ils jettent dedans, de s'en approcher et d'en chercher la bénédiction, et ils interdisent d'y jeter des âmes et de les brûler. Et sur cette doctrine la plupart des rois et prédicateurs de l'Inde. Ils glorifient le feu pour son essence et lui donnent la préséance sur toutes les choses existantes. Parmi eux se trouvent des ascètes et des adorateurs qui s'assoient autour du feu en jeûnant, bloquant leurs concurrents pour que leur souffle ne l'atteigne pas.

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

– Yes

Notes: وقع ذكر ذلك سابقا في ج 3، 108 عند الهنود حيث يبلغ الرجل مرحلة التغلّي عن الحسد بالقائه في النار

Non-human supernatural beings are present

– Yes

↳ Supernatural beings can be seen

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné le culte de certains Arabes pendant la Jahiliyyah الجاهليّة aux djinns الجنّ et aux anges الملائكة , en supposant qu'ils sont les filles de Dieu بنات الله Tout-Puissant ...Il a également mentionné la croyance de certaines sectes chiites الشيعة المغالية extrémistes, telles que les Nusayris النصيريّة et les Ishaqis الاسحاقية , qui croient en l'apparition de Dieu, des djinns, des anges et de Gabriel sous une forme humaine visible. , c'est l'apparition de Satan الشيطان sous la forme d'un être humain pour qu'il fasse le mal à son image, et l'apparition des djinns الجنّ sous la forme d'un être humain pour qu'il parle avec sa langue. Le Tout-Puissant الله Tout-Puissant est apparu sous la forme de personnes صورة شخص تعالى. (Voir la partie 1, p. 188)

↳ Supernatural beings can be physically felt

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné le culte de certains Arabes pendant la Jahiliyyah الجاهليّة aux djinns الجنّ et aux anges الملائكة , en supposant qu'ils sont les filles de Dieu بنات الله Tout-Puissant, et il a dit (voir 3, p82) * Au contraire, ils adoraient les djinns et croyaient en eux qu'ils étaient les filles de Dieu Tout-Puissant, Dieu est bien au-dessus de cela. Voir la réponse à la question précédente

↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world

– Yes

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– Yes

Notes: Dans la foi islamique et selon al-Shahristani parmi les Ash'aris, Dieu Tout-Puissant a doté des êtres invisibles tels que les anges d'une partie de Ses connaissances, mais pas de toutes Ses connaissances, comme Il le dit dans le Saint Coran, qui est le livre saint des musulmans : Dis : Il n'y a personne dans les cieux et rien de Sa connaissance. La terre connaît l'invisible sauf Dieu » (Sourate An-Naml : Verset 65).

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region

– Yes

Notes: هي مرتبطة بعالم البشر في الدنيا

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region

– Yes

Notes: les êtres invisibles, tels que les anges الملائكة , les démons الشياطين et les djinns الجنّ, ont un effet sur le monde humain, qu'il soit bon ou mauvais, mais il est difficile de déterminer leurs emplacements, mais certaines croyances, comme les Sabiens الضابئة et les adoreurs des planètes الكواكب , précisent les emplacements de certains de ces êtres, tels que les anges lorsqu'ils adorent le soleil et la lune. La lune est l'un des anges qui mérite d'être glorifié et adoré, et c'est à elle que revient la gestion de ce monde inférieur العالم السفلي et des questions partielles qu'il contient, et d'elle la maturation des choses. Il a également clarifié la croyance des sectes chiites extrêmes, telles que les Nusayris et les Ishaqis, dans le fait que ces êtres spirituels peuvent apparaître dans des corps humains. "Quant au bon côté, c'est l'apparition de Gabriel, que la paix soit sur lui, avec certaines personnes, et l'image d'un bédouin, et la représentation d'une image humaine Quant au côté maléfique, c'est l'apparition de Satan sous la forme d'un humain pour que le mal travaille à son image Et l'apparition des djinns sous la forme d'un être humain jusqu'à ce qu'il parle avec sa langue. » (Voir partie 1, p. 188)

↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region

– No

↳ Can see you everywhere normally visible (in public)

– Yes

↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)

– Yes

↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)

– Yes

Notes: في الاعتقاد الإسلامي الملائكة تعلم أفعال الإنسان وتسجل أعماله الخيرة والشيرة وبذلك أمرها الله تعالى

↳ Know basic character (personal essence)

– Yes

↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)

– No

Notes: Je dis non, car Dieu seul sait ce qui se passera dans le futur, mais une personne peut avoir l'intention de faire une bonne action sans la faire, alors les anges l'écrivent comme une bonne action, et il peut avoir l'intention de faire le contraire, alors les anges le savent et l'enregistrent dans la balance de ses actes, est-ce à dire que les anges connaissent l'avenir ? Une question confirmant que la connaissance des anges fait partie de la connaissance de Dieu Tout-Puissant et non de toute connaissance.

↳ Have other knowledge of this world

– Yes

Notes: Ce monde est invisible, et l'homme ne peut pas le comprendre par la seule raison, mais par la raison et la transmission (révélation), qui est la doctrine des Ash-Shahristani. Cependant, vous n'espérez pas peser avec elle les questions du monothéisme et de l'au-delà, la réalité de la prophétie, les faits des attributs divins, et tout ce qui dépasse son stade, car c'est de la cupidité impossible. Un exemple de ceci est l'exemple d'un homme qui a vu la balance dans laquelle l'or est pesé, alors il a voulu peser les montagnes avec, et cela il ne s'en rend pas compte. Cependant, l'équilibre dans ses jugements n'est pas véridique, mais l'esprit a une limite qui s'y arrête et ne dépasse pas sa phase, jusqu'à ce qu'il ait la capacité d'entourer Dieu et Ses attributs, car c'est un atome des atomes de existence qui vient de Lui. 509 انظر المقدمة ص

Reference: ابن خلدون , عبد الرحمان , المقدمة. بيروت - لبنان : دار الجيل

↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world

– No

Notes: اقول لا ولكن في بعض المعتقدات لها دور في معاقبة الناس او مجازاتهم كما سبق ان اشرنا في عقائد الهند والصابئة وعبدة الكواكب

↳ Non-human supernatural beings communicate with the living according to the text?

– Yes

↳ In waking, everyday life?

– Yes

Notes: تحدث الشهرستاني عن تأثير الروحانيات في حياة البشر عند اصحاب الروحانيات كالمصائب فقال في ج 2, ص 79 " فالروحانيات هي التي تتصرف في الاجسام تقليبا وتصريفا. لا ينقلهم حمل النقل, ولا يستخفهم تحريك الخفيف. فالرياح تهب بتحريكها, والسحاب يعرض وينزل بتصريفها. وكذلك الزلازل تقع في الجبال بسبب من جهتها. وكل هذه, وان استندت إلى أسباب جزئية, فإنها تستند في الآخرة إلى أسباب من جهتها

↳ In dreams?

– Yes

↳ In trance possession?

– Field doesn't know

Notes: Al-Shahristani a mentionné certaines des croyances des gens de la spiritualité أهل الكواكب والروحانيات et des structures الهياكل et des adorateurs des planètes الكواكب qui "ont extrait des merveilles des tours disposés sur le travail des planètes ce qui leur suffisait pour s'émerveiller". Et ces talismans طلسمات (lignes ou écritures utilisées par le sorcier et prétendant conjurer tout mal) mentionnées dans les livres, la magie السحر, la voyance الصور, l'astrologie التنجيم, les incantations تعزيم, les conclusions الخواتيم et les images الكهانة sont toutes de leurs sciences." Et avec eux la communication s'établit entre eux si le devin atteint un état d'extase.

↳ Through divination practices?

– Yes

Notes: Ces pratiques divines ont généralement lieu dans des espaces de culte.

↳ Only through religious specialists?

– Field doesn't know

Notes: En plus des prêtres الكهنة et des saints القديسين, al-Shahristani a parlé de certaines

des sectes extrêmes des chiites Imami شيعية فرق مغالية شيعية qui croient plus à la limite de la grandeur des imams الائمة que des prophètes الأنبياء , et certains d'entre eux ont appelé le nom du divin sur le imams d'Ahl al-Bayt. اسم الإلهية

↳ Only through monarch?

– I don't know

↳ Other?

– Specify: Al-Shahristani a consacré un chapitre entier aux maisons utilisées pour le culte . Et il les énuméra, et y mentionna : les maisons d'idoles qui étaient pour l'Inde et les Arabes المنيبة على السبع الكواكب (voir partie 3, p. 78) et les maisons de feu pour les mages en Inde, en Chine et au pays des Romains على أبواب قسطنطينية (voir partie 2, page 59)

↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world

– No

↳ These supernatural beings exhibit positive emotion

– Yes

↳ These supernatural beings exhibit negative emotion

– Yes

↳ These supernatural beings possess hunger

– No

↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature

– Specify: Ce sont des êtres surnaturels ou des pouvoirs divins, et ils ont des noms différents. Al-Shahristani a résumé leurs noms lorsqu'il a mentionné la religion zoroastrienne الزرادشتية dans la partie 2, p. 48, "Et parmi ce que les zoroastriens ont stipulé, c'est que le monde a un pouvoir divin قوة الهية , qui est le souverain de tout ce qui est dans le monde, terminant ses principes à leurs perfections. Ce pouvoir est appelé Mashasband Mashasband . " Et il est sur la langue des Sabéens المضابنة : le cerveau le plus proche الأقرب العقل , et sur la langue des philosophes : l'intellect actif الفعّال , et d'elle est l'émanation divine الفيض الإلهي et la providence divine العناية الإلهية , et sur la langue du manichéisme المانوية : les bons esprits الطيبة , et sur la langue des Arabes : les anges الملائكة , et sur la langue de la loi et du livre divin القرآن : l'esprit الروح .

Does the text require sacrifice of property/valuable items?

– No

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?

– Yes

Notes: التضحية بالوقت تكون في اقامة طقوس العبادة والحجّ وقد ذكر الشهرستاني بتفصيل بعض البيوت التي تُحجّ لعبادة الأصنام وللنيران فقال في ج 3, ص 78 "تم اعلم أن البيوت تنقسم إلى بيوت الأصنام, وإلى بيوت النيران. وقد ذكرنا المواضع التي كانت بيوت النيران ثم في مقالات المجوس. فأما بيوت الأصنام التي كانت للعرب والهند فهي البيوت السبعة المعروفة المشهورة, المنيبة على السبع الكواكب. فمنها ما كانت فيه أصنام فحولت إلى النيران, ومنها ما لم تحول. ولقد كان بين أصحاب الأصنام وبين أصحاب النيران مخالفات كثيرة, والأمر دول فيما بينهم, وكان كل من استولى وقهر غير البيت إلى مشاعر مذهبه ودينه. فمنها بيت فارس على رأس جبل باصفهان على ثلاثة فراسخ, كانت فيه أصنام إلى أن أخرجها كشتاسب الملك لما تمجس وجعله بيت نار ومنها البيت الذي بمولتان من أرض الهند, فيه أصنام لم تغير ولم تبدل. ومنها بيت سدوسان من أرض الهند أيضا, فيه أصنام كبيرة كثيرة العجب, والهند بأنون البيتين في أوقات من السنة حجا وقصدا إليهما. ومنه التوبهار الذي بناه منوهر بمدينة بلخ على اسم القمر. فلما طهر الإسلام خربه أهل بلخ. ومنها بيت عمدان الذي بمدينة صنعاء اليمن بناه الضحاک على اسم الزهرة, وخره عثمان بن عفان

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?

– Yes

↳ Organized by kinship based on a family model?

– Yes

Notes: La doctrine chrétienne de la Trinité التثليث peut être mentionnée dans sa conception des trois Personnes ثلاث أقانيم (vol. 2, p. 26) "Et par les Personnes, ils entendent des attributs tels que l'existence, la vie et la connaissance. Ils l'appelaient le Père, le Fils , et le Saint-Esprit. Il est aussi possible d'ajouter les croyances des gens du spirituel (vol. 2, p. 65) , et ils ont appelé les structures : seigneurs, et ils pourraient les appeler : pères, et les éléments sont mères. ..

↳ Organized hierarchically?

– No

Notes: Je dis non car al-Shahristani n'a pas précisé la hiérarchie de ces êtres, mais il est connu dans les études religieuses que l'organisation interne de chaque religion est soumise à cette hiérarchie.

↳ Power of beings is domain specific?

– Yes

Notes: Ces pouvoirs ont un impact sur le monde humain, car les bons pouvoirs contribuent à l'expulsion des maux, à la guérison des maladies et à l'apport de subsistance et de bien à l'homme, y compris les pouvoirs du mal qui peuvent causer la misère humaine, apportant des maux et des maladies.

↳ Other organization of pantheon?

– Specify: L'organisation est généralement en relation avec le monde humain, ce sont donc soit des êtres surnaturels du monde supérieur (supérieur), soit des êtres surnaturels inférieurs, et d'autres êtres surnaturels, supérieurs et inférieurs, soit selon la classification éthique : Êtres surnaturels bons et mauvais

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– No

Does the text require physical risk taking?

– No

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– No

Does the text require accepting ethical precepts?

– Yes

Are other categories of beings present?

– Incomprehensible?

Does the text require marginalization by out-group members?

– Yes

Notes: نعم ذكر الشهرستاني الاختلافات اللاهوتية بين الفرق الإسلامية اليهودية والمسيحية وغيرها من الملل وقد بين منهجه في المقدمة الثانية من كتابه ج 1 ، ص 6/14 "وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على وحدته في كتبهم: من غير تعصب لهم، ولا كسر عليهم؛ دون أن أبن صحيحه من فاسده، وأعين حقه من باطله، وإن كان لا يخفى على الأقدام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل، وبالله التوفيق". ومنهج الشهرستاني في هذا الكتاب يمتاز بالإحاطة التامة لموضوع البحث من جميع أطرافه فقد اشار الى جميع هذه الفرق في ج1، 11 فقال "فاقتربت المجوس على سبعين فرقة واليهود على إحدى.... وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة. والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة

Does the text guide divination practices?

– No

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

– Field doesn't know

Does the text require participation in large-scale rituals?

– No

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?

– Yes

↳ Tattoos/scarification?

– No

↳ Circumcision?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني الختان مقارنا بين اليهود والنصارى فقال "والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يتضمن أحكاماً، ولا يستلطن حلالاً ولا حراماً؛ ولكنه: رموز، وأمثال، ومواعظ، ومراجز؛ وما سواها من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة، كما سنين؛ فكانت اليهود لهذه القضية لم ينفادوا لعيسى ابن مريم عليه السلام، وادعوا عليه أنه كان مأموراً بمتابعة موسى عليه السلام، وموافقة التوراة، فغير وبدل. ودعوا عليه تلك التغييرات، منها: تغيير السبت إلى الأحد. ومنها تغيير أكل لحم الخنزير، وكان حراماً في التوراة؛ ومنها: الختان، والغسل، وغير ذلك." كما ذكر ختان المسلمين وهي من الأعمال التي عرفها العرب عن إبراهيم عليه السلام فقال في ج ، ص 94 وكانوا يداومون على طهارات الفطرة التي ابتلى

بها إبراهيم عليه السلام، وهي الكلمات العشر، فإنهن خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس: فالممصضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والفرق، والسواك. وأما اللواتي في الجسد: فالاستنجاء، وتقليم الأظفار، تنف الإبط، وحلق العانة، والختان. فلما جاء الإسلام قررها سنة من السنن.

↳ Food taboos?

– Yes

Notes: علم الأديان المقارن يؤكد وجود محرمات في الأطعمة في كلِّ الأديان وغالبا ما تكون من وضع الكهنة ما عدى الديانات الكتابية

↳ Hair?

– No

↳ Dress?

– No

↳ Ornaments?

– No

↳ Archaic ritual language?

– Yes

Notes: تحدت الشهرستاني عن البيوت التي تتخذ لعبادة الأصنام أو النيران أو الكواكب في الديانات الشرقية القديمة ولكن لم يفضل في ذكر الطقوس بدقة لأن عنايته كانت بابرار الجانب العقائدي فيها وليس الجانب الطقسي الليتورجي الذي اهتم به العرب حديثا مع نشأة علم الأديان

↳ Other?

– Specify: Les musulmans ont commencé à se préoccuper tôt dans l'histoire des religions et les ont comparés au livre Al-Fasl fi Al-Milal wa'l-Nihl الفصل في الملل والنحل d'Ibn Hazm Al-Andalusi (mort en 456 AH) et au livre d'Abu Al-Fath Al-Shahristani. Al-Milal wa'l-Nihal والملل والنحل (d. 548 AH), où ils ont beaucoup expliqué en expliquant les croyances des religions scripturaires et non scripturaires, mais ils n'ont pas beaucoup élaboré dans la recherche de formes de rituels et de culte. Cependant, Al-Biruni (435 AH) a distingué dans son livre العقل في العقول تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة une enquête sur ce que l'Inde dit en termes d'acceptable ou de rejeté par une étude anthropologique des Indiens, détaillant le dicton dans certains de ses rituels religieux. Peut-être pour cette raison, les sujets rituels mentionnés dans les questions précédentes n'étaient pas beaucoup mentionnés dans le livre de Shahrastani

Does the text employ fictive kinship terminology?

– No

Does the text include elements that are intended to be entertaining?

– No

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?

– Yes

↳ Are sacrifices specified by the text?

– Yes

↳ Animal sacrifice?

– Yes

↳ Human sacrifice?

– Yes

Notes: وقعت الإشارة إليها بتفصيل في الاجابات السابقة

↳ Are there self-sacrifices specified by the text?

– Yes

↳ Suicide?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني في ج 3، ص 108 كيف يتم الفاء الجسد في النار المقدسة لتطهير البدن و يكون لحاقه بالعالم الأعلى أسرع. " فمنهم من إذا رأى عمره قد تنفس ألقى بنفسه في النار، تزكية لنفسه، وتطهيراً لبدنه، وتخليصاً لروحه

↳ Bloodletting?

– Yes

Notes: انظر مثلا ما حدث للسيد المسيح في الصلب:

↳ Mutilation?

– No

↳ Is self-sacrifice common and/or expected of elites?

– Yes

↳ Are there material offerings present?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني نماذج كثيرة من تقديمات الهدايا والقرابين منه ما أورده في ج 3، ص 80 عن عدة الأصنام: الذين " وأنكروا الرسل، وعبدوا الأصنام، وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الآخرة، وحجوا إليها، ونحروا لها الهدايا، وقربوا المقربين، وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر، وأحلوا وحرّموا" كما ذكر بعض الفرق الهندية كاليهودية والبركسيّة في ج 3، ص 103 الذين كانوا "من سننهم أن يتخذوا لأنفسهم صنما يعبدونه ويقربون له الهدايا

↳ Are they mandatory?

– Yes

↳ Are they composed of valuable objects?

– Yes

↳ Are they composed of daily-life objects?

– Yes

↳ Are material offerings interred at this place (in caches)?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني في ج 3، ص 103 بعض طقوس دفن الهدايا عندما عرض لفرقة البركسيّة من أصحاب التروحيات في الهند "ومن ذلك البركسيّة؛ من سننهم أن يتخذوا لأنفسهم صنما يعبدونه ويقربون له الهدايا، وموضع متعبد لهم أن ينظروا إلى باسق الشجر وملثفه مثل الشجر الذي يكون في الجبال فيلتمسون منها أحسنها وأطولها، فيجعلون ذلك الموضوع موضع متعبد لهم. ثم يأخذون ذلك الصنم، فيأتون شجرة عظيمة من ذلك الشجر فينقبون فيها موضعا، فيركبونه فيها، فيكون سجودهم وطوافهم نحو تلك الشجرة

↳ Are there particular smells associated with material offerings?

– Yes

عادة ما يستعمل البخور في أماكن العبادة رمزا للقاء وصفاء الروح وطلب الرضا من الله أو الكائنات العلوية أو المجنّمة وقد ذكر الشهرستاني هذه التقديمات خاصّة عند الهنود من أصحاب التروحيات والهاكل والأشخاص فقد قال في ج 2، ص 107-109 " فتقربوا إليه في يومه وساعته، وتبخروا بالبخور الخاص به، وتحنموا بخانمه، ولبسوا لباسه، وتضرعوا بدعائه، وعزموا بعزائمه، وسألوا حاجتهم منه". كما ذكر فرقة هندية وهي الباسنوية من أصحاب التروحيات في ج 3، ص 101 الذين "زعموا أن رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشر، فأمرهم بتعظيم النار وأن يتقربوا إليها بالعطر والطيب والأدهان والذبايح. ونهاهم عن القتل والذبح إلا ما كان للنار، وسن لهم إن يتوشحوا بخرطوبه من مناكلهم الأمان إلى تحت شمالكهم، ونهاهم أيضا عن الكذب وشرب الخمر، وأن لا يأكلوا من أطعمة غير ملتهم ولا من ذبايحهم، وأباح لهم الزنا لتلا ينقطع النسل، وأمرهم أن يتخذوا على مثاله صنما يتقربون إليه ويعبدونه ويطوفون حوله كل يوم ثلاث مرات بالمعارف والتبخير والغناء والرقص، وأمرهم بتعظيم البقرة والسجود لها حيث رأوها، وأن يفرعوا في التوبة إلى التمسح بها. وأمرهم أن لا يجوزوا نهر كوك

↳ Are there particular visual stimuli (colors, symbols) associated with the offerings? (i.e. 'must be bright' 'must include red')

– Yes

Notes: Al-Shahristani mentionne dans le volume 3, p. 102 La secte kaboulienne des spiritualistes en Inde, dont les propriétaires croyaient que « Kabulia : ils ont Ils ont affirmé que leur messager était un roi spirituel appelé chab شب un jeune homme, qui est venu à eux sous la forme d'un homme oint de cendres sur sa tête un bonnet de feutre rouge à trois longues travées, et dessus étaient cousues des feuilles de crânes de personnes, brodé d'un voile. Un collier du plus grand qui puisse être, ceint d'une ceinture, ceint d'un bracelet, ceint de bracelets de cheville alors qu'il est nu, ainsi il leur a ordonné de se parer d'ornements et de se parer de leurs vêtements, et a établi des lois et des limites, pour eux.

↳ Other?

– Specify: لا بدّ من القول أنّ كلّ التصورات الدنيوية وخاصّة التي تمارس في الأماكن المقدّسة تعني بهذه الطقوس لأتّها جزء من المعتقد وعن طريقها نصل العالم والإنسان بالمقدّس كما أشار إلى ذلك مرسيا البار في كتابه المقدّس والمدنّس

↳ Is attendance to worship/sacrifice mandatory?

– Yes

↳ By the community?

– Yes

↳ By specific individuals?

– Yes

↳ Is the maintenance of the place regulated by the text?

– No

Notes: Parce qu'al-Shahrstani n'était pas intéressé par une surveillance attentive des rituels, nous ne le trouvons donc pas intéressé par les détails de la purification des lieux saints

Context

Is the text itself accompanied by art?

– No

Are there multiple versions of the text?

– Yes

Notes: هناك مخطوطات وطبعات عديدة للكتاب منها : نسخة مخطوط ولیم کیورتن فی جزین 1842 - 1846 وترجم النسخة : العریة الی الأمانیة هاربرکر فی 1850 و الی الفرنسیة ترجمه فی مانو. اضافة الی الترجمة الفارسیة لأفضل الذین و طبعة لاهور لمصطفی خالق داد الهاشمی و الطبعة التورکة فی 1862 م و فی بومای فی 1896 و طهر فی روما علی يد جبریللی 1905 و طبعة لیبریدج 1923 اعتمد محمد بدران لنشر الكتاب و تحقیقه 3 مطبوعات و 9 مخطوطات

↳ Are multiple versions viewed as proper?

– Yes

↳ If multiple versions are proper, is there a differentiation among versions by any means?

– Yes

Notes: Muhammad Fathallah Badran a déclaré dans l'introduction du livre Al-Milal wa'l-Nihl, qu'il a édité, que les éditions et les manuscrits qu'il a adoptés étaient vaguement construits, vaguement structurés, omniprésents dans l'agitation et dépourvus de titres de chapitres et de chapitres. , et que c'est lui qui les a ainsi divisés. أنظر كتاب منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل ، محمد بن ناصر السخياي ، مؤسسه الجريسي للتوزيع والنشر، ص 225- 223

↳ Age of extant version of text?

– Yes

Notes: بدأ الشهرستاني في تأليف كتابه في 521 هـ . و أول طبعة ظهرت قبل 200 سنة بالهند في : بومای 1896 م الی جانب الترجمات العديدة : ظهرت الترجمة الفارسیة في اصفهان لأفضل الذین فی 1439م ، والترجمة الهندیة فی لاهور لمصطفی خالق داد الهاشمی فی 1612م ، و طهر ضمن مجموعة بکوک العظيمة بلندن فی 1649 م ، و الترجمة التورکة لنوح بن مصطفی و نشره کیورتن بلندن مرتین فی 1842 و 1846م ، وترجم باللغة الأمانیة ترجمه هاربرکر فی 1850 م وباللغة التورکة باسطنبول فی 1862 ، و طهر فی روما علی يد جبریللی فی 1905 م و طبع فی لیرج فی 1923 أما الطبقات العریة فهناك نسخة خطیة موجودة فی دار الكتب المصریة فیها نقص و تحريف و تصحيف كتبت فی 1117هجري، و فی المكتبة التیموریة بخط جید ذكر فی نهايتها أنها حزت فی دار السلطنة العلیة فی 1184هجري و فی مكتبة الجامعة الأزهریة نسخة كتبت سنة 1089هجري عن نسخة مخطوطة سنة 598هجري وبالتالي تكون هذا المخطوط اقدم نسخة أنظر مدخل الملل والنحل ، تحقیق محمد سيد الكيلاني ، ص 8 - 9

↳ Content of text?

– Yes

Notes: اختار الشهرستاني التقسيم العنقدي للاديان أي حسب الآراء والمذاهب مخالفا كتب المصنفات الأخرى التي اعتمدت التقسيم الجغرافي كالمسعودي في مروج الذهب او التقسيم العنقدي ك الفصل في الملل والنحل لابن حزم . وقد بين الشهرستاني محتوى كتابه في المقدمات الخمسة قائلا في ج 1 ، ص 9 "و بعد: فلما وفقني الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العلم من أرباب الديانات والملل، 1، وأهل الأهواء والنحل، 2، والوقوف على مصادرها ومواردها، واقتناص أو انبساطها، 3، وشواردها، 4، أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به المتدينون، وانتله 5المنتحلون؛ غيرة لمن استبصر، واستبصارا لمن اعتبر. وقبل الخوض فيما هو الغرض لا بد من أن أقدم خمس مقدمات المقدمة الأولى: في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسله. المقدمة الثانية: في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية. المقدمة الثالثة: في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة، ومن مصدرها، ومن مظهرها؟ المقدمة الرابعة: في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية المقدمة الخامسة: في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب مذاهب أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل تمهيدا: أرباب الديانات والملل من المسلمين، وأهل الكتاب، ومن له شبهة كتاب وكما ذكر في المقدمة الخامسة ص 36 مذاهب أهل العلم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل من الفرق الإسلامية وغيرهم ممن له كتاب منزل محقق، مثل: اليهود، والنصارى، وممن له شبهة كتاب مثل: المجوس والمناوية، وممن له حدود وأحكام دون كتاب الهود، والفلاسفة الأولى، والدهرية، وعبد الكواكب والأوثان، والبراهمة، تذكر أربابها وأصحابها، ونقل

مأخذها ومصادرها عن كتب طائفة طائفة؛ على موجب اصطلاحاتها بعد الوقوف على مناهجها،
والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها. ثم إن التقسيم الصحيح الدائر بين النفي والإثبات هو قولنا:
إن أهل العالم انقسموا من حيث المذاهب إلى: أهل الديانات، وإلى أهل الأهواء انظر منهج
الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، السحبياني ، ص 291

Ritual purpose of text?

– No

Is there debate about which version is proper?

– Yes

Notes: ذكر محمد بدران في مقدّمة تحقيقه لكتاب الملل والنحل للشهرستاني الاختلافات بين مجموعات النسخ التي
اعتمدها في التخرّيج العلمي فيقول في الصفحة 14 أنه "وجد الكتاب في مختلف طبعاته ومخطوطاته وترجماته مخلخل
البناء ، مهلهل الرواء ، بعثه الاضطراب ويكثر فيه التشويه ويشيع فيه النقص فجلبنا فيه جولات وجولات مع كبار
المتخصصين عشر سنوات كاملات ، تغلّغت في ثنايا عصره ومصيره" . كما ذكر في الصفحة 15 " بيّنا أنّ أول ما بلغت
التّظنر من التخرّيج العلمي اضطراب أمره لدى القائمين به وارتعاش جيله في يد القابضين عليه فبينما نرى المبالغ في
الافراط اذ نرى المبالغ في التفريط " انظر الملل والنحل تحقيق محمد بدران ، ط 2 ، مكتبة انجلو المصرية ، القاهرة
1956

Among debates about proper versions of the text, how is authority established?

– Yes

Age of extant version of text?

– Yes

Notes: بدأ تأليف الكتاب سنة 521 هـ . وكان عمر الشهرستاني 40 سنة . وهذا ما ذكره محمد بدران
في مقدّمة تحقيق الكتاب ص 8

Content of text?

– Yes

Notes: يحتوي الكتاب على 3 أجزاء : الجزء الأول فيه الفرق في السّاحة الاسلاميّة من اهل الأصول
ك(المعتزلة و الخوارج و المرجئة والزيدية والشيعة). و من اهل الفروع من اصحاب الحديث (اهل
الحجاز واهل العراق) . و الجزء الثاني تحدّث عن الخارجين من الملة الحنيفيّة من اهل الكتابك (
اليهود والنصارى و فرقههم والمجوس والمانويّة واصحاب الروحانيات والصابئة والحكماء والعرب في
الجاهليّة) والجزء الثالث : متأخري الفلاسفة . وقد بين الدكتور محمد بن ناصر بن صالح السحبياني
في كتابه منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقييم أنّ " ما وصلنا من مخطوطات
الكتاب كانت خالية من التقاسيم وعناوين الأبواب والفصول "كما اشار الى ذلك محمد فتح الله
بدران في مدخل الملل والنحل ص 180

Ritual purpose of text?

– No

Is the text part of a collection of texts?

– No

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

– Yes

Cultural with religious implications?

– Yes

Notes: ce Livre est considéré comme un corps littéraire bien développé connu des musulmans.
C'est la classification des religions المللي والتصنيف المللي او la science de l'histoire des religions. C'est
une science que les musulmans ont précédée dans la définition des adeptes d'autres religions
et confessions, leurs croyances, leurs rituels et leurs sectes. Parmi les livres les plus importants
dans ce domaine figurent le livre Al-Fasl et les religions النحل والأهواء و الفصل d'Ibn Hazm
النوختي d'Abu al-Hasan al-Nubakhti والآراء والديانات والديانات et le Livre des opinions et des religions
et Tahkik Ma Lilhind أو مردولة Al-Biruni تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مردولة et Tahkik Ma Lilhind
اليلحي d'Abi Al-Hassan Al-Nubakhti

Behavioral literature?

– No

Other

– Other [specify]: الكتاب في علم تاريخ الأديان يبحث في نشأة المعتقدات الدينيّة ومركزاتها

Content

Is the text - or does the text include - a ritual list, manual, bibliography, index, or vocabulary?

(Select all that apply)

– Other [specify]: Étant donné que le livre d'al-Shahristani est un livre sur l'histoire des religions, il contient certains des rituels et des sources sur lesquels il s'est appuyé pour transmettre des informations comme preuves à partir des textes de la Torah et de l'Évangile ou des paroles de sectes et de philosophes. Il a également mentionné les chapitres et l'index de son livre, ainsi que certains vocabulaires propres à certaines religions.

Are there lineages or a single lineage established by the text?

– Field doesn't know

Does the text express a formal legal code?

– No

Formulating a specifically religious calendar?

– No

Notes: Al-Shahristani n'adopte pas d'ordre chronologique pour l'émergence des religions et des opinions

Beliefs

Is a spirit-body distinction present in the text?

– Yes

↳ Spirit-Mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than other parts?

– Yes

↳ Spirit-mind is conceived of as non-material, ontologically distinct from body?

– Yes

↳ Other spirit-body relationship?

– Yes

Notes: لا يمكن الفصل بين الروح والجسد لأنهما ممتلآن كيان الإنسان في جانبه المادي والروحي، وقد خصص الشهرستاني فصلاً كاملاً لأصحاب الروحانيات جاء فيه "مذهب أصحاب الروحانيات" وفي العبارة لغتان روحاني، بالضم؛ من الروح، وروحاني، بالفتح؛ من الروح، الروح والروح متقاربان، فكان الروح جوهر، والروح: حالته الخاصة، ومذهب هؤلاء: أن للعالم صناعتاً، فاطراً، حكيماً، مقدساً عن سمات الحدان. والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله، وإنما يتقرب إليه بالتوسّطات المقرّبين لديه، وهم الروحانيون، المطهرون، المقدسون جوهرًا، وفعالًا، وحالاً أما الجوهر فهم المقدسون عن المواد الجسمانية، المبرّعون عن القوى الجسدانية، المنزهون عن الحركات المكانية، والتغيرات الزمانية. قد جيلوا على الطهارة، وفطروا على التقديس والتسيخ: [لا يَقْضُونَ اللهَ مَا أَقْرَهُمْ وَيَقْلَعُونَ مَا يُؤْمَرُونَ] 2. وإنما أُرشدنا إليهم معلمنا الأول عازيمون وهرمس، فتحن نتقرب إليهم، ونتوكل عليهم، وهم أربابنا وأهلبنا، ووسائنا وشفعاؤنا عند الله، وهو رب الأرباب، وإله الألهة رب كلِّ شيء ومليكه أنظر الملل والتحل: الجزء 2، الفصل الثاني، تحقيق محمد سيد الكلاني ص 6 وقال أيضاً مبيناً عقيدة بعض الفرق الروحانية في الهند كالباسنوية واليهودية والكابلية واليهادوية ممّن كانوا يعتقدون أنّ رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشر "ومن أهل الهند جماعة أُنبتوا متوسّطات روحانية، بأنونهم بالرسالة من عند الله عز وجل في صورة البشر من غير كتاب، فيأمرهم بأشياء، وينهاهم عن أشياء، ويسن لهم الشرائع، ويبين لهم الحدود وإنما يعرفون صدقه بتنزهه عن حطام الدنيا واستغنائته عن الأكل، والتشرب، والفعال (الجماع) وعن فرقة الباسنوية قال " زعموا أن رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشر، فأمرهم بتعظيم النار وأن يتقربوا إليها بالعطر والطيب والأدهان والذبايح. ونهاهم عن القتل والذبح إلا ما كان للنار، وسن لهم أن يتوشحوا بحيط يعقدونه من مناكهم الأمان إلى تحت شمانتهم، ونهاهم أيضاً عن الكذب وشرب الخمر، وأن لا يأكلوا من ألعمة غير ملتهم ولا من ذبايحهم، وأباح لهم الزنا لئلا ينقطع النسل. وأمرهم أن يتخذوا على مثاله صنما يتقربون إليه ويعبدونه ويطوفون حوله كل يوم ثلاث مرات بالمعارف والتبخير والغناء والرقص، وأمرهم بتعظيم البقرة والسجود لها حيث رأوها، وأن يفرغوا في التوبة إلى التمسح بها. وأمرهم أن لا يجزوا نهر كلك. انظر المصدر نفسه، ص ج 2، ص 256

↳ Within conceptions of the mind: are there distinct notions of psychological states or aggregates?

– Yes

↳ Are there generally positive or negative associations with aggregates?

– Generally positive

↳ If associations with mental aggregates are neither positive or negative, are there other important details to know?

– Specify: La croyance d'Al-Shahristani est Ash'ari, et par conséquent il a été influencé par leur méthodologie pour concilier raison et révélation, il a donc adopté des preuves textuelles et autres preuves rationnelles.

↳ Do practitioners engage in debates about mind-body dualism?

– Yes

↳ Are debates framed in other ways?

– Yes

Notes: La discussion de la question de la relation entre le corps et l'âme est un enjeu central dans le débat entre les théologiens et les adeptes des religions et bienfaiteurs, qu'ils soient de pensée islamique ou de théologie chrétienne ou juive. C'est ce qu'al-Shahristani a précisé dans le cadre de sa présentation de la controverse et des différences entre les sectes islamiques et non islamiques.

↳ Do practitioners distinguish between a corporeal body and an incorporeal soul or spirit?

– Yes

↳ Are there other sides or features of the debate?

– Yes

Notes: Beaucoup de discussions ont émergé sur la question de la raison et de la transmission parmi les érudits dans de nombreux domaines des sciences islamiques : en langue (l'école Kufi / l'école de Bassorah) et en jurisprudence (les gens de transmission des Hanbalis et des Malikis / les gens de la raison et opinion des Hanafis) et de croyance (les Sunnites / les Mu'tazila de la raison / les gens de la Raison et de la transmission sont des Ash'aris) et de philosophie (le courant Rushdian principalement). Au contraire, cette question est considérée comme essentielle dans les trois systèmes de connaissance qu'Al-Jabri a expliqués dans son livre "La structure de l'esprit arabe" et ils sont : l'énoncé, la connaissance et la preuve, où le présent est mesuré par rapport à l'absent. قياس الغائب على الشاهد. , et le texte et l'héritage الموروث s'exercent comme centre de référence مرجعا de ces systèmes, et l'interaction et le dialogue s'instaurent entre l'intelligible et le transmis المعقول والمنقول pour produire la Connaissance . Cette question est apparue dans le livre d'al-Shahristani à travers sa classification des sectes islamiques et l'énoncé de leurs fondements, ou dans sa distinction dans les branches entre les gens de hadith et les gens d'opinion, ou dans sa distinction entre les chrétiens et les sectes théologiques juives.

Reference: 1986, الجابري , محمدعابد . بنية العقل العربي. بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية , p.237

↳ What are historical mainstream and minority positions?

– Yes

Notes: يرى الجابري في كتابه بنية العقل العربي ص 497 "أن علم الكلام بقي منذ نشأته، سواء مع المعتزلة أو مع أهل السنة الأوائل أو مع الأشاعرة بما فهمه الغزالي والشهرستاني (479- 549 هـ) يناهض الفلسفة والفلاسفة" لأن المتكلمين كانت تتنازعهم جدلية المعقول والمنقول . كما بين في كتابه تكوين العقل العربي ص 239 "ان التحليل الذي يقدمه الشهرستاني في كتابه القيم الملل والنحل، هو اشمل وادق ما تنوقر عليه حالياً، وهو بالاضافة إلى ذلك يمتاز بالترام الموضوعية والحياد الى حد كبير. كما أنه يلتزم المبدأ الذي أقررناه قبل اعني النظر الى الموروث القديم من زاوية المعقول الديني العربي، على الأقل من حيث التصنيف والتبويب

Is belief in an afterlife indicated in the text?

– Yes

↳ Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group?

– Yes

↳ Afterlife in specified realm of space beyond this world?

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "above" space?

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "below" space?

– No

↳ Afterlife in "other" space?

– No

Notes: أقول لا ولكن هو ينتمي الى الغيب الذي لا يعلمه الانسان

↳ Is the temporality of the afterlife specified or described by the religious group?

– No

↳ Is there debate in the interpretation of the language of the afterlife?

– Yes

↳ What are the historically mainstream positions in the debate?

– Specify: Le livre d'Al-Shahristani est considéré comme une encyclopédie religieuse de l'histoire des religions et de leurs croyances. Il contient donc de nombreuses perceptions sur l'idée de la résurrection, de l'au-delà et de la vie après la mort parmi les sectes islamiques et leurs différences, malgré leur accord sur l'image de l'au-delà dans le Coran et la Sunnah du Prophète. Il mentionne également certaines croyances de l'au-delà parmi les non-islamistes, en particulier parmi les juifs, les chrétiens, les mages, les sabiens, les manichéens, les hindous, l'idolâtrie, le culte de la planète et les opinions des philosophes.

↳ What are the historically minority positions?

– Specify: جميع التصوّرات الدينيّة التي أوردها الشهرستاني عن الآخرة هي عقائد متداولة لها مصادرها من الكتب المقدّسة (التوراة الانجيل ، القرآن الكريم) وأغبرها ممن لهم شبهة كتاب (الصابئة ، الرادشيتية ...) يفهمها أتباع هذه الأديان و هذه المذاهب

Is belief in reincarnation in this world specified in the text?

– Yes

Notes: وذكر الشهرستاني تعريفا لتناسخ الهند وكيف أنّه توجد في كلّ ملّة هذا الاعتقاد "قد ذكرنا مذاهب التناسخية. وما من ملّة من الملل إلا وللتناسخ فيها قدم راسخ. وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك. فأما تناسخية الهند فأشدّ اعتقادا لذلك، لما عابنوا من طير يظهر في وقت معلوم، فيقع على شجرة معلومة، فيبيض ويفرخ، ثم إذا تم نوعه بفراخه حاك بمنقاره ومخالبه، فتنزف ذكر منه نار تلتهب، فيحترق الطير، ويسيل منه دهن يجمع في أصل الشجرة في مغارة، ثم إذا حال الحول وحان وقت ظهوره انخلق من هذا الدهن منله طير فيطير ويقع على الشجرة وهو أبدا كذلك. قالوا: فما مثل الدنيا وأهلها في الأدوار والأحوار إلا كذلك. انظر ج3 ص 100

↳ In human form?

– Yes

↳ In animal/plant form?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني فرقة الكيسانيّة في ج 1 ، ص 151: "وكان من مذهب عبد الله: أن الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخص، وأن الثواب والعقاب في هذه الأشخاص، إما أشخاص بني آدم، وإما أشخاص الحيوانات. قال: وروح الله تناسخت حتى وصلت إليه وحلت فيه، وادعى الإلهية والنبوة معا، وأنه يعلم الغيب فعبدته شعبته الحمقى، وكفروا بالقيامه لاعتقادهم أن التناسخ يكون في الدنيا، والثواب والعقاب في هذه الأشخاص

↳ In form of an inanimate object(s)?

– Field doesn't know

↳ In non-individual form (i.e. some form of corporate rebirth, tribe, lineage, etc.)?

– Yes

↳ Reincarnation linked to notion of life-transcending causality (e.g. karma)?

– Yes

Notes: Al-Shahristani n'a pas mentionné le terme karma الكارما، bien que ce soit un terme pivot dans le bouddhisme, mais il s'est référé à l'exercice intellectuel qui était célèbre parmi les bouddhistes البوذية، c'est-à-dire les bouddhistes, ou ce qu'il appelait « les gens de la pensée أهل الفكره ». il dit dans le volume 3, p98. Et ils ont affirmé qu'Al-Bidh leur est venu sur le nombre de structures de la rivière Kanak, et leur a donné les sciences, et ils leur sont apparus dans diverses races et personnes, et ils ne sont apparus que dans les maisons des rois pour le l'honneur de leurs bijoux. Ils ont dit : Il n'y avait aucune différence entre eux concernant ce qui a été mentionné à leur sujet concernant l'éternité du monde, et ce qu'ils ont dit au sujet de la récompense pour ce que nous avons mentionné. Au contraire, l'apparition d'Al-Biddah était spécifique à la terre de l'Inde en raison de l'abondance des caractéristiques du sol et de la région, et des gens de sport et de diligence qui sy trouvent.

↳ Other form of reincarnation in this world?

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné les différents types de réincarnation dans le volume 1, page 175, et il a déclaré : "Les étapes de la réincarnation sont au nombre de quatre : l'abrogation تسخ ، la métamorphose مسخ ، l'annulation فسخ et le ressentiment رسخ. Cela sera expliqué en détail lors de la discussion de leurs équipes de mages.

↳ In textual exegesis among practitioners are there debates about reincarnation?

– Yes

↳ What are the historically mainstream positions?

– Specify: Al-Shahristani a expliqué bon nombre des positions des sectes qui croient en la réincarnation, et il a clarifié leurs croyances, notamment : Les Habitiens الحابطيّة et les Hadiths الحديث في la partie 1, page 61 Al-Kaysaniyah dans la partie 1, page 151 Les écoles de pensée chiite et imamite والاماميّة والشيعيّة، y compris la secte Ghalia العالية ،

dans le tome 1, page 166 Il a aussi beaucoup parlé des Arabes الهند في الترمذية dans le tome 3, p.81, et de la réincarnation de l'Inde في الترمذية dans le tome 3, p. Et les Mazdakites الترمذية et les Magus المجوس . En plus de certains philosophes, comme Épiphane في الترمذية, dans la partie 2, page 162

↳ What are the historically minority positions?

– Specify: لا وجود

Are there special treatments for adherents' corpses dicated in the text?

– No

Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?

– Yes

↳ Human sacrifices present?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني قرايين بشرية تقدمها فرقة الدهكينية من عبدة الأصنام (ج 2, ص 261) فقال " ويقربون إليه القرابين من الغنم وغيرها، ولا يذبحونها، ولكن يضربون أعناقها بين يديه بالسيف، ويقتلون من أصابوا من الناس قرانيا بالغيلة حتى ينقضى عيدهم، وهم مسنون عند عامة الهند بسبب الغيلة ."

↳ Out-group humans sacrificed

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني في ج 2, ص 261 فرقة الدهكينية التي كانت تعبد الصنم وتقدم له قرابين بشرية ولم يصادونه بالغدر ويكون من عائلة الناس ولذلك فهي جماعة مكروهة في الهند، فقال " ومن ذلك الدهكينية، من سندنهم أن يتخذوا صنما على صورة امرأة، وفوق رأسه تاج، وله أيد كثيرة، ولهم عيد في يوم من أيام السنة، عند استواء الليل والنهار ودخول الشمس الميزان، فيتخذون في ذلك اليوم عريشا عظيما بين يدي ذلك الصنم، ويقربون إليه القرابين من الغنم وغيرها، ولا يذبحونها، ولكن يضربون أعناقها بين يديه بالسيف. ويقتلون من أصابوا من الناس قرانيا بالغيلة حتى ينقضى عيدهم، وهم مسنون عند عامة الهند بسبب الغيلة ."

↳ In-group humans sacrificed

– No

↳ Other humans are sacrificed

– Yes

↳ Animal co-sacrifices present?

– Yes

Notes: Le texte d'Al-Milal wa'l-Nahl est une encyclopédie des croyances des religions, et par conséquent il mentionne certaines pratiques rituelles telles que les offrandes d'offrandes, en particulier en Inde, et explique le but de ces offrandes pour ceux qui ont de la spiritualité, en disant , "Cette purification et ce raffinement ne se produisent que par notre acquisition, notre exercice et notre sevrage des désirs mondains, en puisant du côté spirituel. Et la recherche est une supplication." Invoquer des supplications, établir des prières, donner la zakat, jeûner des aliments et des boissons , offrant des offrandes et des sacrifices, encensant de l'encens et exhortant des invocations, afin que nos âmes soient préparées et demandent de l'aide sans intermédiaire.). Il a également mentionné la secte des compagnons spirituels « Bahaduniyah » (vol. 1, p. 257), et il a dit : « Ils abattent des sacrifices pour lui, lui apportent des offrandes et lui présentent des cadeaux. Et quand ils sont partis de leur pèlerinage, ils ne sont pas entrés dans l'urbanisation sur leur chemin, et ils n'ont pas regardé Muharram. Et ils n'ont atteint personne avec le mal et le mal, en paroles et en actes. Et il a mentionné la secte Dahakiniya des adorateurs d'idoles dans (vol. 2, p. 261) et a dit: "De cette Dahakiniya, l'une de leurs façons est de prendre une idole à l'image d'une femme, et au-dessus de sa tête une couronne, et il a beaucoup de mains. Et ils ont une fête un des jours de l'année, quand la nuit et le jour sont égaux et que le soleil entre dans la balance. Ce jour-là, ils prennent un grand trône devant cette idole, et apportent offrandes de moutons et d'autres choses, et ils ne les égorgent pas, mais frappent leurs cous devant lui avec des épées. Et ils tuent ceux qui frappent les gens comme offrande jusqu'à la fin de leur fête, et ils sont offensants pour la population en général. de l'Inde à cause de la ghoulah.

↳ Of what type, if known?

– Specify: لم يذكر نوع الأضحة ولكن غالبا ما يكون من الخرفان أو قرايين بشرية كما ذكر الشهرستاني عن فرقة الدهكينية الهندية

↳ How many?

– I don't know

Notes: لم يذكر العدد وإنما ذكر أنها قرايين في الجملة

Does the text specify grave goods for burial?

– Yes

↳ Personal effects?

– Yes

Notes: يصف الشهرستاني طقوس اصحاب الروحانيات في الهند فيقول " والاستمداد هو التضرع والابتهاال بالدعوات، واقامة الصلوات، وبذل الزكوات، والصيام عن المطعومات والمشروبات، وتقريب القرابين والذبايح، وتبخير البخورات، وتعزيم العرائم، فيحصل نفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة، بل يكون حكما وحكم من يدعى الوحي على وتيرة واحدة." وهو ما يدل على عنايتهم بالطقوس الجنائزية

↳ Valuable/precious items?

– Yes

↳ Significant value? (Gold, jade, so forth)

– Yes

↳ Some value? (valuable, or useful objects)

– Yes

↳ Other grave goods?

– Yes

Are formal burials present in the text?

– No

Are there practices that have funerary associations presented in the text?

– No

Are supernatural beings present in the text?

– Yes

↳ A supreme high-god is present

– Yes

↳ The supreme high god is anthropomorphic or described in anthropomorphic terms

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné de nombreuses divinités vénérées par des idoles parmi les Arabes et les spirites en Inde et les adorateurs de planètes telles que les adorateurs du soleil et les adorateurs de la lune et parmi les Grecs, où ils avaient incarné le dieu suprême. Voir, par exemple, ce qu'il a dit dans la partie 3, page 78. البيوت المتخذة للعبادة: ثم اعلم أن البيوت تنقسم إلى بيوت الأصنام، وإلى بيوت النيران. وقد ذكرنا المواضع التي كانت بيوت النيران ثم في مقالات المجوس. فأما بيوت الأصنام التي كانت للعرب والهند فهي البيوت السبعة المعروفة المشهورة، المبنية على السبع الكواكب. فمنها ما كانت فيه أصنام فحولت إلى النيران، ومنها ما لم تحول. ولقد كان بين أصحاب الأصنام وبين أصحاب النيران مخالفت كثيرة، والأمر دول فيما بينهم، وكان كل من استولى وقهر غير البيت إلى مشاعر مذهبه ودينه. فمنها بيت فارس على رأس جبل بأصفهان على ثلاثة فراسخ. كانت فيه أصنام إلى أن أخرجها كئناسب الملك لما تمجس وجعله بيت نار ومنها البيت الذي بمولتان من أرض الهند، فيه أصنام لم تغير ولم تبدل. ومنها بيت سدوسان من أرض الهند أيضا، فيه أصنام كبيرة كثيرة العجب، والهند يأتون البيتين في أوقات من السنة حجا وقصدا إليهما. ومنه النوبهار الذي بناه منوچهر بمدينة بلخ على اسم القمر، فلما ظهر الإسلام خربه أهل بلخ. ومنها بيت عمدان الذي بمدينة صنعاء اليمن بناه الضحاك على اسم الزهرة

↳ The supreme high god is a sky deity

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné de nombreuses croyances basées sur l'adoration du Dieu unique dans le ciel, y compris toutes les sectes islamiques (voir toute la première partie), le zoroastrisme (vol. 2, p. 42-48), les marcionites (vol. 2, p. 57) et les monothéistes (vol. 2, p. 78) Et quelques-unes des opinions des sages grecs concernant les divinités (vol. 2, 189).

↳ The supreme high god is chthonic (of the underworld)

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné de nombreuses croyances basées sur l'adoration d'un dieu dans le monde inférieur, y compris la secte Alkimuthiya qui croit que le monde inférieur est pour Ahriman (c. 2, p. 39). Et les adorateurs de la lune qui ont affirmé que la lune est l'un des anges méritant la glorification et l'adoration, et c'est à elle que revient la gestion de ce monde inférieur (vol. 3, p. 103)

- ↳ The supreme high god is fused with the monarch (king=high god)
 - Yes

- ↳ The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god
 - Yes
 - Notes: Al-Shahristani a mentionné la question de la non-émanation الابتناء du Dieu transcendant parmi les hindous الهنود et certains chiites extrémistes الشيعة الغلاة , ainsi il a dit (vol. 2, p. 114) et « Quant aux l'union avec Dieu الحلول ,c'est la personnification que nous avons mentionnée, et cela peut être par la présence d'elle-même, et cela peut être par la présence d'une partie d'elle-même, selon la volonté de l'humeur de la personne.

- ↳ The supreme high god is a kin relation to elites
 - Yes
 - Notes: Oui, Dieu Tout-Puissant a une relation directe par inspiration الالهام avec les prophètes الأنبياء , les justes الصالحين , les érudits العلماء et les imams الأئمة

- ↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites
 - No

- ↳ The supreme high god is unquestionably good
 - Yes

- ↳ Other features of the supreme high god
 - Specify: Al-Shahristani a mentionné différentes croyances dans la perception du Dieu transcendant, notamment qu'il est basé sur deux origines anciennes, telles que la secte marcionite المرقيونية (vol. 2, p. 57) ou l'incarnation تجسيم de Dieu, comme la secte Karamiyya الكرامية de les As-Safitiyyah الصفائية et les Ghalia des chiites (vol. 1, p. Des العالية العالمية من الشيعة sectes chrétiennes nestoriennes النسطورية qui croient aux Trois Personnes (vol. 2, p. 30) et les Jacobit البعقونية dans leur vision de la divinité et de l'humanité (vol. . 2, p. 34)

- ↳ The supreme high god has knowledge of this world
 - Yes
 - ↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
 - No
 - ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
 - No
 - ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
 - Yes
 - ↳ Knowledge is unrestrict outside of sample region
 - Yes
 - ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
 - Yes
 - ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
 - Yes
 - ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
 - Yes
 - ↳ Knows basic character (personal essence)
 - Yes
 - ↳ Knows what will happen to you, what you will do (future sight)
 - Yes

- ↳ Has other knowledge of this world
 - Yes
- ↳ Has deliberate causal efficacy in the world
 - Yes
- ↳ Can reward
 - Yes
- ↳ Can punish
 - Yes
- ↳ Indirect causal efficacy in the world
 - Yes
 - Notes: غير قوانين الكون يكون التدخل الإلهي
- ↳ Exhibits positive emotion
 - Yes
- ↳ Exhibits negative emotion
 - Yes
 - Notes: اقول نعم ضد الأشرار كاستحقاق لأفعالهم السيئة
- ↳ Possesses Hunger?
 - Yes
 - Notes: Al-Shahristani الشهرستاني a mentionné les adorateurs de la lune القمر , un groupe appelé les Jandrikiya الجنديكيّة , qui croient que le dieu-idole mange de la nourriture (vol. 3, p. 104). Et pour l'adorer, et jeûner la moitié de chaque mois sans rompre leur jeûne jusqu'à ce que la lune se lève. Puis ils apportent de la nourriture, de la boisson et du lait à son idole, puis ils se tournent vers lui et regardent la lune et lui demandent leurs besoins. Quand le mois commence, ils se lèvent sur les toits et allument le mil et le supplient quand on le voit et le désirent, puis ils descendent des toits pour manger. Et boivent, joie et plaisir, et ils ne le regardaient qu'en bon visage. Et au milieu du mois, quand ils ont fini de casser le jeûne, ils ont commencé à danser et à jouer avec des instruments de musique devant l'idole et la lune.
- ↳ Can be hurt?
 - No
- ↳ Can be tricked?
 - Yes
- ↳ Can be imprisoned?
 - No
- ↳ Is it permissible to worship supernatural being other than the high god?
 - Yes
 - Notes: Kitab al-Milal الملل est un livre sur l'histoire de différentes religions et croyances. Par conséquent, al-Shahristani y mentionne d'autres croyances qui diffèrent des croyances monothéistes العقائد التوحيدية , notamment : le culte de la spiritualité اصحاب العقائد التوحيدية , des anges الملائكة , de l'idolâtrie, le culte des personnes عبادة الأشخاص , et le culte des planètes الكواكب telles que la lune القمر et le soleil الشمس.
- ↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature
 - Specify: Étant donné que le livre est une encyclopédie des religions, al-Shahristani y mentionne de nombreuses caractéristiques du culte de Dieu dans les religions monothéistes et non monothéistes, et pour ceux qui ont un livre saint et ceux qui soupçonnent un livre.
 - Notes: Al-Shahristani mentionne dans son encyclopédie religieuse Al-Milal wa Al-Nahl de nombreuses caractéristiques de Dieu, y compris certaines croyances chrétiennes dans la croyance que le Christ est Dieu, comme la secte Almalkania الملكانية qui a dit que Marie est née un Dieu éternel (vol. 2, p. 27) et la secte Ya'qubiyah اليقويّة , qui disait : « La parole s'est faite chair et sang, et Dieu est devenu le Messie » (vol. 2, p. 30). les esprits الروحانيات qui croient que les temples sont des seigneurs et les appellent des pères (2, p. 65). Et les propriétaires des temples الهياكل أصحاب célestes sont

des adorateurs. Des idoles عفریت (vol. 2, p. idole appelée Maha Kale, qui a 4 mains. Il a également mentionné les croyances des philosophes en théologie et certaines des croyances du zoroastrisme الزرادشئیه et de ses sectes, telles que les adorateurs du feu عبدة النيران "Saysanian السيسانيه" et "Bhafridiهالهافريديته" (vol. 2, p. 43) et le manichéisme والملانويه, et les adorateurs de la lune et le soleil comme des anges ملائكة (vol. 3, p. 103).

↳ The supreme high god communicates with the living

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné de nombreux types de moyens de communication entre l'homme et Dieu ou leur idole, et c'est soit indirectement par le biais de prophètes ou d'inspiration, soit directement par des offrandes et des cadeaux ou par le discours direct de prêtres et d'esprits.

↳ In waking, everyday life

– Yes

↳ In dreams

– Yes

↳ In trance possession

– Yes

↳ Through divination practices

– Yes

↳ Only through religious specialists

– Yes

↳ Only through monarch

– Yes

↳ Other form of communication with living

– Yes

↳ Does the text make communication with supreme high-god possible?

– No

Previously human spirits are present

– Yes

↳ Human spirits can be seen

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné un groupe de réincarnations التناسخية qui croient que les âmes الأرواح apparaissent dans les corps et donc qu'elles sont vues." Ils ont dit de la réincarnation des âmes الأجساد في الأرواح تناسخ dans les corps, et le transfert d'une personne à un autre, et ce qu'une personne trouve de confort, de fatigue, d'aisance et de fatigue, ainsi il est arrangé selon voir الملل tome 2, p. 58

↳ Human spirits can be physically felt

– No

Notes: Dans de nombreuses perceptions religieuses, les âmes ne sont généralement pas vues parce qu'elles sont cachées dans les corps. Par conséquent, al-Shahristani dit "La différence entre le principe et la résurrection المعاد المبدأ est que les âmes dans le principe sont cachées الأجساد مستورة في الأجساد par les corps, et les décisions des corps prévalent, et leurs conditions sont visibles aux sens, et les corps dans la résurrection sont immergés في الأرواح مغمورة في الأرواح dans les esprits". voir الملل tome 2, p. 89

↳ Previously human spirits have knowledge of this world

– I don't know

↳ Human spirits have deliberate causal efficacy in the world

– No

Notes: Je dis non, mais al-Shahristani a mentionné la croyance des spirites الروحانيات dans leur influence, "Les spirituels sont ceux qui agissent الأجساد تصرف في الأجساد dans les corps en flux et en

altération, ils ne sont pas chargés de porter le lourd, ni sous-estimés en déplaçant. Les vents soufflent en les déplaçant, et les nuages apparaissent et disparaissent en les déchargeant. De même, les tremblements de terre se produisent dans les montagnes en raison de leur direction. Et tous ceux-là, même s'ils reposent sur des raisons partielles, dans l'au-delà ils reposent sur des raisons qui leur sont propres. Voir partie 2, page 79

Human spirits have indirect causal efficacy in the world

– No

Notes: je dis non, car ce sont des êtres abstraits dans la plupart des croyances, mais Shahrastani exclut la croyance des spiritualistes أصحاب الروحانيات, car pour eux, « ils sont les causes intermédiaires de l'invention اختراع, de la création ايجاد, et dirigent les choses d'un état à un autre, et dirigent les créatures d'un état à l'autre principe à la perfection الموجودات السفليّة ». Voir partie 2, page 65

Human spirits have memory of life

– Yes

اقول نعم بالنسبة لمذهب الثابتة و اصحاب الروحانيات ومن يؤمن بتأثير الهياكل والأصنام مثلاً يعتبره الشهرستاني شرك بالله انظر قوله في ج 2, ص 76 " أما الشرك في الأفعال فهو إثبات تأثيرات الهياكل والأفلاك. فإن عندهم الإبداع الخاص بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات, ثم تفويض أمور العالم العلوي إليها. والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك الهياكل, ثم تفويض أمور العالم السفلي إليها

Human spirits exhibit positive emotion

– Yes

Human spirits exhibit negative emotion

– No

اقول لا ولكن المذاهب التناسخية تقر بوجود تأثيرات اجابتية او سلبية في انتقال الأرواح من جسد الى آخر ارتفاع او تردياً بحسب الجزاء او العقاب ولذلك يقول الشهرستاني مفسراً دورات هذا الانتقال "وانما نشأ أصل التناسخ والخلول من هؤلاء القوم. فإن التناسخ هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نهاية له... والأعمال التي نحن فيها إنما هي اجزية على أعمال سلفت منا في الأدوار الماضية, فالراحة, والسرور, والفرح, والدعة التي نجدها هي مرتبة على أعمال البر التي سلفت

Human spirits communicate with the living

– Yes

In waking, everyday life

– Yes

In dreams

– Yes

In trance possession

– Yes

Through divination practices

– Yes

Notes: Al-Shahrastani الشهرستاني mentionne de nombreux exemples de croyances de religions autres que l'islam qui considèrent le culte العبادة, l'ascèse الزهد et l'austérité التقشف comme un moyen de communiquer ou de s'unir à l'entité divine, comme la secte nestorienne النسطورية, et parmi elles se trouvent « un peuple appelé Almousaline المصلين, ils ont dit à propos du Christ la même chose que Nestorius a dit, sauf qu'ils ont dit: Si un homme s'efforce dans le culte, abandonne la nourriture de viande et de graisse, et rejette les désirs animaux et psychologiques, son essence sera purifiée jusqu'à ce qu'il atteigne le royaume des cieux, et il voit Dieu Tout-Puissant ouvertement et ce qui est dans l'invisible lui est révélé, de sorte que rien ne lui est caché sur la terre ou dans le ciel." Voir 2, p. 30

Only through religious specialists

– No

Notes: Dans l'islam, tous les spécialistes religieux ne sont pas capables de communiquer et de se manifester dans l'entité divine, mais il y a les soufis qui possèdent la vérité religieuse par l'exercice spirituel et la lutte contre eux-mêmes, tout comme les prophètes possèdent cette communication avec Dieu, en plus de la revendication de la secte chiite extrémiste de la sainteté des imams. Par conséquent, Shahrastani fait la distinction entre le chemin du Prophète et les sages dans la connaissance. Al-Rabbaniyyah dans la partie 2, pg. 117, "Le but du sage est pour le l'univers entier devienne apparent à son esprit, d'imiter le vrai Dieu Tout-Puissant et d'être sanctifié autant que possible. Le but du Prophète est que l'ordre de l'univers lui soit révélé, afin qu'il puisse atteindre les intérêts du public. afin que l'ordre du monde

demeure et que les intérêts des serviteurs soient organisés. De même, les saints du christianisme et les prêtres qui sont en charge des maisons des divinités parmi les spirites et les adorateurs des temples et des idoles peuvent communiquer avec le monde supérieur.

↳ Only through monarch

– No

↳ Communicate through other means

– Specify: الكتاب موسوعة في تاريخ الأديان المخالفة للإسلام ولذلك فيها عقائد كثيرة وطرق في العبادة مختلفة للتواصل والتخاطب مع الذات الإلهية عبر التجسد أو الاتحاد أو الحلول أو الفيض أو غير عمليات التطهير عبر الماء أو النار

Notes: Al-Shahristani الشهرستاني mentionne de nombreux exemples des différentes croyances du peuple indien الهند sur la façon de communiquer avec l'être divin par l'ascèse extrême ou le culte de l'eau الماء عبادة , comme la secte Jalhaqiyya الجهليّة (Adorateurs de l'eau, partie 3, 106), il prend autant qu'il peut des deux plantes, les coupe en petits morceaux et les jette l'une après l'autre, tout en nageant et en lisant. Et quand il a voulu partir, il a déplacé l'eau avec sa main, puis en a pris un peu et s'en a aspergé la tête, le visage et le reste de son corps à l'extérieur, puis s'est prosterné et est parti. Et la secte Aknawtari (adorateurs du feu) dans laquelle les âmes sont purifiées en jetant le corps dans le feu. Al-Shahristani l'a mentionné dans le volume 2, page 107. Leur adoration est qu'ils creusent une rainure carrée dans le sol et y allument un feu, puis ils n'y laissent ni nourriture délicieuse, ni boisson agréable, ni vêtements luxueux, ni parfum parfumé, ni substance noble, sauf qu'ils jettent dedans, de s'en approcher et d'en chercher la bénédiction, et ils interdisent d'y jeter des âmes et de les brûler. Et sur cette doctrine la plupart des rois et prédicateurs de l'Inde. Ils glorifient le feu pour son essence et lui donnent la préséance sur toutes les choses existantes. Parmi eux se trouvent des ascètes et des adorateurs qui s'assoient autour du feu en jeûnant, bloquant leurs concurrents pour que leur souffle ne l'atteigne pas.

Non-human supernatural beings are present

– Yes

↳ Supernatural beings can be seen

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné le culte de certains Arabes pendant la Jahiliyyah الجاهليّة aux djinns الجن et aux anges الملائكة , en supposant qu'ils sont les filles de Dieu بنات الله Tout-Puissant ...Il a également mentionné la croyance de certaines sectes chiites الشيعية المغالية extrémistes, telles que les Nusayris النصيريّة et les Ishaqis الاسحاقية , qui croient en l'apparition de Dieu, des djinns, des anges et de Gabriel sous une forme humaine visible. , c'est l'apparition de Satan الشيطان sous la forme d'un être humain pour qu'il fasse le mal à son image, et l'apparition des djinns الجن sous la forme d'un être humain pour qu'il parle avec sa langue. Le Tout-Puissant الله تعالى est apparu sous la forme de personnes شخص صورة "(Voir la partie 1, p. 188)

↳ Supernatural beings can be physically felt

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné le culte de certains Arabes pendant la Jahiliyyah الجاهليّة aux djinns الجن et aux anges الملائكة , en supposant qu'ils sont les filles de Dieu بنات الله Tout-Puissant, et il a dit (voir 3, p82) * Au contraire, ils adoraient les djinns et croyaient en eux qu'ils étaient les filles de Dieu Tout-Puissant, Dieu est bien au-dessus de cela. Voir la réponse à la question précédente

↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world

– Yes

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– Yes

Notes: Dans la foi islamique et selon al-Shahristani parmi les Ash'aris, Dieu Tout-Puissant a doté des êtres invisibles tels que les anges d'une partie de Ses connaissances, mais pas de toutes Ses connaissances, comme Il le dit dans le Saint Coran, qui est le livre saint des musulmans : Dis : Il n'y a personne dans les cieux et rien de Sa connaissance. La terre connaît l'invisible sauf Dieu » (Sourate An-Naml : Verset 65).

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region

– Yes

Notes: هي مرتبطة بعالم البشر في الدنيا

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region

– Yes

Notes: les êtres invisibles, tels que les anges الملائكة , les démons الشياطين et les djinns

الجَنِّ، ont un effet sur le monde humain, qu'il soit bon ou mauvais, mais il est difficile de déterminer leurs emplacements, mais certaines croyances, comme les Sabiens المَثابنة et les adorateurs des planètes عبدة الكواكب , précisent les emplacements de certains de ces êtres, tels que les anges lorsqu'ils adorent le soleil et la lune. La lune est l'un des anges qui mérite d'être glorifié et adoré, et c'est à elle que revient la gestion de ce monde inférieur العالم السفلي et des questions partielles qu'il contient, et d'elle la maturation des choses. Il a également clarifié la croyance des sectes chiites extrêmes, telles que les Nusayris et les Ishaqis, dans le fait que ces êtres spirituels peuvent apparaître dans des corps humains. "Quant au bon côté, c'est l'apparition de Gabriel, que la paix soit sur lui, avec certaines personnes, et l'image d'un bédouin, et la représentation d'une image humaine Quant au côté maléfique, c'est l'apparition de Satan sous la forme d'un humain pour que le mal travaille à son image Et l'apparition des djinns sous la forme d'un être humain jusqu'à ce qu'il parle avec sa langue. » (Voir partie 1, p. 188)

↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region
– No

↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
– Yes

↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
– Yes

↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
– Yes

Notes: في الاعتقاد الاسلامي الملائكة تعلم افعال الانسان وتسجل اعماله الخيرة والشريرة وبذلك امرها الله تعالى

↳ Know basic character (personal essence)
– Yes

↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
– No

Notes: Je dis non, car Dieu seul sait ce qui se passera dans le futur, mais une personne peut avoir l'intention de faire une bonne action sans la faire, alors les anges l'écrivent comme une bonne action, et il peut avoir l'intention de faire le contraire, alors les anges le savent et l'enregistrent dans la balance de ses actes, est-ce à dire que les anges connaissent l'avenir ? Une question confirmant que la connaissance des anges fait partie de la connaissance de Dieu Tout-Puissant et non de toute connaissance.

↳ Have other knowledge of this world
– Yes

Notes: Ce monde est invisible, et l'homme ne peut pas le comprendre par la seule raison, mais par la raison et la transmission (révélation), qui est la doctrine des Ash-Shahristani. Cependant, vous n'espérez pas peser avec elle les questions du monothéisme et de l'au-delà. , la réalité de la prophétie, les faits des attributs divins, et tout ce qui dépasse son stade, car c'est de la cupidité impossible. Un exemple de ceci est l'exemple d'un homme qui a vu la balance dans laquelle l'or est pesé, alors il a voulu peser les montagnes avec, et cela il ne s'en rend pas compte. Cependant, l'équilibre dans ses jugements n'est pas véridique, mais l'esprit a une limite qui s'y arrête et ne dépasse pas sa phase, jusqu'à ce qu'il ait la capacité d'entourer Dieu et Ses attributs, car c'est un atome des atomes de existence qui vient de Lui. 509. انظر المقدمة ص

Reference: ابن خلدون , عبد الرحمان . المقدمة. بيروت - لبنان : دار الجيل . n.d..

↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world
– No

Notes: افول لا ولكن في بعض المعتقدات لها دور في معاقبة الناس او مجازاتهم كما سبق ان اشرنا في عقائد الهند والمثابنة وعبدة الكواكب

↳ Non-human supernatural beings communicate with the living according to the text?
– Yes

↳ In waking, everyday life?
– Yes

Notes: تحدث الشهرستاني عن تأثير الروحانيات في حياة البشر عند اصحاب الروحانيات كالمثابنة فقال في ج 2, ص 79 " فالروحانيات هي التي تتصرف في الأجسام تغليباً وتصرفاً, لا يتقلهم حمل التقليل, ولا يستخفهم تحريك الخفيف. فالرياح تهب بتحريكها, والسحاب يعرض ويبرول بتصريفها. وكذلك الزلازل تقع في الجبال

بسبب من جهتها. وكل هذه، وإن استندت إلى أسباب جزئية، فإنها تستند في الآخرة إلى أسباب من جهتها.

↳ In dreams?

– Yes

↳ In trance possession?

– Field doesn't know

Notes: Al-Shahristani a mentionné certaines des croyances des gens de la spiritualité أهل الروحانيات et des structures الهياكل et des adorateurs des planètes الكواكب qui "ont extrait des merveilles des tours disposés sur le travail des planètes ce qui leur suffisait pour s'émerveiller". Et ces talismans طلسمات (lignes ou écritures utilisées par le sorcier et prétendant conjurer tout mal) mentionnées dans les livres, la magie السحر, la voyance كهانة, l'astrologie تنجيم, les incantations تعريم, les conclusions الخوايم et les images الصور sont toutes de leurs sciences." Et avec eux la communication s'établit entre eux si le devin atteint un état d'extase.

↳ Through divination practices?

– Yes

Notes: Ces pratiques divines ont généralement lieu dans des les espaces de culte.

↳ Only through religious specialists?

– Field doesn't know

Notes: En plus des prêtres الكهنة et des saints القديسين, al-Shahristani a parlé de certaines des sectes extrêmes des chiites Imami شيعة مغالية qui croient plus à la limite de la grandeur des imams الائمة que des prophètes الأنبياء, et certains d'entre eux ont appelé le nom du divin sur le imams d'Ahl al-Bayt. اسم الإلهية.

↳ Only through monarch?

– I don't know

↳ Other?

– Specify: Al-Shahristani a consacré un chapitre entier aux maisons utilisées pour le culte. Et il les énuméra, et y mentionna : les maisons d'idoles qui étaient pour l'Inde et les Arabes الكواكب (voir partie 3, p. 78) et les maisons de feu pour les mages en Inde, en Chine et au pays des Romains على أبواب قسطنطينية (voir partie 2, page 59)

↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world

– No

↳ These supernatural beings exhibit positive emotion

– Yes

↳ These supernatural beings exhibit negative emotion

– Yes

↳ These supernatural beings possess hunger

– No

↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature

– Specify: Ce sont des êtres surnaturels ou des pouvoirs divins, et ils ont des noms différents. Al-Shahristani a résumé leurs noms lorsqu'il a mentionné la religion zoroastrienne الزرادشتية dans la partie 2, p. 48, "Et parmi ce que les zoroastriens ont stipulé, c'est que le monde a un pouvoir divin قوة الهية, qui est le souverain de tout ce qui est dans le monde, terminant ses principes à leurs perfections. Ce pouvoir est appelé Mashasbandندماشاسبند. " Et il est sur la langue des Sabéens السابئيين : le cerveau le plus proche المدبر الأقرب, et sur la langue des philosophes : l'intellect actif العقل الفعال, et d'elle est l'émanation divine الفيض الإلهي et la providence divine العناية الإلهية, et sur la langue du manichéisme المانوية : les bons esprits الطيبة الأرواح, et sur la langue des Arabes : les anges الملائكة, et sur la langue de la loi et du livre divin القرآن : l'esprit الروح.

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?

– Yes

↳ Organized by kinship based on a family model?

– Yes

Notes: La doctrine chrétienne de la Trinité التثليث peut être mentionnée dans sa conception des trois Personnes ثلاث أقانيم (vol. 2, p. 26) "Et par les Personnes, ils entendent des attributs tels que l'existence, la vie et la connaissance. Ils l'appelaient le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Il est aussi possible d'ajouter les croyances des gens du spirituel (vol. 2, p. 65), et ils ont appelé les structures : seigneurs, et ils pourraient les appeler : pères, et les éléments sont mères. ..

↳ Organized hierarchically?

– No

Notes: Je dis non car al-Shahristani n'a pas précisé la hiérarchie de ces êtres, mais il est connu dans les études religieuses que l'organisation interne de chaque religion est soumise à cette hiérarchie.

↳ Power of beings is domain specific?

– Yes

Notes: Ces pouvoirs ont un impact sur le monde humain, car les bons pouvoirs contribuent à l'expulsion des maux, à la guérison des maladies et à l'apport de subsistance et de bien à l'homme, y compris les pouvoirs du mal qui peuvent causer la misère humaine, apportant des maux et des maladies.

↳ Other organization of pantheon?

– Specify: L'organisation est généralement en relation avec le monde humain, ce sont donc soit des êtres surnaturels du monde supérieur (supérieur), soit des êtres surnaturels inférieurs, et d'autres êtres surnaturels, supérieurs et inférieurs, soit selon la classification éthique : Êtres surnaturels bons et mauvais

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– No

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– No

Are other categories of beings present?

– Incomprehensible?

Does the text guide divination practices?

– No

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present in the text?

– Yes

↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular

– Yes

↳ Do expectations of ritual offerings play a role in supernatural monitoring?

– Yes

↳ Libations?

– Field doesn't know

↳ Food?

– Yes

Notes: Je dis oui en ce qui concerne les religions païennes, comme l'adoration des idoles, des planètes et des temples. Quant aux religions monothéistes, telles que la nourriture ou les sacrifices d'animaux doivent se rapprocher de Dieu ou pardonner les péchés.

↳ Animal sacrifice?

– Yes

Notes: انظر وصف الشهرستاني لعقائد الهند كفرقة اليهودية (ج3، ص 103) "ويذبحون له الذبائح" ويقربون له القرابين، ويهدون له الهدايا.

- ↳ Human sacrifice?
 - Yes

Notes: ذكر الشهرستاني فرقة الدهكينية في الهند حيث كانوا يقطعون رؤوس الغنم أو البشر بعد مطاردتهم (كقرايين) ج3,ص103)
- ↳ Sacred objects?
 - Yes
- ↳ Daily life objects?
 - I don't know
- ↳ Other?
 - Specify: Les offrandes peuvent être de l'argent ou des biens privés tels que des terres ou des bijoux offerts aux prêtres du temple pour apporter la bénédiction des pouvoirs spirituels, des dieux ou des idoles.
- ↳ Supernatural being care about taboos
 - Yes
 - ↳ Food
 - Yes
 - ↳ Sacred space(s)
 - Yes
 - ↳ Sacred object(s)
 - Yes
 - ↳ Supernatural beings care about other
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists
 - No
- ↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions
 - Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné les croyances du zoroastrisme الزرادشتية (vol. 2, p. 42) et du dualisme الثنوية (p. 2, p. 58) sur l'existence de la bataille des ténèbres et de la lumière, et comment ils luttent jusqu'à ce que la lumière surmonte les ténèbres, et le conflit entre eux peut aboutir à une bataille entre deux camps, comme il l'a montré sur la secte d'al-Kiyumarthiyya الكيومرثية dans (vol. 2, p. 38). "Une guerre a eu lieu entre l'armée de la lumière et l'armée des ténèbres. Ensuite, les anges sont intervenus."
- ↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities
 - No

Notes: Je dis non, mais al-Shahristani a mentionné certaines des sectes islamiques extrémistes المغالية parmi les chiites الشيعة, telles que les Khatabiyya الخطابية, les Bizighiyah البزغية, les Ijliyyah العجلية, les Umayriyyah العميرية et les Mufdaliyah المفصلية, qui croient que les imams sont des prophètes, puis des dieux. Et ils disaient que la divinité de Ja'far bin Muhammad محمد الصادق et la divinité de ses ancêtres, que Dieu soit satisfait d'eux. Mais quand il est venu dans ce monde, il portait cette image, alors les gens l'ont vu en elle" (voir partie 1, p. 180). "Alors Jaafar bin Muhammad Al-Sadiq محمد الصادق, que Dieu soit satisfait de lui, les a désavoués et les a expulsés et maudits" (c. 1, 181)
- ↳ Supernatural beings care about sex
 - No

Notes: Je dis non, parce que ces perceptions sont abondamment présentes dans les religions anciennes اللبانات القديمة, en particulier les religions indiennes, telles que le brahmanisme البرهمنية, qui croyait au «moksha الموشكا», qui est le salut de l'attraction du monde, et le bouddhisme البوذية, qui croyait au «nirvana النرفانا» ou l'extinction complète des désirs. Mais ce qui nous importe, c'est ce qu'al-Shahristani a rapporté des croyances indiennes qui nécessitent l'abandon des désirs, en particulier du sexe الجنس. Il a dit dans (vol. 3, p. 108) que la procréation dans ce monde est une erreur qui n'en ressort pas clairement, comme il est le résultat du plaisir physique, et le fruit de la semence lubrique, il est donc interdit, et ce qu'il conduit à une nourriture délicieuse, à une boisson pure, et à tout ce qui excite la luxure et le plaisir animal, et active le pouvoir bestial, est également interdit, aussi se contentent-ils d'un peu de nourriture

autant que leurs corps le prouvent. Et certains d'entre eux n'y voyaient pas grand-chose non plus, pour que son entrée dans le monde supérieur soit plus rapide. Et parmi eux se trouve quelqu'un qui, s'il voit que son âge a respiré, se jette dans le feu, se purifiant, purifiant son corps, et purifiant son âme. Et parmi eux se trouvent ceux qui collectionnent les plaisirs du monde de la nourriture, de la boisson et du vêtement, et les présentent devant leurs yeux, afin que l'œil puisse les voir, et que leur âme bestiale se dirige vers lui, alors elle le désire et aspire il. Il a également mentionné les propriétaires du Bada البدد (selon les études religieuses, ils sont les disciples de Bouddha ou dans l'expression de Shahrastani les bouddhistes البوذيستة) et la signification de "le Bada" pour eux est une personne dans ce monde qui n'est pas née, ne se marie pas, ne mange pas, ne boit pas, ne vieillit pas et ne meurt pas. Le premier « mauvais » qui est apparu dans le monde s'appelait « Shakmin » et son interprétation est : Al-Sayyid Al-Sharif. Et du moment de son apparition au moment de la migration, cinq mille ans. Ils ont dit : Il s'est approché du rang de la vie, du rang de bodhisattva, ce qui signifie une personne qui cherche le chemin de la vérité, mais il atteint ce rang par la patience et le don, et en désirant ce qu'il doit désirer. En s'abstenant et en abandonnant le monde, en s'abstenant de ses convoitises et de ses plaisirs, et en s'abstenant de son inceste (Voir partie 3, p. 97)

Reference: الماجدي , خزعل , , حاضرة مستقبله علم الأديان تاريخه, مكوناته, مناهجه, أعلامه. المغرب : مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع , 2016.

- ↳ Supernatural beings care about lying
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about honouring oaths
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about laziness
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about sorcery
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting
– Field doesn't know
- ↳ Supernatural beings care about shirking risk
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about disrespecting elders
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about gossiping
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about property crimes
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about proper ritual observance
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about performance of rituals
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists
– No
- ↳ Supernatural beings care about economic fairness
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about personal hygiene
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about or expect the maintenance of the place?
– Yes

↳ Supernatural beings care about other

– Specify: Je ne sais pas

Do supernatural beings mete out punishment in the text?

– Yes

↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known?

– Yes

↳ Done only by high god

– Yes

Notes: On retrouve cette perception dans les trois religions monothéistes, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Al-Shahristani a expliqué en détail toutes les différences. Entre ses équipes théologiques, et que le châtimeur soit en ce monde ou dans l'au-delà, ou dans les deux Il a également expliqué les groupes qui nient la punition, mais nous pouvons dire en général que la punition dans toutes ces religions est en fonction des bonnes ou mauvaises actions de l'homme.

↳ Done by many supernatural beings

– Yes

Notes: Je dis oui si nous parlons de la religion dualiste التوحيديّة ou du culte des planètes: عبدة الكواكب et des idoles عبدة الأصنام

↳ Done through impersonal cause-effect principle

– No

↳ Done by other entities or through other means

– Yes

Notes: Le processus de récompense et de punition peut avoir lieu par l'immortalité dans les religions animistes ou par la réincarnation dans les croyances de l'Inde, où "la récompense et la punition sont dans ce monde, pas dans un autre dans lequel il n'y a pas de travail. Et les actes que nous sommes dans sont des récompenses pour les actes qui nous ont précédés dans les rôles passés. Confort, plaisir et joie Et la douceur que nous trouvons est arrangée selon les actes de justice qui nous ont précédés. » Partie 2, page 113. Al-Shahristani a également mentionné la perception de certaines sectes chiites extrémistes الشيعة المعالية qui disaient de la transmigration التناسخيّة et des âmes "d'une personne à une autre, et que la récompense et la punition sont dans ces personnes, soit des gens des fils d'Adam, soit des gens d'animaux... et l'esprit de Dieu a été transmigré jusqu'à ce qu'il l'atteigne (devant eux) et s'y installe, et il a revendiqué la divinité et la prophétie ensemble, et qu'il connaît l'invisible, alors ses chiites insensés l'ont adoré, et ils n'ont pas cru à la résurrection parce qu'ils croyaient que la réincarnation التناسخ a lieu dans ce monde في هذه الدنيا, et que la récompense et la punition sont dans ces gens (c. 2, p. 151).

↳ Is the reason for supernatural punishment known?

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence?

– Yes

↳ Done to enforce group norms?

– Yes

↳ Done to inhibit selfishness?

– Yes

↳ Done randomly

– No

↳ Other

– Yes

Notes: Il y a un grand débat جدل entre les sectes islamiques et chrétiennes الفرق الاسلاميّة والمسيحيّة, par exemple, sur les raisons de la récompense ou de la punition, y compris : la récompense et l'entrée au paradis sont-elles par le travail et l'obéissance العمل والطاعة de l'homme, ou par sa sincérité et son amour والمحبة والاحلاص ? Il y a aussi une grande controverse En concevant le salut eschatologique: Entre les religions

monothéistes التوحيدية et positivistes الوضعية , et comme le disait al-Shahristani, entre "les maîtres des religions الديانات ارباب absolues comme les mages , les juifs , les chrétiens et les musulmans Et les gens de désir (Alahwai wa Anihal) et d'opinions comme les philosophes, les laïcs , les Sabéens , les adorateurs des planètes et des idoles , et les brahmanes . (Voir partie 1, p. 11)

↳ Supernatural punishments are meted out in the afterlife?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group

– Yes

↳ Punishments in the afterlife consists of mild sensory displeasure

– No

Notes: Je dis non, mais Al-Shahristani a mentionné l'une des sectes islamiques, à savoir la secte Al-Wasiliyyah, et elle croyait que la punition est atténuée pour les musulmans pécheurs plutôt que pour les infidèles (voir partie 1, 48). deux groupes dans l'Au-delà : un groupe au Paradis et un groupe en Enfer, mais le châtimeant sera réduit pour lui et sa mort sera plus élevée. » Les ténèbres des infidèles.

↳ Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure?

– Yes

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form?

– No

اقول لا لأن أغلب القائلين بالتناسخ يؤمن بأن التناسخ يكون في الدنيا وليس الآخرة

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm?

– No

↳ Other form of punishment

– Specify: outes les sectes islamiques, y compris Jabariyyah الجبرية , Mu'tazilah المعتزلة , Ash'ari الأشاعرة et Shia المعتزلة , conviennent que la récompense et la punition seront pour Dieu Tout-Puissant dans l'au-delà الآخرة . Cependant, ils différaient dans la manière de punir, mais ce qui nous importe est la position d'al-Shahristani الشهرستاني , en tant qu'al-Ash'ari اشعري , car il croit que "la récompense, le bonheur et la gentillesse sont tous de lui la vertu et la punition". et la punition est toute justice عادل , car {il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et on leur demande} c. 1, p. 102. Les Ash'aris الأشاعرة croient également que "si la personne qui commet un péché majeur quitte ce monde sans se repentir, son jugement sera avec Dieu Tout-Puissant, soit Il lui pardonnera avec Sa miséricorde, soit le Prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui". lui, intercédera pour lui quand il a dit: «Mon intercession est pour les gens de grands péchés parmi ma nation», ou il le punira selon son offense. Alors il entrera au paradis avec sa miséricorde, et il n'est pas permis à qu'il reste en enfer avec les incroyants. » (Voir partie 1, p. 101)

↳ Supernatural punishments are meted out in this lifetime?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group?

– Yes

↳ Consists of bad luck?

– No

↳ Political failure?

– Field doesn't know

↳ Defeat in battle?

– Yes

↳ Crop failure or bad weather?

– Yes

↳ Disaster on journeys?

– Field doesn't know

↳ Mild sensory displeasure?

– Yes

↳ Extreme sensory displeasure?

– Yes

↳ Sickness or illness?

– Yes

↳ Impaired reproduction?

– No

↳ Back luck visited on descendants?

– I don't know

↳ Other?

–Specify: Certaines perceptions religieuses voient que la récompense et la punition sont dans ce monde, et c'est à cela que vont les écoles transcendantes ou holistiques. Al-Shahristani a mentionné leur position sur la punition, et il a dit dans la partie 2, p. C'est arrivé en premier lieu, et la récompense et le châtement sont dans cette maison, pas dans une autre maison où il n'y a pas de travail. Et les actes que nous faisons sont des récompenses pour les actes qui nous ont précédés dans les rôles passés. Le confort, le plaisir, la joie et la facilité que nous trouvons sont dans l'ordre des bonnes actions qui nous ont précédés

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

– Yes

↳ Is the cause/purpose of supernatural rewards known?

– Yes

↳ Done only by high god

– Yes

↳ Done by many supernatural beings

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné les croyances des Sabéensالمصابين et des Indiens الهنود du peuple spirituel أصحاب الزوجات qui avaient l'habitude de "se rapprocher des temples pour se rapprocher des spirituels, et des spirituels pour se rapprocher du Créateur, le Plus Élevé, parce qu'ils croyaient que les temples sont les corps des spirituels." (Vol. 2, p. 107)

↳ Done through impersonal cause-effect principle

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence

– Yes

↳ Done to enforce group norms?

– Yes

↳ Done to inhibit selfishness?

– Yes

↳ Done randomly

– No

↳ Supernatural rewards are bestowed out in the afterlife?

– Yes

- ↳ Highly emphasized by the religious group?
 - Yes
- ↳ Reward in the afterlife consists of mild sensory pleasure?
 - No
- ↳ Consists of extreme sensory pleasure?
 - Field doesn't know
 - Notes: La vie dans l'au-delà est généralement une question métaphysique qui ne peut être imaginée qu'à travers ce que les livres saints nous ont dit des plaisirs sensuels.
- ↳ Consists of eternal happiness?
 - Yes
 - Notes: Al-Shahristani a mentionné de nombreuses opinions des sectes religieuses sur la récompense dans l'au-delà, y compris certaines sectes islamiques qui s'accordent à dire qu'"il n'y a que deux groupes dans l'au-delà : un groupe au paradis et un groupe en enfer". 48. Il a également mentionné certaines sectes chrétiennes, telles que les Melkites, qui ont dit : " La fin des méchants dans la résurrection est le chagrin et le chagrin de l'ignorance. La fin des bons est : la joie et la joie de la connaissance. " Ils ont nié cela. il y aurait des relations sexuelles, manger et boire dans le ciel.
- ↳ Consists of reincarnation as a superior life form?
 - Yes
 - Notes: Al-Shahristani a mentionné les doctrines de la réincarnation dans leur croyance que la récompense et la punition sont dans ce monde, pas dans un autre monde où il n'y a pas de travail. Et les actes que nous faisons sont des récompenses pour les actes qui nous ont précédés dans les rôles passés. Le confort, le plaisir, la joie et la facilité que nous trouvons sont dans l'ordre des bonnes actions qui nous ont précédés
- ↳ Consists of reincarnation in a superior realm?
 - Field doesn't know
- ↳ Other?
 - No
- ↳ Supernatural rewards are bestowed out in this lifetime?
 - Yes
 - ↳ Highly emphasized?
 - Yes
 - Notes: قيمة الجزاء مرتبط بقيمة العمل خيرا كان او شرا
 - ↳ Consists of good luck?
 - No
 - ↳ Consists of political success or power?
 - Field doesn't know
 - ↳ Consists of success in battle?
 - Field doesn't know
 - ↳ Consists of peace or social stability?
 - Yes
 - ↳ Consists of healthy crops or good weather?
 - Yes
 - ↳ Consists of success on journeys?
 - I don't know
 - ↳ Reward in this life consists of mild sensory pleasure?
 - No

- ↳ Reward in this life consists of extreme sensory pleasure?
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of enhanced health?
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of enhanced reproductive success?
 - No
- ↳ Reward in this life consists of fortune visited on descendants?
 - No
- ↳ Other?
 - Specify: Al-Shahristani a mentionné parmi les Arabes qui croient en la réincarnation, et ils ont une perception différente de la réincarnation de l'Inde, où ils ont dit : « Si une personne meurt ou est tuée, le sang du cerveau et des parties de sa structure se rassemblent, et un grand oiseau s'érige, et il revient à la tête de la tombe tous les cent ans." Voir la partie 3, p. 83, p.

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present in the text?

– Yes

Notes: Al-Shahristani a mentionné les croyances rédemptrices العقائد الخلاصية dans son livre Al-Milal, y compris la section sur la religion chrétienne, où il a dit : « La Torah التوراه mentionne le Messie المسيح /المسيح / à de nombreux endroits, et c'est le Messie (vol. 2, p. 20) .. c'est un prophète; Et il est le messager du Messie. Il a affirmé que le Christ a cinq apôtres رسل qui viennent avant lui, l'un après l'autre. Et il a affirmé que Dieu Tout-Puissant lui avait parlé et l'avait chargé de sauver les enfants d'Israël des mains des nations désobéissantes et des rois injustes. Il a affirmé que Christ était le meilleur fils d'Adam (voir partie 2, p. 21). Il a également résumé la croyance des chrétiens dans la crucifixion et la résurrection, et il a dit dans (vol. 2, p. 26) "Le Messie, que la paix soit sur lui, est au-dessus de cela parce qu'il est le Fils unique, il n'y a pas d'égal à lui, et il n'a aucune analogie avec d'autres prophètes, et il est celui par qui la transgression d'Adam, que la paix soit sur lui, a été pardonnée. Et ils ont une différence en descendant نزوله . Certains d'entre eux disent : Il descendra avant le Jour de la Résurrection قبل يوم القيامة , comme l'ont dit les gens de l'Islam, et parmi eux il y a ceux qui disent qu'il ne descendra pas avant le Jour du Jugement في يوم الحساب . Après avoir été tué et crucifié, il est descendu et a vu la personne de Shimon al-Safa شمعون الصفا , lui a parlé et l'a conseillé, puis il a quitté le monde et est monté au ciel. Il était le gardien de Shamoun al-Safa, et il est le meilleur des apôtres dans la connaissance, l'ascèse et la littérature. Cependant, Volos فولوس a confondu ses affaires, s'est fait un partenaire pour lui, a changé les conditions de son discours et l'a mélangé avec les paroles des philosophes et ses pensées. Al-Shahristani a également mentionné la loi de la foi chrétienne قانون الايمان المسيحي, et dans celle-ci la doctrine du Messie المنتظر المسيح dans le volume 2, page 28, où il est dit : « Nous croyons en l'Unique Dieu le Père], le Possesseur de tout, et le Créateur de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas, et dans le Fils unique Jésus-Christ, le Fils du Dieu unique, le premier-né de toutes les créatures, qui est né de son Père." Avant tous les mondes, et non créé, vrai Dieu du vrai Dieu, de l'essence de son Père, dans la main duquel les mondes ont été perfectionnés et ont tout créé pour nous, et pour la compagnie des hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel et s'est incarné par le Saint-Esprit, et est devenu homme, et conçu, il est né de Marie la Vierge, a été tué et crucifié pendant les jours de Philatus بولس / بولس et enseveli, puis s'est levé le troisième jour et est monté au ciel, et s'est assis à la droite de son Père, et il est prêt à venir une autre fois pour juger entre les morts et les vivants, pour le pardon des péchés, et pour une sainte communauté chrétienne catholique, pour la résurrection de nos corps, et pour la vie éternelle pour toujours et à jamais. En savoir plus sur a

↳ Is the messiah's whereabouts or time of coming known?

– Yes

↳ Alive, identified

– Yes

↳ Coming in this lifetime

– Yes

↳ Coming on a specified date

– Yes

Notes: Al-Shahristani a expliqué la différence entre les musulmans et les chrétiens concernant la date de l'apparition du Messie المنتظر المسيح عودة dans (vol. 2, p. 26) Certains d'entre eux disent : Il descendra avant le Jour de la Résurrection, comme l'ont dit les gens de l'Islam, et parmi eux il y a ceux qui disent qu'il ne descendra qu'au Jour du Jugement. Après avoir été tué et crucifié, il est descendu et a vu la personne de Shimon al-Safa, lui a parlé et l'a conseillé, puis il a quitté le monde et est monté au ciel.

Il était le gardien de Shamoun al-Safa, et il est le meilleur des apôtres dans la connaissance, l'ascèse et la littérature. Cependant, Volos a confondu ses affaires, s'est fait un partenaire pour lui, a changé les conditions de son discours et l'a mélangé avec les paroles des philosophes et ses pensées.

↳ Coming in unspecified time in near future
– No

↳ Coming in unspecified time in distant future
– Yes

↳ Coming has already passed
– No

↳ One in a line of many past and future messiahs
– No

Notes: Je dis non, mais al-Shahristani mentionne la secte al-Isawiya العيسويّة, une secte juive يهوديّة dont le propriétaire prétendait être Abu Isa Ishaq bin Yaqoub al-Isfahani أي عوفيد Elohim أي عوفيد اسحاق بن يعقوب الأصفهاني, et il a été dit que son nom était Ovid Elohim أي عوفيد اسحاق بن يعقوب الأصفهاني, et l'époque de al-Mansur المنصور était à la fin de l'état omeyyade الدولة الأمويّة. Les messagers viennent devant lui un par un, et il affirme que Dieu Tout-Puissant lui a parlé et l'a chargé de sauver les enfants d'Israël des mains des nations désobéissantes et des rois injustes, et il a affirmé que Christ est le meilleur fils d'Adam (voir partie 2, p. 21).

↳ Is the messiah's purpose known?
– Yes

↳ Messiah is a political figure who restores political rule
– No

Notes: Certaines perceptions chrétiennes sont basées sur la croyance au Christ christologique المسيح الكريستولوجي, que Paul بولس a dépeint dans sa première lettre aux Corinthiens 19-15:17 (كورنتوس), lorsque le Seigneur Christ est mort pour pardonner nos péchés.... Paul a également souligné la valeur symbolique de sacrifice et de rédemption dans sa lettre aux Hébreux (9:23 - 28) « De même, le Seigneur Christ a offert sa vie en rançon une fois, afin d'effacer les péchés de plusieurs. Cependant, il est important de souligner que la pensée eschatologique juive الفكر الأخرى a donné de l'importance au concept de salut messianique الخلاص المسيحي ou (le Messie/croyance en la venue du Messie المسيح) qui se réalisera à la fin de l'histoire, et s'accomplira en envoyant le sauveur « Messie ou Christos » qui sauvera le peuple saint et se vengera des Gentils et fera de Jérusalem (القدس) sa capitale et reconstruira le temple. Voir Al-Masiri Abd al-Wahhab : Encyclopédie des Juifs, du judaïsme et du sionisme, p. 104.

Reference: 2003, عبد الوهاب . موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونيّة. مصر : دار الشروق , p.104

– Yes

Notes: كثير من الفرق اليهوديّة آمنّت بما جاء في التلمود من أنّ "مملكة المسيح مؤقتة وستتدمّر حتّى ينتهي العالم وأنّ النهاية قريبة جدّاً وعصر الخلود سيأتي وأنه سيتمّ اتصال مع كامل الشعب " ليسود اليهود العالم آنظر j.w Bailey : The temporary Messianic Reign in the journal of biblical literature - literature of early judaisme p 173

Reference: , حمد سعيد المبيض , يسر . اليوم الآخر في الأديان السّماويّة والديانات القديمة. دار الثقافة. 1992. p.56

↳ Messiah is a priestly figure who restores religious traditions
– No

Notes: أورد الشهرستاني في ج2 ص 14 خصائص دعوة المسيح وما تتميّز به من روحانيّة بعيدة عن كلّ الترسيمات الطقسيّة الكهنوتيّة في قوله " والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يتضمن أحكاماً، ولا يستنطن حلالاً ولا حراماً؛ ولكنه: رموز، وأمثال، ومواعط، ومزاجر؛ وما سواها من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة، كما سنين؛ فكانت اليهود لهذه القضية لم ينقادوا لعيسى ابن مريم عليه السلام، وأدعوا عليه أنه كان مأموراً بمتابعة موسى عليه السلام، وموافقة التوراة، فغير وبدل. وعدوا عليه تلك التغييرات، منها: تغيير السبت إلى الأحد. ومنها تغيير أكل لحم الخنزير، وكان حراماً في التوراة؛ ومنها: الختان، والغسل، وغير ذلك.

↳ Other purpose
– Specify: الهدف هو تخليص البشرّة من الخطايا ليعودوا لمملكة الربّ في الأرض لا في السّماء

Is an eschatology present in the text?
– Yes

↳ Eschaton is in this lifetime

– No

↳ At specified time in future

– Yes

↳ At unspecified time in near future

– No

↳ At unspecified time in distant future

– Yes

↳ At some other time [specify]

– Yes

Notes: يرتبط موعد ظهور المسيح عند المسلمين أو المسيحيًا بظهور المسيح الأجل في نهاية العالم ، فهو العلامة ، الثانية بعد ظهور المهدي وقبل نزول المسيح عيسى بن مريم في التمام وهي المرحلة التي ستتوّج بيوم القيامة والحساب إما نواباً أو عقاباً وقد وردت أخبار كثيرة في المدوّنة الإسلاميّة عن صفاته وقدراته وموته من قبل عيسى ابن مريم فقد أورد مثلاً ابن تيمّية في كتابه "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، دار العاصمة ، الرياض ، ط1 ، ج2 ، ص 289" مشهد هزيمة الأجل حيث " ينزل عيسى ابن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزبة ويقتل المسيح الهدى عيسى ابن مريم مسيح الضلالة الأغرور الأجل على بضع عشرة خطوة باب لآل بيتين للنّاس أنّ البشر لا يكون إلهاً " أنظر

Reference: p.33. الشرفاوي ، جمال الدّين . المسيح المسيّ. مصر : مكتبة التّأفده ، 2006

↳ Adherents need to perform specific tasks to bring about World's end

– Yes

Notes: لا بدّ من تطبيق ما قاله المسيح في موعظة الجبل التي وردت متطابقة عند مرقس ومثّى ولوقا ويوحنا والتي تلخص رسالة المسيح في الايمان والمحبة والتّرجاء

↳ Divine judgment event

– Yes

Notes: هي مرحلة سابقة للدينونة " فما سبق المسيح كان يتربّب قدومه وتجسّده ، وما تلاه قد حلّص بفعل الفداء ، والتاريخ يصبو إلى عودة ظهوره " أنظر الموسوعة الفلسفيّة العربيّة ، رئيس التحرير معن زيادة ، معهد إيمان العربي ، ص 985

↳ Restoration of the world

– Yes

↳ Start of a new temporal cycle

– No

Notes: Je dis non, car le retour du Christ et sa victoire dans le christianisme donnent un sens à la théologie de l'histoire, qui place le Christ au centre de cette histoire de son début à sa fin, ce qui contredit la perception juive du retour du Messie, qui ne se soucie pas du royaume divin, mais se soucie plutôt de l'espérance du très ancien peuple juif, qui est centrée sur l'attente du Messie, le fils de David, qui les rassemble, les disperse, les ramène à Sion et prend Jérusalem comme sa capitale, et reconstruit le Temple

↳ Establishment of new political system

– Yes

Notes: Le nouveau système politique dans le christianisme n'est rien d'autre que l'établissement du royaume divin المملكة الرّبانيّة ، contrairement à la perception juive qui prêche le retour du Saint Royaume المملكة المقدّسة ou de la "Nouvelle Jérusalem" الجديدة اورشليم au peuple saint et l'avènement de l'ère messianique dans sa dimension politique et dimension nationale.

↳ Establishment of new religious system

– Yes

Notes: تتحدّث عن إقامة المملكة الرّبانيّة

↳ Other form of eschatology?

– Specify: Al-Shahristani a mentionné d'autres croyances salvifiques خلاصيّة عند عقائد خلاصيّة chez les Arabes انكار العت قبل الإسلام ، qui étaient connus pour nier le Créateur الخالق ، la résurrection العت قبل الإسلام ، et la renaissance : la résurrection des corps إعادة الأرواح et la résurrection des messagers. Alors ils ont dit, bien sûr, la vie et l'éternité mortelle الدهر المعنى ، et ce sont eux dont le glorieux Coran a parlé : (Et ils ont dit : "Ce n'est rien d'autre que notre vie dans ce monde, nous mourons et nous vivons " , se référant aux natures sensibles dans le monde souterrain, et limitant la vie et la mort à sa composition et à sa dissolution. Et seul le temps nous détruit, et ils n'en ont aucune

connaissance. Ils ne font que conjecturer.) Une autre classe a reconnu le Créateur et ont renié les messagers, adoré des idoles et affirmé qu'ils sont leurs intercesseurs auprès de Dieu dans l'au-delà, et ils y ont fait un pèlerinage, et lui ont sacrifié des cadeaux, ont rapproché d'elle des proches et se sont rapprochés d'elle avec des rites et sentiments, et l'adoucir Et ils étaient interdits, et ils sont les fauteurs de troubles parmi les Arabes." (Voir 3, pg. 79-80))

Will anyone survive the eschaton?

– Yes

All religious in-group members will survive

– Yes

Notes: Le salut dans les religions est généralement associé à trois objectifs : - Quant à l'appartenance au groupe religieux, Dieu Tout-Puissant sauve les enfants de Dieu et Ses bien-aimés parmi les juifs, ou le Messager intercède pour sa nation de musulmans à l'exclusion des autres, ou l'amour du Père déborde sur les chrétiens qui croient en le royaume divin, ou Dieu sauve les enfants de la lumière et punit les enfants des ténèbres selon le dualisme et Mazdakiah 2 -المردكية - En accomplissant de bonnes actions et en évitant les vices moraux 3 - L'ascèse et l'abandon des habitudes lubriques, comme on le sait chez les mystiques المتصوفة de l'islam, ou l'atteinte du degré de nirvana dans le bouddhisme البوذية , ou le karma الكارما , et le lâcher-prise الانطلاق dans le brahmanisme البرهمنية , et la philosophie de la nudité العري التام complète dans le bouddhisme, ou le salut النجاة dans la génétique الجينية

Reference: جفري , بارندر . المعتقدات الدينية الشرقية القديمة. الكويت : سلسلة عالم المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب , 1955

A subset of the religion in-group members will survive

– No

All members of the sample region will survive

– No

Everyone in the world will survive the eschaton

– Yes

Other survival condition [specify]

– Specify: أنظر الآجاءة الشائبة فقد اورد الشهرستاني اختلافات كثيرة في تصوّر الخلاص والآخرة بين الأديان الكتابية كاليهودية والمسيحية والاسلام والذياناات غير الكتابية ممن لهم شبهة كتاب كالدياناات الهندية وعقائد التناسخ وعقائد الأصنام والهياكل والروحانيات

Norms & Moral Realism

Are general social norms prescribed by the text?

– Yes

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?

– Yes

What is the nature of this distinction?

– Strongly present & highlighted

Notes: التنصيص على القيم الأخلاقية والاجتماعية خاصة في الأديان الكتابية فقد بورد الشهرستاني بعض الأحكام في النصوص المقدسة التي تحث على هذه القيم الدينية منها ما ذكره عن اليهودية والمسيحية فقال "وهاتان الأمانتان من كبار أهل الكتاب. والأمة اليهودية أكبر؛ لأن الشريعة كانت لموسى عليه السلام، وجميع بني إسرائيل كانوا متعبدين بذلك، مكلفين بالتزام أحكام التوراة: والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يتضمن أحكاماً، ولا يستلطن حلالاً ولا حراماً؛ ولكنه: رموز، وأمثال، ومواعظ، ومزاجر؛ وما سواها من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة." انظر ج 2 ، ص 14 أما عن الاسلام فوصفه الشهرستاني ممتزاً بين الاسلام والايمان والاحسان (انظر ج 1، ص 40) وقال أيضاً " والشريعة ابتدأت من نوح عليه السلام. قال الله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا) 4 والحدود والأحكام ابتدأت من آدم، وشيث، وإدريس عليهم السلام، وختمت الشرائع والملل والمناهج والسنن بأكملها وأتمها حسناً وجمالاً بمحمد عليه السلام. قال الله تعالى: (الَّذِي أَوْحَى لِكُلِّ دِينٍ وَتَمَّتْ عَلَيْهِمْ رِزْوَاتُكُمْ لَكُمْ الْأَشْلَامُ دِينًا) انظر ج 1، ص 37

Are specifically moral norms prescribed by the text?

– Yes

Notes: كتاب الشهرستاني هو كتاب في تاريخ الأديان ومفارقتها ولذلك نجد جميع التصورات على اختلافها

Specifically moral norms are implicitly linked to vague metaphysical concepts

– Yes

- ↳ Moral norms are explicitly linked to vague metaphysical entitites
 - Yes
 - Notes: توجد هذه التصوّرات في الأدبان غير الكتابيّة من ذلك عند الهنود واصحاب التّروحيّات واصحاب الهياكل والأصنام وعبدة الكواكب
- ↳ Linked to impersonal cosmic order (e.g. karma)
 - Yes
 - Notes: يوجد قانون الكارما او قانون الجزاء والعقاب وفق مبدأ الاستحقاق الذي يجعل فعل الانسان هو معيار الجزاء أو العقاب ارتقاء أو تردياً في مراتب الوجود وتكرار المولد. وهي عقيدة محوريّة عند الهنودوس وقد تحدّث البيروني قبل الشهرستاني بتفصيل عن الكارما في كتابه "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مردولة مصوّلاً مراحل تنقل النفس
 - Reference: البيروني . أبو الريحان . تحقيق ما للهند من مقولة في العقل مقبولة أو مردولة. حيدر آباد - دكن : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة , 1952 . p.12
- ↳ Linked in some way to an anthropomorphic being
 - Yes
 - Notes: يوجد هذا التصوّر كما ذكرنا سابقا في عقائد أصحاب الهياكل وعبدة الأصنام و الكواكب وقد بثنا ذلك سابقا
- ↳ Specifically moral norms are linked explicitly to commands of anthropomorphic being
 - Yes
- ↳ Specifically moral norms are have no (sic: have no?) special connection to the metaphysical
 - No
- ↳ Moral norms apply to (select all that apply)
 - All individuals (any time period)
 - Notes: اخترنا الاجابة الأخيرة ولكن لا بدّ من الاقرار أنّ كلّ هذه الخيارات المطروحة قد تنطبق على بعض الأدبان دون غيرها وقد اشار النّص الى بعض هذه الاختلافات وقد ذكرناها سابقا

Are there centrally important virtues advocated by the text?

– Yes

- ↳ Honesty/trustworthiness/integrity
 - Yes
- ↳ Courage (in battle)
 - Yes
- ↳ Courage (generic)
 - Yes
- ↳ Compassion/empathy/kindness/benevolence
 - Yes
- ↳ Mercy/forgiveness/tolerance
 - Yes
- ↳ Generosity/charity
 - Yes
- ↳ Selflessness/selfless giving
 - Yes
- ↳ Righteousness/moral rectitude
 - Yes
- ↳ Ritual purity/ritual adherence/abstention from sources of impurity
 - Yes

- ↳ Respectfulness/courtesy
– Yes
- ↳ Familial obedience/filial piety
– Yes
- ↳ Fidelity/loyalty
– Yes
- ↳ Cooperation
– Yes
- ↳ Independence/creativity/freedom
– Yes
- ↳ Moderation/frugality
– Yes
- ↳ Forbearance/fortitude/patience
– Yes
- ↳ Diligence/self-discipline/excellence
– Yes
- ↳ Assertiveness/decisiveness/confidence/initiative
– Yes
- ↳ Strength (physical)
– Yes
- ↳ Power/status/nobility
– Yes
- ↳ Humility/modesty
– Yes
- ↳ Contentment/serenity/equanimity
– Yes
- ↳ Joyfulness/enthusiasm/cheerfulness
– Yes
- ↳ Optimism/hope
– Yes
- ↳ Gratitude/thankfulness
– Yes
- ↳ Reverence/awe/wonder
– Yes
- ↳ Faith/belief/trust/devotion
– Yes
- ↳ Wisdom/understanding
– Yes
- ↳ Discernment/intelligence

– Yes

↳ Beauty/attractiveness
– Field doesn't know

↳ Cleanliness (physical)/orderliness
– Yes

↳ Other important virtues
– Yes

Notes: كلّ القيم الأخلاقية مطلوبة في هذه التّصوّرات الدّينيّة.

Advocacy of Practices

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– No

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– No

Notes: أقول لا لكن ذكر الشهرستاني آراء بعض حكماء الهند الذين وضعوا قيودا على الجنس في ج 3 ، ص 109 فقال " والفريق ومنهم من إذا رأى عمره قد تنفس ألقى نفسه في النار، تركه لنفسه، وتطهيرا لبدنه، وتخليصا لروحه، ومنهم من يجمع "ملاذ الدنيا من الطعام والشراب والكسوة فيمنلها نصب عينيه، لكي يراها البصر وتتحرك نفسه البهيمية إليها فتشتاقها - الثاني وهم الذين زعموا أن لا خير في اتخاذ النساء والرغبة في النسل ولا في شئ من الشهوات الجسدانية

Does the text require castration?

– No

Does the text require fasting?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني عقائد عبدة " الهياكل السماوية " من عبدة القمر والشمس الذين كانوا " يأتون البيت ويصلون ثلاث (كرات، ويأتيه أصحاب العلل والأمراض فيصومون له ويصلون ويدعون ويستشفون به (أنظر ج 3، ص 109

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– No

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– No

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– No

Notes: أقول لا ولكن الشهرستاني يورد آراء بعض الفرق الهندية التي تمارس تعذيبا للجسد الى حدّ التضحية به فقال في ج 3 ، ص 108 " ومنهم من إذا رأى عمره قد تنفس ألقى نفسه في النار، تركه لنفسه، وتطهيرا لبدنه، وتخليصا لروحه، ومنهم من يجمع "ملاذ الدنيا من الطعام والشراب والكسوة فيمنلها نصب عينيه، لكي يراها البصر وتتحرك نفسه البهيمية إليها فتشتاقها وتنشيتها، فيمنع نفسه عنها بقوة النفس المنطقية حتى يذبل البدن، وتضعف النفس، وتفارق البدن لضعف الرباط الذي كان يربطها به .

Does the text require sacrifice of adults?

– Yes

Notes: أنّ أهمّ نصيحة ذكرت بتفصيل في كتاب الملل للشهرستاني في ج 2 ، ص 28 هو ما اتفق عليه المسيحيون في قانون الإيمان المسيحي أن " يؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيء، وصانع ما يرى وما لا يرى، وبالابن الواحد يسوع المسيح، ابن الله الواحد، بكر الخلاق كلها، الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها، وليس بمصنوع، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه الذي بيده اتقنت العوالم، وخلق كل شيء من أجلنا، ومن أجل معشر الناس. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من روح القدس، وصار إنسانا، وحبل به، وولد من مريم البتول، وقتل وصلب أيام فيلاطوس ودفن، ثم قام في اليوم الثالث، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء نارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. وتؤمن بروح القدس الواحد، روح الحق الذي يخرج "من أبيه، وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا، وبجماعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية، وبقيام أبداننا، وبالحياة الدائمة أبد الأبدن

Does the text require sacrifice of children?

– Field doesn't know

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

– Yes

Notes: وقع ذكر ذلك سابقا في ج 3، 108، عند الهند حيث يبلغ الرجل مرحلة التخلّي عن الجسد بالفاهة في التّار

Does the text require sacrifice of property/valuable items?

– No

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?

— Yes

Notes: التضحية بالوقت تكون في إقامة طقوس العبادة والحج وقد ذكر الشهرستاني بتفصيل بعض البيوت التي تتخذ لعبادة الأصنام وللنيران فقال في ج 3، ص 78 "ثم اعلم أن البيوت تنقسم إلى بيوت الأصنام، وإلى بيوت النيران. وقد ذكرنا المواضع التي كانت بيوت النيران ثم في مقالات المجوس. فأما بيوت الأصنام التي كانت للعرب والهند فهي البيوت السبعة المعروفة المشهورة، المبنية على السبع الكواكب. فمنها ما كانت فيه أصنام فحولت إلى النيران، ومنها ما لم تحول. ولقد كان بين أصحاب الأصنام وبين أصحاب النيران مخالقات كثيرة، والأمر دول فيما بينهم، وكان كل من استولى وقهر غير البيت إلى مشاعر مذهبه ودينه. فمنها بيت فارس على رأس جبل بأصفهان على ثلاثة فراسخ، كانت فيه أصنام إلى أن أخرجها كشتاسب الملك لما تمجس وجعله بيت نار ومنها البيت الذي بمولتان من أرض الهند، فيه أصنام لم تغير ولم تبدل. ومنها بيت سدوسان من أرض الهند أيضاً، فيه أصنام كبيرة كثيرة العجب، والهند باتون البنين في أوقات من السنة حجا وقصدا إليهما. ومنه التوبهار الذي بناه منوهر بمدينة بلخ على اسم القمر، فلما طهر الإسلام خربه أهل بلخ. ومنها بيت عمدان الذي بمدينة صنعاء اليمن بناه الضحاك على اسم الزهرة، وخربه عثمان بن عفان ر

Does the text require physical risk taking?

— No

Does the text require accepting ethical precepts?

— Yes

Does the text require marginalization by out-group members?

— Yes

Notes: نعم ذكر الشهرستاني الاختلافات الأوثية بين الفرق الإسلامية اليهودية والمسيحية وغيرها من الملل وقد بين منهجه في المقدمة الثانية من كتابه ج 1، ص 6/14 "وشرطى على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على وحدته في كتبهم؛ من غير تعصب لهم، ولا كسر عليهم؛ دون أن أبن صحيحه من فاسده، وأعين حقه من باطله، وإن كان لا يخفى على الأقدام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل، وبالله التوفيق". ومنهج الشهرستاني في هذا الكتاب يمتاز بالإحاطة التامة لموضوع البحث من جميع أطرافه فقد أشار إلى جميع هذه الفرق في ج 1، 11 فقال "فاتفرقت المجوس على سبعين فرقة واليهود على.... إحدى وسبعين فرقة. والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة. والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

— Field doesn't know

Does the text require participation in large-scale rituals?

— No

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?

— Yes

Tattoos/scarification?

— No

Circumcision?

— Yes

Notes: ذكر الشهرستاني الختان مقارنة بين اليهود والنصارى فقال "والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يتضمن أحكاماً، ولا يستلطن حلالاً ولا حراماً؛ ولكنه: رموز، وأمثال، ومواعظ، ومزاجر؛ وما سواها من الشرائع والأحكام فمخالفة على التوراة، كما سنين؛ فكانت اليهود لهذه القضية لم يتقادوا لعيسى ابن مريم عليه السلام، وادعوا عليه أنه كان مأموراً بمتابعة موسى عليه السلام، وموافقة التوراة، فغير وبدل. وعدوا عليه تلك التغييرات، منها: تغيير النسب إلى الأجداد. ومنها تغيير أكل لحم الخنزير، وكان حراماً في التوراة؛ ومنها: الختان، والغسل، وغير ذلك. كما ذكر ختان المسلمين وهي من الأعمال التي عرفها العرب عن إبراهيم عليه السلام فقال في ج 3، ص 94 وكانوا يداومون على طهارات الفطرة التي ابتلى بها إبراهيم عليه السلام، وهي الكلمات العنشر، فابن خمس في الرأس، وخمس في الجسد. فأما اللواتي في الرأس: فالممضضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والفرق، والسواك. وأما اللواتي في الجسد: فالاستنجا، وتقليم الأظفار، تنف الإبط، وحلق العانة، والختان. فلما جاء الإسلام قررها سنة من السنن

Food taboos?

— Yes

Notes: علم الأديان المقارن يؤكد وجود محرمات في الأطعمة في كل الأديان وغالباً ما تكون من وضع الكهنة ما عدى الديانات الكتابية

Hair?

— No

Dress?

— No

Ornaments?

— No

↳ Archaic ritual language?

– Yes

Notes: تحدّث الشهرستاني عن البيوت التي تتخذ لعبادة الأصنام أو النيران أو الكواكب في الذبانات الشرقيّة القديمة. ولكن لم يفضّل في ذكر الطقوس بدقّة لأنّ عنانيه كانت بايراز الجانب العقائدي فيها وليس الجانب الطقسي الليتورجي الذي اهتمّ به الغرب حديثاً مع نشأة علم الأديان

↳ Other?

– Specify: Les musulmans ont commencé à se préoccuper tôt dans l'histoire des religions et les ont comparés au livre Al-Fasl fi Al-Milal wa'l-Nihl الفصل في الملل والنحل d'Ibn Hazm Al-Andalusi (mort en 456 AH) et au livre d'Abu Al-Fath Al-Shahristani. Al-Milal wa'l-Nihal والنحل (d. 548 AH), où ils ont beaucoup expliqué en expliquant les croyances des religions scripturaires et non scripturaires, mais ils n'ont pas beaucoup élaboré dans la recherche de formes de rituels et de culte. Cependant, Al-Biruni (435 AH) a distingué dans son livre في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة une enquête sur ce que l'Inde dit en termes d'acceptable ou de rejeté par une étude anthropologique des Indiens, détaillant le dicton dans certains de ses rituels religieux. Peut-être pour cette raison, les sujets rituels mentionnés dans les questions précédentes n'étaient pas beaucoup mentionnés dans le livre de Shahrastani

Does the text employ fictive kinship terminology?

– No

Does the text include elements that are intended to be entertaining?

– No

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?

– Yes

↳ Are sacrifices specified by the text?

– Yes

↳ Animal sacrifice?

– Yes

↳ Human sacrifice?

– Yes

Notes: وقعت الإشارة إليها بتفصيل في الاجابات السابقة

↳ Are there self-sacrifices specified by the text?

– Yes

↳ Suicide?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني في ج 3، ص 108 كيف يتمّ الفاء الجسد في النار المقدّسة لتطهير البدن و يكون لحافه بالعالم الأعلى أسرع. " فمنهم من إذا رأى عمره قد تنفس ألقى بنفسه في النار، تركية لنفسه، وتطهيرا لبدنه، وتخليصا لروحه "

↳ Bloodletting?

– Yes

Notes: انظر مثلا ما حدث للسيد المسيح في الصلب

↳ Mutilation?

– No

↳ Is self-sacrifice common and/or expected of elites?

– Yes

↳ Are there material offerings present?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني نماذج كثيرة من تقديمات الهدايا والقرابين منه ما أورده في ج 3، ص 80 عن عبدة الأصنام الذين " وأنكروا الرسل، وعبدوا الأصنام، وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الآخرة، وحجوا إليها، ونحروا لها الهدايا، وقربوا المقربين، وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر، وأحلوا وحرّموا" كما ذكر بعض الفرق الهندية كالبهاونوية والبركسهيّة في ج 3، ص 103 الذين كانوا "من سننهم أن يتخذوا لأنفسهم صنما يعبدونه ويقربون له الهدايا

Are they mandatory?

– Yes

Are they composed of valuable objects?

– Yes

Are they composed of daily-life objects?

– Yes

Are material offerings interred at this place (in caches)?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني في ج 3، ص 103 بعض طقوس دفن الهدايا عندما عرض لفرقة البركسيهيه من أصحاب التروحيات في الهند "ومن ذلك البركسيهيكية: من سنتهم أن يتخذوا لأنفسهم صنما يعبدونه ويقربون له الهدايا، وموضع معبدهم له أن ينظروا إلى باسق الشجر وملته مثل الشجر الذي يكون في الجبال فليتمسوا منها أحسنها وأطولها، فيجعلون ذلك الموضع موضع معبدهم. ثم يأخذون ذلك الصنم، فيأتون شجرة عظيمة من ذلك الشجر فينقبون فيها موضعا، فيركبونه فيها، فيكون سجودهم وطوافهم نحو تلك الشجرة."

Are there particular smells associated with material offerings?

– Yes

Notes: عادة ما يستعمل البخور في أماكن العبادة رمزا للنقاء وصفاء التروح وطلب الرضا من الله أو الكائنات العلوية أو المحيمة وقد ذكر ذلك الشهرستاني هذه التقديمات خاصة عند الهنود من أصحاب التروحيات والهياكل والأشخاص فقد قال في ج 2، ص 107-109 "فتقربوا إليه في يومه وساعته، وتبخروا بالبخور الخاص به، وتحنموا بخاتمه، ولبسوا لباسه، وتضرعوا بدعائه، وعزموا بعزائمهم، وسألوا حاجتهم منه". كما ذكر فرقة هنديّة وهي الباسنويّة من أصحاب التروحيات في ج 3، ص 101 الذين "زعموا أن رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشر، فأمرهم بتعظيم النار وأن يتقربوا إليها بالعطر والطيب والأدهان والذبايح. ونهاهم عن القتل والذبح إلا ما كان للنار، وسن لهم إن يتوثقوا بخيط يعقدونه من مناكبهم الأيمن إلى تحت شمالكهم، ونهاهم أيضا عن الكذب وشرب الخمر، وأن لا يأكلوا من أطعمة غير ملتهم ولا من ذبايحهم، وأباح لهم الزنا لتلا ينقطع النسل. وأمرهم أن يتخذوا على مثاله صنما يتقربون إليه ويعبدونه ويطوفون حوله كل يوم ثلاث مرات بالمعارف والتبخير والغناء والرقص، وأمرهم بتعظيم البقرة والسجود لها حيث رأوها، وأن يفرغوا في التوبة إلى التمسح بها. وأمرهم أن لا يجوزوا نهر كوك"

Are there particular visual stimuli (colors, symbols) associated with the offerings? (i.e. 'must be bright' 'must include red')

– Yes

Notes: Al-Shahristani mentionne dans le volume 3, p. 102 La secte kaboulienne de spiritualistes en Inde, dont les propriétaires croyaient que « Kabulia : ils ont Ils ont affirmé que leur messenger était un roi spirituel appelé chab شب un jeune homme, qui est venu à eux sous la forme d'un homme oint de cendres sur sa tête un bonnet de feutre rouge à trois longues travées, et dessus étaient cousues des feuilles de crânes de personnes, brodé d'un voile. Un collier du plus grand qui puisse être, ceint d'une ceinture, ceint d'un bracelet, ceint de bracelets de cheville alors qu'il est nu, ainsi il leur a ordonné de se parer d'ornements et de se parer de leurs vêtements, et a établi des lois et des limites, pour eux.

Other?

– Specify: لا بدّ من القول أنّ كلّ تصوّرات الدّينيّة وخاصّة التي تمارس في الأماكن المقدّسة تعني بهذه الطقوس لأنّها جزء من المعتقد وعن طريقها تصل العالم والإنسان بالمقدّس كما أشار إلى ذلك مرسيا الهاد في كتابه المقدّس والمدّس

Is attendance to worship/sacrifice mandatory?

– Yes

By the community?

– Yes

By specific individuals?

– Yes

Is the maintenance of the place regulated by the text?

– No

Notes: Parce qu'al-Shahristani n'était pas intéressé par une surveillance attentive des rituels, nous ne le trouvons donc pas intéressé par les détails de la purification des lieux saints

Institutions & Production Environment of Text

Is bureaucracy regulated by this text?

– No

Does the text mention warfare?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني الحروب في علاقة بالصراع بين المذاهب الإسلامية على الامامة اي الحكم وما نتج عنه من خلافات عميقة في التصوّرات الدنيوية والتي كانت السبب الرئيسي في نشأة علم الكلام وهو علم هدفه الدفاع عن العقائد الإيمانية أمام المخالفين . وقد نَهَّ الشهرستاني في المقدّمة الرّابعة من كتابه الى تاريخه هذه الاختلافات منذ وفاة الرسول الكريم والتي تطوّرت الى خلافات مذهبية ولاهوتية ثمّ اشار إلى قتال المسلمين للّزوم والعمم (انظر ج 1 ، ص 24) انظر ايضا بعض الحروب الأخرى في بعض الأديان (الأخرى (ج 2 ، ص 22

Does the text dictate how to control an institutionalized military?

– No

Does the text restrict/advocate for participation in exogenous military organizations?

– No

Does the text celebrate/bemoan protection/subjugation by an exogenous military force?

– Yes

Society of religious group that produced the text is best characterized as:

– An empire

Notes: لقد كان سبب تدوين الكتاب إجابة لطلب حاكم ترمذ ابي القاسم علي بن جعفر الموسوي وقد أهداه للوزير نصير الآين محمود المروزي وهو وزير لدى السلطان سنجر شيخ السلاجقة لتدوين تاريخ الآراء والأفكار

Does the text specify forms of taxation?

– No

Does the text detail interaction with public works?

– No

Notes: لا علاقة للنص بالأشغال العامة التي يحتاجها التّاس في بناء العمران لأنّه يهتمّ بالأفكار والعقائد الدنيوية

Does the text mentioned food production/disbursement?

– No

Notes: لا يهتمّ النصّ بهذه الموضوعات ولكن يتطرّق لذكر بعض المحرّمات من الأطعمة التي قد تتناولها أو لا تتناولها مجموعة من المجموعات الدنيوية

Are there formal educational institutions available for teaching the text?

– Yes

Notes: أقول نعم لأنّ كتاب الشهرستاني كان قديما يدخل في اطار كتب الردود أي الكتب التي ردّ فيها المسلمون على العقائد المخالفة أو يبنوا فيها تاريخ الآراء والأفكار والأديان وهو ما عثر عنه سابقا ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل وبنفس العنوان عند الشهرستاني الملل والنحل . فهو يعثر عن اتجاه كامل في الثقافة الإسلامية انفتح فيه المسلمون منذ القرن 2 هجري على أديان العالم . وقد بلغ الاهتمام بهذا العلم أي علم تاريخ الأديان ومقارنتها أوجه مع البيروني الذي أسّس دراسته للأديان على الطريقة الفينومولوجية الظاهرية وان لم يتسوّى باسم هذا العلم . و تختزل هذه الطريقة بمنهج الوصفي التحليلي لديانات الهند القديمة

Does the text specify institutionalized famine relief?

– No

Does the text specify institutionalized poverty relief?

– No

Notes: أقول لا ولكن كل الأديان فيها مقاومة للفقر كما أنّ للشهرستاني نصّ وحيد ورد في ج 2 ، ص 167 عن ابقراط وهو أحد أطباء اليونان المشهورين في عهد الاسكندر ومشهور قسمه في الطبّ الى اليوم وقد ورد في هذا النصّ كلمة الفقر فهو "واضع الطب الذي قال بفضله الأوائل والأواخر . وكان أكثر حكمته في الطب وشهرته به ، فبلغ خبره إلى بهن بن اسفنديار بن كشتاسب ، فكتب إلى فيلاطس ملك قوه وهو بلد من بلاد اليونانيين يأمر بتوجيه بقراط إليه ، وأمر له بقاطير من الذهب ، فأبى ذلك ، وتابى عن الخروج إليه ضنا بوطنه وقومه ، وكان لا يأخذ على المعالجة أجره من الفقراء وأوساط الناس ، وقد شرط أن يأخذ من الاغنياء أحد ثلاثة أشياء: طوقاً . أو إكليلاً . أو سواراً من ذهب

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?

– Other

Notes: الشهرستاني أشعري و لذلك سيهتمّ بالكتاب انصار هذا المذهب الذين يجمعون بين العقل والنقل

Are there formal educational institutions specified according to the text?

– No

أقول لا إلا إذا اعتبرنا المذاهب والفرق المختلفة في كل الديانات مؤسسات تعليمية دينية ، فالكتاب يعني بهذا الجانب جيداً

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?

– A band

Notes: الشهرستاني اشعري المذهب ولذلك سيكون خصومه من أصحاب الفرق الأخرى الإسلامية المخالفة

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?

– No

Does the text make provisions for non-religious education?

– No

Notes: الكتاب هو في تاريخ العقائد الدينية. حتى وإن طرح الشهرستاني أفكار الفلاسفة وحكماء اليونان فهو يبرز آراءهم المتأقنيتية ورويتهم للكون والانسان والعالم

Does the text restrict education to religious professionals?

– No

Other forms of welfare?

– No

Does the text restrict education among religious professionals?

– Yes

Notes: المختصون الدينيون في نص الشهرستاني هم بالأساس أصحاب الفرق والمذاهب الأهوية في الإسلام واليهودية والمسيحية وغيرها من الأديان الوضعية التي يسميها الشهرستاني الملل وقد بين ذلك في مقدمة كتابه في ج 1 ، ص 56 فقال " في مقدمة كتابه "مذاهب أهل العلم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل: من الفرق الإسلامية وغيرهم ممن له كتاب منزل محقق، مثل: اليهود، والنصارى، وممن له شبهة كتاب مثل: المجوس والمناوية، وممن له حدود وأحكام دون كتاب مثل: الفلاسفة الأولى، والدهرية، وعبد الكواكب والأوثان، والبراهمة. تذكر أربابها وأصحابها، ونقل مأخذها ومصادرها عن كتب طائفة طائفة: على موجب اصطلاحاتها بعد الوقوف على مناهجها، والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها.

Is education gendered according to the text?

– No

Notes: لا علاقة لموضوعات الكتاب بقضايا الجندر لأنه مصنف في قضايا علم الكلام وتاريخ الأديان والملل والنحل

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

– No

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

– No

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

– No

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

– No

Society & Institutions

Society of religious group that produced the text is best characterized as:

– An empire

Notes: لقد كان سبب تدوين الكتاب إجابة لطلب حاكم ترمذ ابي القاسم علي بن جعفر الموسوي وقد أهداه للوزير نصير الدين محمود المروزي وهو وزير لدى السلطان سنجر شيخ السلاجقة لتدوين تاريخ الآراء والأفكار

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?

– Other

Notes: الشهرستاني اشعري ولذلك سيهتم بالكتاب انصار هذا المذهب الذين يجمعون بين العقل والنقل

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?

– A band

Notes: الشهرستاني اشعري المذهب ولذلك سيكون خصومه من أصحاب الفرق الأخرى الإسلامية المخالفة

Welfare

Does the text specify institutionalized famine relief?

— No

Does the text specify institutionalized poverty relief?

— No

Notes: أقول لا ولكن كل الأديان فيها مقاومة للفقر كما أنّ للشهرستاني نصّ جيد ورد في ج 2، ص 167 عن ابيقراط وهو أحد أطباء اليونان المشهورين في عهد الاسكندر ومشهور قسمه في الطلح إلى اليوم وقد ورد في هذا النصّ كلمة الفقر فهو "واضع الطب الذي قال بفضل الأوائل والأواخر. وكان أكثر حكمته في الطب وشهرته به، فبلغ خبره إلى بهن بن اسفنديار بن كشتاسب، فكتب إلى فيلاطس ملك قوه وهو بلد من بلاد اليونانيين بأمر بتوجيه بقراط إليه، وأمر له بقناطير من الذهب، فأبى ذلك، وتأبى عن الخروج إليه ضنا بوطنه وقومه، وكان لا يأخذ على المعالجة أجره من الفقراء وأوساط الناس، وقد بشرط أن يأخذ من الأغنياء أحد ثلاثة أشياء: طوقا، أو أكليلا، أو سوارا من ذهب

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?

— No

Other forms of welfare?

— No

Education

Are there formal educational institutions available for teaching the text?

— Yes

أقول نعم لأنّ كتاب الشهرستاني كان قديما يدخل في اطار كتب الردود أي الكتب التي ردّ فيها المسلمون على العقائد المخالفة أو بيّنوا فيها تاريخ الآراء والأفكار والأديان وهو ما عثر عنه سابقا ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل ونفس العنوان عند الشهرستاني الملل والنحل . فهو يعثر عن اتجاه كامل في النفاقة الاسلاميّة انفتح فيه المسلمون منذ القرن 2 هجري على أديان العالم . وقد بلغ الاهتمام بهذا العلم أي علم تاريخ الأديان ومقارنتها أوجه مع البيروني الذي أسّس دراسته للأديان على الطريقة الفينومولوجيّة الطاهرّيّة وان لم يتسوّى باسم هذا العلم . و تختزل هذه الطريقة بمنهج الوصفي التحليلي لديانات الهند القديمة

Are there formal educational institutions specified according to the text?

— No

Notes: أقول لا إلا إذا اعتبرنا المذاهب والفرق المختلفة في كل الديانات مؤسّسات تعليميّة دينيّة، فالكتاب يعني بهذا الجانب جيّدا

Does the text make provisions for non-religious education?

— No

Notes: الكتاب هو في تاريخ العقائد الدينيّة. حتّى وإن طرح الشهرستاني افكار الفلاسفة وحكماء اليونان فهو يبرز آراءهم المتنافريّة ورؤيتهم للكون والانسان والعالم

Does the text restrict education to religious professionals?

— No

Does the text restrict education among religious professionals?

— Yes

Notes: المختصّون الدينيّون في نصّ الشهرستاني هم بالأساس أحاب الفرق والمذاهب الأهوئيّة في الاسلام واليهوديّة والمسيحيّة وغيرها من الأديان الوصفيّة التي يسمّيها الشهرستاني الملل وقد بيّن ذلك في مقدّمة كتابه في ج 1، ص 36 فقال " في مقدّمة كتابه "مذاهب أهل العلم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل: من الفرق الإسلاميّة وغيرهم ممن له كتاب منزل محقق، مثل: اليهود، والنصارى، وممن له شبهة كتاب مثل: المجوس والمانيّة، وممن له حدود وأحكام دون كتاب مثل: الفلاسفة الأولى، والدهرية، وعبد الكواكب والأوثان، والبراهمة. نذكر أربابها وأصحابها، ونقل ماخذها ومصادرها عن كتب طائفة طائفة؛ على موجب اصطلاحاتها بعد الوقوف على مناهجها، والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها

Is education gendered according to the text?

— No

Notes: لا علاقة لموضوعات الكتاب بقضايا الجندر لأنّه مصّّف في قضايا علم الكلام وتاريخ الأديان والملل والنحل

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

— No

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

— No

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

— No

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

– No

Bureaucracy

Is bureaucracy regulated by this text?

– No

Public Works

Does the text detail interaction with public works?

– No

Notes: لا علاقة للنص بالأشغال العاقبة التي يحتاجها الناس في بناء العمران لأنه يهتم بالأفكار والعقائد الدنيئة

Taxation

Does the text specify forms of taxation?

– No

Warfare

Does the text mention warfare?

– Yes

Notes: ذكر الشهرستاني الحروب في علاقة بالصراع بين المذاهب الإسلاميّة على الإمامة أي الحكم وما نتج عنه من خلافات عميقة في التصوّرات الدنيئة والتي كانت السبب الرئيسي في نشأة علم الكلام وهو علم هدفه الدفاع عن العقائد الإيمانيّة أمام المخالفين . وقد نهى الشهرستاني في المقفمة الرابعة من كتابه إلى تاريخه هذه الاختلافات منذ وفاة الرسول الكريم والتي تطوّرت إلى خلافات مذهبيّة ولاهوتيّة ثمّ أشار إلى قتال المسلمين للروم والعجم (انظر ج 1 ، ص 24) انظر أيضا بعض الحروب (الأخرى في بعض الأديان الأخرى (ج 2 ، ص 22

↳ Does the text dictate how to control an institutionalized military?

– No

↳ Does the text restrict/advocate for participation in exogenous military organizations?

– No

↳ Does the text celebrate/bemoan protection/subjugation by an exogenous military force?

– Yes

Food Production

Does the text mentioned food production/disbursement?

– No

Notes: لا يهتمّ الثمن بهذه الموضوعات ولكن يتطرّق لذكر بعض المحرّمات من الأطعمة التي قد تتناولها أو لا تتناولها مجموعة من المجموعات الدنيئة

Bibliography

General References

Reference: كتاب الملل والنحل لعبد الكريم ابو الفتح الشهرستاني، محمد مختار، سهير . الشهرستاني وآراؤه الكلاميّة والفلسفيّة () 1975 رسالة دكتوراه). مصر : جامعة عين شمس ،

Reference: كتاب الملل والنحل لعبد الكريم ابو الفتح الشهرستاني، ابو سعده ، محمد حسيني . الشهرستاني ومنهجه النقدي . الجامعيّة للدراسات والنشر ، 2002

Reference: كتاب الملل والنحل لعبد الكريم ابو الفتح الشهرستاني، الفهري ، عبد الحميد . مناهج مصتفات المللو الفرق والتحل . صفاقس - تونس : دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع ، 1998

Reference: أجزاء، قم 8، Vol. 8. كتاب الملل والنحل لعبد الكريم ابو الفتح الشهرستاني، السبحاني ، جعفر . بحوث في الملل و النحل . n.d. - ، ايران مؤسّسة الامام الصادق عليه السّلام

Entry/Answer References

Reference: No، محمد بن ناصر بن صالح . منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقييم . الرياض : مؤسّسة ، n.d. ، الجريسي للتوزيع والاعلام

Reference: Yes، 1986، p.237، الجابري ، محمدعابد . بنية العقل العربي . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيّة ،

- Reference: Yes, ابن خلدون , عبد الرحمان . المقدمّة. بيروت - لبنان : دار الجبل , n.d..
- Reference: No, الماجدي , خزعل . , حاضره ,مستقبله علم الأديان تاريخه, مكؤناته, مناهجه, أعلامه. المغرب : مؤمنون بلا حدود , للنشر والتوزيع , 2016 .
- Reference: No, 2003, p.104. المسيري , عبد الوهاب . موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونيّة. مصر : دار الشروق , 2003 .
- Reference: Yes, 1992, p.56. حمد سعيد المبيض , يسر . اليوم الآخر في الأديان السّماويّة والآيات القديمة. دار الثقافة , 1992 .
- Reference: Yes, 2006, p.33. الشرفاوي , جمال الدّين . المسيح المنسيّ. مصر : مكتبة التّأفده , 2006 .
- Reference: Yes, 1955, جفري , بارندر . المعتقدات الدينيّة الشرفيّة القديمة. الكويت : سلسلة عالم المعرفة - المجلس الوطني للثقافة , 1955 .والفنون والآداب .
- Reference: Yes, البيروني , أبو الريحان . تحقيق ما للهند من مقولة في العقل مقبولة أو مزدولة. حيدر آباد - دكن - الهند : مطبعة , 1952 . مجلس دائرة المعارف العثمانيّة , p.12 .